

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Sicher Navigieren mit SPRINT

Die Entwicklung einer Orientierungshilfe für Fachpersonen zur effektiven Kompetenzförderung bei der integrativen Sprachförderung mehrsprachiger Kinder

Eingereicht von: Laura Huber

Begleitung: Prof. Karoline Sammann

Zweite Fachperson: Bea Abegg

Datum der Abgabe: 20.12.2024

Abstract

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Orientierungshilfe für Fachpersonen, die mit dem Förderkonzept SPRINT arbeiten. Es soll eine Unterstützung geschaffen werden, welche die Auswahl der relevanten Kompetenzbereiche erleichtert, damit eine gezielte und professionelle Förderung mehrsprachig aufwachsender Kinder ermöglicht wird.

Im theoretischen Teil werden die Grundlagen der Mehrsprachigkeit, Pragmatik und Sprachförderung untersucht und deren Bedeutung für den Einsatz von SPRINT betrachtet. Durch diesen Teil leitet die 1. Forschungsfrage und zeigt auf, wie die theoretischen Grundlagen von SPRINT übersetzt werden können, sodass den Fachpersonen die Auswahl der Kompetenzbereiche und somit der praktische Einsatz erleichtert wird.

Im empirischen Teil wird die 2. Forschungsfrage behandelt. Durch qualitative Interviews werden die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse der Fachpersonen ermittelt, insbesondere im Hinblick auf die individuelle Zusammenstellung der SPRINT-Angebote. Zudem werden praxisnahe Empfehlungen abgeleitet, welche als Grundlage für die Erstellung der Orientierungshilfe dienen. Die entwickelte Orientierungshilfe wird anschliessend im Rahmen einer Praxisphase erprobt und ausgewertet.

Die Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur Verknüpfung von Theorie und Praxis in der sprachfördernden Arbeit mit SPRINT und bietet Fachpersonen eine strukturierte Grundlage für eine gezielte Anwendung in ihrem Arbeitsalltag.

Danksagung

Ein herzlicher Dank geht an Karoline Sammann für die kompetente Betreuung dieser Bachelorarbeit und die wertvolle Unterstützung während der Phase der Ideenfindung.

Ausserdem möchte ich mich bei den Expertinnen Sonja Schäli und Hannah Sand vom Institut für Sprache und Kommunikation der HfH bedanken, welche sich für die qualitativen Interviews zur Verfügung gestellt haben.

Ein besonderer Dank gilt dem Digital Learning Center der HfH für die fachkundige Unterstützung bei der technischen Umsetzung der Orientierungshilfe. Insbesondere Sarah Frédérickx war mit ihrem analytischen Blick und ihrer Erfahrung eine grosse Hilfe bei der Erstellung des Guides. Sie hat sich ausserdem für den *Pretest* des Guides zur Verfügung gestellt.

Ich bedanke mich bei allen weiteren Fachpersonen, welche im *Pretest* den SPRINT-Guide sowie den Fragebogen getestet haben. Weiter möchte ich mich bei den Fachpersonen bedanken, welche den SPRINT-Guide schliesslich in der Praxis erprobt haben und den Online-Fragebogen ausgefüllt haben.

Nicht zuletzt geht ein herzliches Dankeschön an Jenny Keller und Sam Linder für das Korrekturlesen dieser Arbeit.

Anmerkungen

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach der «Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022). Gemäss den Richtlinien der HfH (2021) wird grundsätzlich eine gender- und diversity-sensible Sprache verwendet. Bei nicht konkret benannten Personen wird die Schreibweise mit einem Doppelpunkt (Logopäd:in) benutzt, um alle Geschlechter anzusprechen. Wird ausdrücklich die weibliche Form (z. B. Mitarbeiterinnen) verwendet, handelt es sich in diesem Fall ausschliesslich um weibliche Personen.

Die Verfasserin, Laura Huber, verwendet die Begriffe *Autorin*, *Verfasserin* und *Interviewerin* synonym.

Verwendete Abkürzungen:

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Kita	Kindertagesstätte
LP	Lehrperson
UDL	Universal Design for Learning
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	1
1.1	HINTERGRUND UND MOTIVATION	1
1.2	ZIELE DER ARBEIT UND FORSCHUNGSFRAGEN	3
1.3	VORGEHENSWEISE	3
2.	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	5
2.1	PRÄVENTION	5
2.2	MEHRSPRACHIGKEIT	6
2.2.1	GRUNDLAGEN UND ZENTRALE BEGRIFFE	6
2.2.2	SPRACHENTWICKLUNG UNTER MEHRSPRACHIGEN BEDINGUNGEN	7
2.3	PRAGMATIK	8
2.3.1	SPRACHLICHE DIMENSIONEN DER PRAGMATIK UND DEREN ERWERB	8
2.3.2	ERWERB PRAGMATISCH-KOMMUNIKATIVER KOMPETENZEN	11
2.3.3	KOMMUNIKATIV-PRAGMATISCHE FÄHIGKEITEN MEHRSPRACHIGER KINDER	13
2.4	FÖRDERUNG DER ZWEITSPRACHE	13
2.4.1	ANSÄTZE UND VERMITTLUNGSSTRATEGIEN DER ZWEITSPRACHFÖRDERUNG	13
2.4.2	SPRACHFÖRDERUNG IN DER SCHWEIZ	15
2.5	VORSTELLUNG FÖRDERKONZEPT SPRINT	16
2.5.1	ZIELE UND ZIELGRUPPE	17
2.5.2	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	17
2.5.3	INHALTE DER FÖRDERUNG	17
2.5.4	ANWENDER:INNEN UND DEREN ANFORDERUNGEN	18
2.5.5	PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE GRUNDLAGEN	19
2.6	UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING	19
3.	FORSCHUNGSMETHODIK	21
3.1	METHODE DER DATENERHEBUNG	21
3.2	STICHPROBE	23
3.3	METHODE DER DATENAUFBEREITUNG	23
3.4	METHODE DER DATENANALYSE	24
3.5	DURCHFÜHRUNG DER QUALITATIVEN INTERVIEWS	25
4.	ERGEBNISSE DER INTERVIEWS	26
4.1	ERFAHRUNGEN DER FACHPERSONEN MIT SPRINT UND ERWÄHNTE VORTEILE	26
4.2	HERAUSFORDERUNGEN DER FACHPERSONEN IM UMGANG MIT SPRINT	27
4.3	EMPFEHLUNGEN DER FACHPERSONEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG VON SPRINT	28

5. ENTWICKLUNG DER ORIENTIERUNGSHILFE	30
5.1 ABGELEITETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUS INTERVIEWS UND THEORIE	30
5.2 KONZEPTION UND STRUKTURIERUNG DER ORIENTIERUNGSHILFE	30
6. PRAXISERPROBUNG DER ORIENTIERUNGSHILFE	34
6.1 VORBEREITUNG UND AUSWAHL DER FACHPERSONEN	34
6.2 DURCHFÜHRUNG DER PRAXISERPROBUNG	34
6.3 DOKUMENTATION UND ERHEBUNG DER PRAXISERPROBUNG	35
6.4 ERGEBNISSE DER PRAXISERPROBUNG	35
6.4.1 ANGABEN ZUR PERSON UND BERUF	35
6.4.2 ANGABEN ZUR BISHERIGEN ERFAHRUNG MIT SPRINT	36
6.4.3 ANGABEN ZUR ERFAHRUNG MIT DEM SPRINT-GUIDE	36
7. DISKUSSION.....	39
7.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN.....	39
7.2 IMPLIKATION FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS UND ERKENNTNISSE FÜR DIE LOGOPÄDIE	40
7.3 KRITISCHE REFLEXION	41
8. FAZIT UND AUSBLICK	43
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....	44
LITERATURVERZEICHNIS.....	45
ANHANG	50
ANHANG 1: SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	50
ANHANG 2: LEITFADENINTERVIEW	51
ANHANG 3: INFORMATIONSSCHREIBEN FORSCHUNGSPROJEKT	54
ANHANG 4: TRANSKRIPTIONSREGELN	58
ANHANG 5: TRANSKRIPTE INKLUSIVE CODIERUNG UND ZEILENZAHL	59
ANHANG 6: CODESYSTEM INKLUSIVE BESCHREIBUNGEN UND CODIERREGELN	89
ANHANG 7: THEMENMATRIX FALLÜBERSICHTEN (ZUSAMMENFASSUNGEN)	91
ANHANG 8: CODIERTE SEGMENTE.....	96
ANHANG 9: EINLADUNG ZUM AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS	118
ANHANG 10: FRAGEBOGEN LIME SURVEY	119
ANHANG 11: TABELLARISCHE FORM DER RÜCKMELDUNGEN	129

1. Einleitung

1.1 Hintergrund und Motivation

In der Schweiz leben etwas mehr als die Hälfte der Menschen unter 25 Jahren in einem Haushalt mit Migrationshintergrund. Nur ca. 30% der unter 25-Jährigen wachsen mit mindestens einem Elternteil auf, das die Lokalsprache als Hauptsprache angibt (Berrut, Helfer & Mosimann, 2021). Mehrsprachigkeit an Schweizer Schulen und Kindergärten ist folglich seit Jahren eine Realität. Da laut Chilla (2022) für eine erfolgreiche Schulkarriere im deutschsprachigen Raum noch immer vor allem der Zugang zur und die Beherrschung der Bildungssprache Deutsch entscheidend sind, ist die Förderung der deutschen Sprache bei mehrsprachigen Kindern erforderlich.

Kinder¹ nach Migrationsstatus des Haushalts², 2017–2019

Personen mit «Kind» als Stellung im Haushalt, in Tausend und in Prozent

¹ Personen der ständigen Wohnbevölkerung unter 25 Jahren in Privathaushalten mit «Kind» als Stellung im Haushalt

² Der Migrationsstatus des Haushalts wird hier alleinig aus der Staatsangehörigkeit und dem Geburtsort der Eltern abgeleitet, da der Geburtsort der Grosseltern in der verwendeten Quelle nicht bekannt ist.

Schweizer/in in der Schweiz geboren: ohne Migrationshintergrund

Schweizer/in im Ausland geboren: mit Migrationshintergrund

Ausländer/in in der Schweiz geboren: mit Migrationshintergrund

Ausländer/in im Ausland geboren: mit Migrationshintergrund

³ In einem gemischten Haushalt hat ein Elternteil einen Migrationshintergrund und das andere nicht.

Abbildung 1: Kinder nach Migrationsstatus des Haushaltes (Bundesamt für Statistik, 2021)

Am Beispiel des Kantons Zürich lässt sich aufzeigen, dass bereits Schritte im Bereich Bildung und Integration unternommen wurden, jedoch weitere Massnahmen erforderlich sind:

Die Schulen und weitere Bildungsinstitutionen tragen demnach massgeblich dazu bei, dass die Integration und das Zusammenleben im Kanton mit seiner sprachlich, kulturell und sozial sehr heterogenen Zusammensetzung insgesamt und im internationalen Vergleich relativ gut funktionieren. Gemäss den Berichten besteht dennoch weiterer Handlungsbedarf. Die entsprechenden Massnahmen sind weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Ungleichheiten im Zugang zur Bildung je nach sozialer und sprachlicher Herkunft weiter zu vermindern, und das respektvolle und demokratische Zusammenleben weiter zu fördern. (Kanton Zürich, Bildungsdirektion, 2017)

Auch wenn sich in den letzten Jahren die Sichtweise auf mehrsprachig aufwachsende Kinder von einer defizitorientierten zu einer stärkenorientierten Perspektive gewandelt hat, zeigen verschiedene empirische Studien, dass diese Kinder beim Eintritt in eine institutionelle Kindertagesbetreuung über niedrigere Kompetenzen in der gesprochenen Umgebungssprache verfügen (Kaiser-Kratzmann & Sachse, 2022).

Mit SPRINT haben Sammann, Sdogé, Mühlemann und Von Allmen (2021) ein Förderprogramm geschaffen, welches die kommunikativen Kompetenzen mehrsprachiger Kinder durch bewegungs- und handlungsorientierte Spielsituationen erweitert und somit ihre sprachliche Teilhabe verbessert. Das digitale Angebot fördert die kommunikative Partizipation von mehrsprachigen Kindern im Kindergarten, in der Freizeit und in der Familie. Somit wird einerseits der Zweitspracherwerb dieser Kinder unterstützt und andererseits ein Beitrag zur Prävention von Spracherwerbsstörungen geleistet (ebd.).

Die Spiel- und Bewegungsangebote von SPRINT können von pädagogischen Fachpersonen mit unterschiedlichem Vorwissen angeboten werden. Zu den vorgesehenen Fachpersonen gehören Logopäd:innen, Schulische Heilpädagog:innen, Psychomotoriktherapeut:innen, aber auch Regellehrpersonen, welche das Angebot im integrativen Regelunterricht durchführen. Um das Förderprogramm erfolgreich durchführen zu können, ist es wichtig, das zugrunde liegende sprachliche und pädagogische Fachwissen zu kennen. Neben der eigenständigen Erarbeitung dieser didaktischen und theoretischen Grundlagen empfehlen die Autor:innen den Besuch eines Einführungskurses in SPRINT (Sammann et al., 2021).

SPRINT wird zurzeit mit dem Forschungsprojekt KomPaS evaluiert. Die ersten Forschungsergebnisse sind vielversprechend (Sammann, 2024). Allerdings hat sich bei der Evaluation von SPRINT auch gezeigt, dass die Freiheit bei der Zusammenstellung der Spiele zu Verunsicherung und Überforderung bei einigen Fachpersonen führt (K. Sammann, persönliche Mitteilung, 22.12.2023). Die Fachpersonen

stehen vor der Herausforderung, ihr theoretisches Fachwissen mit dem digitalen Angebot von SPRINT zu verknüpfen und selbständig und individuell die entsprechenden sprachförderlichen und bewegungsorientierten Spielideen auszuwählen.

1.2 Ziele der Arbeit und Forschungsfragen

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, diesem Problem zu begegnen, indem eine Orientierungshilfe für die Fachpersonen entwickelt wird. Diese Orientierungshilfe soll es den Fachpersonen erleichtern, die Kompetenzbereiche zu definieren, welche mit SPRINT individuell gefördert werden sollen, sodass eine gezielte und professionelle Förderung stattfinden kann.

Die erste Forschungsfrage leitet durch den theoretischen Teil der Arbeit:

1. Wie können die theoretischen Grundlagen von SPRINT übersetzt werden, dass den Fachpersonen die Auswahl der Kompetenzbereiche und somit der praktische Einsatz erleichtert wird?

Da genau diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis den Anwendenden von SPRINT Schwierigkeiten bereitet hat, lautet die zweite Forschungsfrage für den empirischen Bereich wie folgt:

2. Welche Art von Orientierungshilfe wünschen sich Fachpersonen, die bereits mit SPRINT gearbeitet haben, um die Vielfalt von SPRINT gezielt und professionell zu nutzen?

Dabei sollen auch diese Teilfragen beantwortet werden:

- a) Welche Herausforderungen haben Fachpersonen bei der individuellen Zusammenstellung der SPRINT Spiel- und Bewegungsangebote erlebt?
- b) Welche Empfehlungen können aus den Erfahrungen der Fachpersonen abgeleitet werden, um SPRINT in der Praxis effektiver und professioneller zu nutzen?

1.3 Vorgehensweise

Im theoretischen Teil der Bachelorarbeit werden zunächst die grundlegenden Konzepte und Theorien untersucht, die als Grundlage für SPRINT dienen und für das Verständnis der sprachlichen Entwicklung bei mehrsprachigen Kindern und der Zweitsprachförderung relevant sind. Dabei werden kommunikativ-pragmatische Kompetenzbereiche bei mehrsprachigen Kindern sowie Modelle und Ansätze zur Zweitsprachförderung im Kindergartenkontext vorgestellt. Des Weiteren werden die theoretischen Grundlagen von SPRINT erläutert, um eine Verbindung zwischen den theoretischen Konzepten und dem praktischen Einsatz von SPRINT herzustellen. Ausserdem wird das *Universal Design for Learning* (CAST, 2023) vorgestellt. Dieses theoretische Konzept erlaubt die systematische Planung

und Analyse unter dem Aspekt der Barrierefreiheit und Zugänglichkeit für alle und dient als Grundlage für die Erstellung der Orientierungshilfe.

Im empirischen Teil werden im Rahmen einer Befragung die Einschätzungen und Meinungen von zwei Fachpersonen eingeholt, welche SPRINT bereits durchgeführt haben. Die Interviews werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews und den theoretischen Grundlagen wird eine Orientierungshilfe entwickelt. Diese soll den Fachpersonen ermöglichen, die relevanten Kompetenzbereiche für ihre Gruppe von Kindern gezielt auszuwählen und dadurch die Kinder wirksam zu fördern.

Die entwickelte Orientierungshilfe wird anschliessend in der Praxis erprobt. Dazu wendet eine Gruppe von fünf Fachpersonen die Orientierungshilfe in ihrem Arbeitsalltag an. Ihre Erfahrungen werden mit einem schriftlichen Evaluationsbogen dokumentiert.

Die Beantwortung der Forschungsfragen und die anschliessende Praxiserprobung tragen dazu bei, die Anwendung von SPRINT in der pädagogischen Praxis zu verbessern und die sprachliche Entwicklung mehrsprachiger Kinder gezielt zu fördern.

2. Theoretische Grundlagen

Um ein umfassendes Verständnis der theoretischen Grundlagen von SPRINT zu erhalten, werden nachfolgend die essenziellen Begriffe Prävention, Mehrsprachigkeit und kommunikativ-pragmatische Kompetenzen erläutert. Zudem wird das Förderkonzept SPRINT vorgestellt. Ausserdem wird mit dem *Universal Design for Learning* (UDL) ein theoretisches Konzept präsentiert, welches als Grundlage für die Erstellung der Orientierungshilfe dienen soll.

2.1 Prävention

Neben Diagnostik, Therapie und Beratung zählt auch Prävention zum logopädischen Angebot und Tätigkeitsfeld (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, 2023, S. 5).

Gesundheitsförderung und Prävention sollen die Gesundheit erhalten, damit nicht erst eingegriffen wird, wenn ein Schaden entstanden ist (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020). Braun und Steiner (2015, S. 23–25) definieren den Begriff für die Sprachtherapie, indem sie ihn von Gesundheitsförderung und Therapie abgrenzen. Dadurch werden Unterschiede in Zielgruppen, deren Grösse und der Interventionsintensität für Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie aufgezeigt:

Abbildung 2: Zielgruppen in Gesundheitsförderung, Prävention & Therapie (eigene Darstellung nach Braun & Steiner, 2015)

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) dient dem Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Es definiert Gesundheit als «die Funktionsfähigkeit eines Menschen innerhalb seiner Umwelt» (de Camargo, Simon, Rosenbaum & Ronen, 2020, S. 18). Zur Beschreibung der Gesundheitskomponenten werden folgende Begriffe verwendet: *Körperfunktionen* umfassen die physiologischen (einschliesslich psychologischen) Funktionen der Körpersysteme, *Körperstrukturen* bezeichnen die anatomischen Teile wie Organe

oder Gliedmassen, *Aktivität* beschreibt die Durchführung von Aufgaben oder Handlungen, und *Partizipation* bezeichnet das Einbezogensein in eine Lebenssituation (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 16).

Abbildung 3: Das ICF-Rahmenkonzept mit Beispielen für Umweltfaktoren und personenbezogene Kontextfaktoren (eigene Darstellung nach Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2005, S. 23).

Braun und Steiner (2015, S. 15–16) beschreiben in Bezug auf die kindliche Entwicklung *Funktion* als körperliche Voraussetzungen für Entwicklungsschritte, *Aktivität* als kindliche Interaktion mit sich, anderen und der Umwelt durch Handeln, Spiel und Kommunikation sowie *Teilhabe* als Wahrgenommenwerden, Helfen, Sich-helfen-Lassen und Sich-Einlassen auf Bildungsangebote.

Da Sprache und Kommunikation als Werkzeug für Aktivität und Mittel zur Teilhabe verstanden werden, sollen diese auch präventiv gefördert werden.

2.2 Mehrsprachigkeit

Die vier Landessprachen sowie weitere Sprachen, welche durch Migration und Globalisierung kontinuierlich hinzukommen, prägen die Vielfalt und Komplexität der Sprachenlandschaft der Schweiz (Müller, Roth, Diebold, Schüpbach, & Sprachdienste BFS, 2022, S. 5). Der Begriff der Mehrsprachigkeit wird in diesem Kapitel näher beleuchtet.

2.2.1 Grundlagen und zentrale Begriffe

Laut Scharff Rethfeldt (2013, S. 22) fehlt eine allgemein anerkannte Definition von Mehrsprachigkeit, da diese «seit jeher interdisziplinär betrachtet wird und jeder Fachbereich versucht, eine Definition zu finden» (ebd., S.19). Auch Chilla (2022, S. 26) betont, dass «die aus sprachwissenschaftlicher Forschung stammenden Modelle die Komplexität und die Dynamik mehrsprachigen Erwerbs nicht hinreichend erfassen können» und die Gruppe der mehrsprachigen Kinder sehr heterogen sei. Den international kontrovers diskutierten Begriff der Mehrsprachigkeit definiert Scharff Rethfeldt (2017, S. 171)

wie folgt: «Als mehrsprachig (auch: bilingual) gilt, wer mehr als eine Sprache versteht und verwendet». Aus logopädischer Sicht empfiehlt die Autorin (2013, S. 20), den Begriff hauptsächlich in Bezug auf das Individuum zu definieren. Die Begriffe Mehrsprachigkeit und Bilingualismus sowie mehrsprachig und bilingual sind synonym zu behandeln (ebd., S.19).

Tabelle 1: Hauptkriterien zur Bestimmung von Mehrsprachigkeit (eigene Darstellung nach Scharff Rethfeldt, 2013)

Hauptkriterien	Grad der Sprachbeherrschung
	Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs
	Funktion und Gebrauch der Sprache (Anwendung)
	Soziokulturelle Aspekte

Die Autorin kommt zum Schluss, dass Mehrsprachigkeit ein relatives Konzept ist, das sich nicht durch ein einzelnes Kriterium beschreiben lässt. Sie ist «kein Zustand, sondern ein Prozess, der sich durch verschiedene Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umfeldbedingungen auszeichnet» (ebd., S. 27).

Zur Klärung von Mehrsprachigkeit müssen *Erstsprache* und *Zweit- und Fremdsprache* definiert werden. Die *Erstsprache* ist der Sprachcode, welcher «die ersten sozialen Interaktionen eines Individuums begleiten» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 31). Die Definition der *Zweitsprache* ist gemäss der Autorin schwieriger, da eine klare Abgrenzung zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb fehlt (ebd.). Oft wird eine Sprache als Zweitsprache bezeichnet, wenn sie nach dem weitgehenden Erwerb einer Erstsprache und einer fortgeschrittenen kognitiven Entwicklung des Individuums hinzukommt (ebd.). Sammann et al. (2021) definieren: «Mit Zweitspracherwerb ist die Aneignung einer Zweitsprache gemeint, die die Umgebungssprache, aber nicht die Familiensprache eines Kindes ist».

2.2.2 Sprachentwicklung unter mehrsprachigen Bedingungen

Mehrsprachigkeit kann als eine von vielen Variablen der Sprachentwicklung betrachtet werden und erweitert die individuellen Variablen, wobei diese Variable wiederum aufgrund der vielfältigen und individuellen mehrsprachigen Lebensbedingungen in zahlreichen unterschiedlichen Konstellationen auftreten kann (Scharff Rethfeldt, 2017, S. 84). Der heutige Wissensstand belegt, dass «der Erwerb von mehr als einer Sprache an sich nicht zu Problemen in der sprachlichen Entwicklung überhaupt oder in anderen kognitiven Bereichen führt» (Chilla, 2022, S. 40). Gemäss Scharff Rethfeldt (2013, S. 85) folgt die Sprachentwicklung beim Erwerb mehrerer Sprachen grundsätzlich den gleichen übergeordneten Prinzipien wie beim monolingualen Erwerb, wobei sowohl beim einsprachigen als auch beim mehrsprachigen Entwicklungsverlauf stets grosse individuelle Unterschiede auftreten.

Mehrsprachige Kinder verfügen in den einzelnen Sprachen über einen geringeren Wortschatz als monolingual aufwachsende Kinder, wobei die Summe der beiden Wortschätze meist grösser ist (Chilla,

2022, S. 40). Der Wortschatz der beiden Sprachen ist nicht deckungsgleich, sondern domänenspezifisch distributiv, da die Wahl der Sprache kontextabhängig ist (ebd., Scharff Rethfeldt, 2013, S. 85).

2.3 Pragmatik

Laut Sallat und Spreer (2017, S. 227) genügt es nicht, sprachsystematische Fähigkeiten zu analysieren; sie müssen auch situations- und kontextgerecht eingesetzt werden. Die Autoren definieren Pragmatik als «die Produktion und das Verstehen von Bedeutung im Kontext. Dies beinhaltet die Verarbeitung und die Verwendung sprachlicher und nichtsprachlicher Zeichen als Sender[:in] oder Empfänger[:in], entsprechend des inhaltlichen, situativen und personellen Kontextes» (ebd., in Anlehnung an Maibauer, 2014).

Die Pragmatik kann eng oder weit betrachtet werden (Achhammer, Büttner-Kunert, Sallat & Spreer, 2016, S. 25): Die enge Sicht umfasst verbale, nonverbale und paraverbale Kompetenzen, die weite schliesst auch basale Kompetenzen ein (Achhammer et al., 2016, S. 25; Sammann et al., 2021).

Abbildung 4: Aufbau der pragmatischen Kompetenzen (eigene Darstellung nach Achhammer & Kölliker Funk, 2022)

2.3.1 Sprachliche Dimensionen der Pragmatik und deren Erwerb

In diesem Kapitel werden die Begriffe der Dimension des sprachlichen Ausdrucks erläutert, da diese für die Anwendung von SPRINT von Bedeutung sind.

Sprechakte/Sprachhandlungen

Die Sprechakttheorie versteht kommunikative Äusserungen als Handlungen, welche in Wechselbeziehung zum nichtsprachlichen Handeln stehen (Sallat & Spreer, 2017, S. 234). Es wird also angenommen, dass «mit sprachlichen Äusserungen immer auch Handlungen verbunden sind» (Achhammer et al., 2016, S. 27). Laut Sallat und Spreer (2017, S. 234–235) variiert die Einschätzung, wann Kinder

Sprachhandlungen erstmals einsetzen. Direkte Sprechakte, wie wörtliche und aufrichtige Äusserungen, werden grundsätzlich früher verstanden und angewendet als indirekte Sprechakte, wie Implikaturen und Metaphern, bei denen die Äusserungsabsicht weniger klar ist (Achhammer et al., 2016, S. 28). Paarsequenzen wie z. B. Frage – Antwort, Gruss – Gegengruss, Bitte – Gewährung/Ablehnung, etc. sind für das SPRINT-Förderprogramm besonders bedeutend (Sammann et al., 2021).

Turn Taking und Gesprächsführung

Sallat und Spreer (2017, S. 235) definieren *Turn Taking* als «die Organisation des Sprecherwechsels in Gesprächen und sonstigen Dialog- und Kommunikationssituationen». In der alltäglichen und informellen Kommunikation folgt der Sprecherwechsel strengen Regeln, wobei ein Sprecherwechsel als gelungen gilt, wenn sich die Sprecher:innen möglichst gering überschneiden bei gleichzeitig möglichst kurzen Pausen zwischen den Sprechakten (Achhammer et al., 2016, S. 29). In emotionalen oder kontroversen Gesprächen können Redebeiträge überlappen, wobei der Kontext entscheidet, ob dies noch als passend und höflich gilt (Sammann et al., 2021).

Der Einstieg in die Dialogführung beginnt bereits in den ersten Lebenswochen, wenn Neugeborene durch Interaktionen mit ihren Bezugspersonen erste kommunikative Erfahrungen sammeln und setzt sich in der Lallphase fort, in der die Vokalisation der Säuglinge durch die Bezugspersonen dialogisch strukturiert werden (Achhammer et al., 2016; Sallat & Spreer, 2017). Laut Zollinger (2015, S. 37) verläuft die Kommunikation bei Dreijährigen «noch meist wie ein einmaliges Geben und Nehmen». Erst ab dem vierten Lebensjahr können Kinder ein eigentliches Gespräch führen und z. B. auf eine Antwort direkt eine Frage anschliessen (ebd.). Den passenden Zeitpunkt für den Sprecherwechsel verpassen sie jedoch noch oft und können erst ab dem fünften Lebensjahr in ihrer Äusserung innehalten, wenn das Gegenüber gleichzeitig zu sprechen beginnt (Sallat & Spreer, 2017, S. 235). Im Kindergarten und in der Schule sind andere Gesprächsregeln erforderlich als im familiären Kontext. Diese werden im institutionellen Setting eingeführt und geübt, um eine erfolgreiche Kommunikation in grösseren Gruppen zu gewährleisten (Sammann et al., 2021).

Implikaturen

Implikaturen bergen eine versteckte Bedeutung, welche beabsichtigt, aber nicht direkt geäussert wird, sodass die Zuhörenden aus dem Gesagten Rückschlüsse ziehen müssen (Sallat & Spreer, 2017, S. 234). Die Frage «Könntest du bitte das Fenster schliessen?» dient somit als höfliche Aufforderung und nicht als Frage nach der Fähigkeit des Fensterschliessens. Neben Kommunikationsregeln wie z. B. Höflichkeit, muss zum Verstehen und Anwenden von Implikaturen häufig Kontextwissen hinzugezogen werden (Sammann et al., 2021). Selbst Schulkinder haben oft noch Schwierigkeiten, Implikaturen zu verstehen (Achhammer et al., 2016, S. 48).

Höflichkeit

Was als höflich empfunden wird, hängt von der jeweiligen Kultur ab (Sallat & Spreer, 2017, S. 236). Die Kommunikationsregeln dazu variieren innerhalb von Sprachgemeinschaften und werden in Verbindung mit Mehrsprachigkeit noch vielfältiger, daher ist das Thema der Höflichkeit für mehrsprachig aufwachsende Kinder besonders relevant (Sammann et al., 2021). Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, dienen indirekte Sprechakte und insbesondere Implikaturen der Höflichkeit. Ergänzt werden diese durch explizite Ausdrücke wie *Bitte* und *Danke*, Anredeformen wie das Siezen oder die Verwendung von Titeln sowie durch andere Höflichkeitsformen (ebd.).

Reparaturen

Reparaturen sind «alle Handlungen, bei denen Gesprächsteilnehmer[:innen] Äusserungen/Äusserungsteile selbst- oder fremdinitiiert so verändern, dass Verständnisschwierigkeiten in der Konversation behoben werden» (Sallat & Spreer, 2017, S. 236). Selbstinitiierte Reparaturen erfolgen durch die Sprecher:innen selbst («Bis nächsten Frei., äh Samstag»), fremdinitiierte werden durch das Gegenüber angestossen («Bis nächsten Freitag!» «Freitag?» «Äh nein, ich meine Samstag!»).

Um Reparaturen vorzunehmen, müssen Missverständnisse erkannt werden, sprich es muss bereits ein Monitoring des Sprachverstehens vorhanden sein (Achhammer, 2014, S. 47). Zwei- bis dreijährigen Kindern gelingt bereits ein erster Schritt in diese Richtung, indem sie in der Lage sind, unspezifisch nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen (ebd.). Ab dem dritten Lebensjahr wird diese fremdinitiierte Reparatur spezifischer, indem «die eigene Äusserung als Reaktion auf eine fremdinitiierte Reparatur spezifisch modifiziert [wird]» (Sallat & Spreer, 2017, zitiert nach Bryant, 2012).

Laut Sammann et al. (2021) beherrschen Kinder adäquate selbst- und fremdinitiierte Reparaturen ab vier bis fünf Jahren, laut Achhammer et al. (2016, S. 49) werden gezielte Reparaturen erst mit sieben bis acht Jahren eingesetzt.

Präsuppositionen

Das Bewusstsein für gemeinsames oder ggf. unterschiedliches Hintergrundwissen von Sprecher:in und Hörer:in wird Präsupposition genannt (Achhammer et al., 2016, S. 53). Bereits zweijährige Kinder können Unterschiede zwischen Kommunikationspartner:innen wahrnehmen, das Bewusstsein für unterschiedliche Überzeugungen von Gesprächspartner:innen ist erst bei vierjährigen Kindern vorhanden, wobei es ihnen weiterhin schwerfällt, sich an das vermutete Vorwissen des Gegenübers anzupassen (ebd.).

Ironie, Witz und Humor

Ironie ist ein sprachliches Stilmittel, bei dem eigentlich das Gegenteil vom Gesagten gemeint ist. Das Verständnis von Ironie ist mit höheren Anforderungen verbunden, da neben dem geteilten Kontextwissen auch Mimik und Tonfall der Sprecher:innen berücksichtigt werden müssen (Sammann et al., 2021). Sallat und Spreer (2017, S. 237) stellen fest, dass Kinder vor dem sechsten Lebensalter häufig noch nicht in der Lage sind Ironie zu verstehen. Die Entwicklung von Witz und Humor beginnt hingegen bereits ab dem ersten Lebensjahr und entwickelt sich kontinuierlich bis zum Erwachsenenhumor, welcher mit etwa sieben Jahren erreicht wird (ebd.).

Metapher

«Metaphern sind bildhafte Ausdrücke, die die Eigenschaften von Dingen neu beschreiben (übertragen) und ggf. zu anderen Interpretationen des Kontextes führen» (Sallat & Spreer, 2017, S. 238). Sie kommen in unserer Alltagssprache häufig vor und können von Kindern prinzipiell ab etwa sechs Jahren verstanden werden, wenn diese nicht zu komplex sind (Achhammer et al., 2016, S. 51). Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind Metaphern speziell herausfordernd, da diese sprachspezifisch sind und selten wörtlich in eine andere Sprache übersetzt werden können (Sammann et al., 2021).

Narrative Fähigkeiten

Das Nacherzählen von bedeutsamen vergangenen Ereignissen als persönliche Erzählungen ist gemäss Achhammer et al. (2016) «einzigartig und sinngenehm für unser menschliches Leben». Die Entwicklung dieser Erzählfähigkeit dauert gemäss den Autor:innen bis ins Schulalter hinein und ist «schwierig einzuschätzen, da es grosse individuelle Unterschiede im Entwicklungsverlauf gibt» (ebd.).

Kohärenz und Kohäsion

Beim Erzählen einer Geschichte müssen die inneren sowie die äusseren Dimensionen eines Handlungsablaufs versprachlicht werden (Sallat & Spreer, 2017, S. 239). Dabei beschreibt die Kohärenz «den inhaltlichen Zusammenhang eines Textes (Texttiefenstruktur)» (Achhammer et al., 2016, S. 52–53) und die Kohäsion «den sprachlichen Zusammenhang der Sätze einer Äusserung/eines Textes und damit die Oberflächenstruktur» (ebd.). Ein Text oder eine Erzählung sind für Hörer:innen dann kohärent, wenn das Thema erkennbar ist und inhaltlich zusammenhängend und nachvollziehbar beschrieben wird (Sammann et al., 2021). Um diesen sprachlichen Zusammenhang zu erzeugen, werden häufig Kohäsionsmittel wie z. B. Pronomen und Artikel eingesetzt.

2.3.2 Erwerb pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten entwickeln sich parallel zu Phonetik, Phonologie, Semantik, Lexikon, Syntax und Morphologie, nicht separat oder nachgeordnet (Achhammer et al., 2016, S. 46).

Trautmann und Reich (2008) beschreiben drei Phasen des Erwerbs von pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten: Die erste Phase bezieht sich auf den familiären Kontext, in dem Kinder grundlegende Kompetenzen der Interaktion mit engen Bezugspersonen erwerben (ebd.). Die zweite und dritte Phase beschreibt die Aneignung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten in einer Betreuungsinstitution (Kita oder Spielgruppe), respektive in einer Bildungsinstitution (Kindergarten und Schule)(ebd.). Mit dem Eintritt in den institutionellen Kontext lernen Kinder neue Kommunikationsorganisationsregeln und -abläufe, treffen auf grössere, weniger vertraute Personengruppen und erweitern so ihre Kommunikationsfähigkeiten (Sammann et al., 2021). Die Kinder müssen nun Sprachhandlungen wie *Anweisen, Vorschlagen, Bewerten, Begründen, Erklären* und *gemeinsames Planen* adäquat ausführen können, um diesen neuen kommunikativen Herausforderungen zu begegnen (ebd.).

Die wichtigsten Entwicklungsschritte der sprachlichen Dimension der Pragmatik wurden im vorangehenden Kapitel bereits erläutert. In der folgenden Tabelle werden sie übersichtlich zusammengefasst.

Tabelle 2: Wesentliche Entwicklungsschritte der sprachlichen Pragmatik (eigene Darstellung nach Achhammer et al., 2016)

Sprachliche Dimensionen der Pragmatik	0-3 Jahre (Vorschule)	4-6 Jahre (Kindergarten)	Ab 6 Jahre (Schule)
Sprechakte	Aufforderungen, Hilfe		
Implikaturen	relevante Kontextinformationen einbeziehen	Bewusstsein für Unterinformiertheit	Verständnis für Implikaturen und Ambiguitäten
Dialog/ Turn-Taking	erste dialogische Struktur über Bezugspersonen	einfaches Turn-Taking mittels Pausen, Blicken, Prosodie	kompetentes Turn-Taking, auch am Telefon
Reparaturen	unspezifisches Nachfragen	Modifizieren der eigenen Äusserung	gezielte Reparaturen
Höflichkeit	erste Anpassung an Kommunikationspartner	indirekte Aufforderungen gegenüber Erwachsenen	kulturell angepasste Höflichkeitsformen
Ironie	-	-	beginnendes Verständnis von Ironie
Humor	inkongruente Aktionen mit Objekten	Sprachspiele/Wortwitz: Reime, Nonsens-Wörter	Freude an Mehrdeutigkeiten, Erzählen von Witzen mit Pointen
Metapher	-	-	Verstehen der nicht-wörtlichen Bedeutung
Kohärenz	Beschreiben von Ereignissen	Beginn Erzählfähigkeit, Aneinanderreihungen	Erwerb der Geschichten-grammatik
Kohäsion	erste Nebensätze, Additive Konnektive	Verwendung von Pronomen, Anzeigen neuer Information	vielfältige Kohäsion: kausale, temporale, adversative Konnektive
Präsupposition	-	erstes Anpassen an Gesprächspartner	kompetente Anpassung an Gesprächspartner

2.3.3 Kommunikativ-pragmatische Fähigkeiten mehrsprachiger Kinder

Laut Trautmann und Reich (2008, S. 43–44) sind die Voraussetzungen für pragmatische Fähigkeiten nicht an eine bestimmte Sprache gebunden. Grundlegende Sprechhandlungen werden meist in der Familie in der Erstsprache erworben und können auch in der Zweitsprache genutzt werden, wobei kulturbedingte Unterschiede zu Diskrepanzen führen können (ebd.).

Fehlende lexikalische und grammatikalische Mittel in der Zweitsprache können die Ausführung der sprachlichen Handlungen erschweren (ebd.). Im besten Fall wird das Kind dadurch angespornt sich weitere zweitsprachliche Mittel anzueignen, im schlechtesten Fall führt es hingegen zu vereinfachten Äußerungen des Kindes, was durch ein «entsprechend *schonendes* Sprachverhalten seiner zweitsprachlichen Bezugspersonen noch [...] bestärkt wird» (ebd., 2008, S. 44).

2.4 Förderung der Zweitsprache

Die aktuellsten PISA Studie (Erzinger, Pham, Prospero & Salvisberg, 2023) belegt, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weiterhin von Bildungsbenachteiligungen betroffen sind, wobei «nicht der Migrationshintergrund, sondern andere individuelle Merkmale wie die zu Hause gesprochene Sprache oder die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler die Leistungsunterschiede erklären» (ebd., 2023, S. 104). Die Relevanz der Sprachförderung in der Zweitsprache ist unumstritten.

2.4.1 Ansätze und Vermittlungsstrategien der Zweitsprachförderung

Explizite und implizite Vermittlungsstrategien

Im Fremdsprachenunterricht und der Sprachtherapie kommen sowohl explizite wie auch implizite Vermittlungsstrategien zum Einsatz. Folgende methodische Vorgehensweisen sind in der nationalen und internationalen Literatur zu finden:

Tabelle 3: Methoden in der Sprachintervention (eigene Darstellung nach Kauschke & Rath, 2017)

Bezeichnung national	Bezeichnung international	Vorgehen	Explizitheit
<ul style="list-style-type: none"> • Inputspezifizierung • Kontextoptimierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Modelling, focused stimulation 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachangebot anreichern, Lernkontext gestalten 	
<ul style="list-style-type: none"> • Elizitation • (Imitation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Elicited/evoked production • Elicited imitation 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachproduktion anregen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Modellierung 	<ul style="list-style-type: none"> • recasting 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkopplung geben 	
<ul style="list-style-type: none"> • rezeptive Übung • produktive Übung 		<ul style="list-style-type: none"> • Übungen durchführen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Metasprache, ggf. mit Unterstützung durch visuelle Symbole 	<ul style="list-style-type: none"> • metalinguistic approaches 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprachliche Strukturen erklären 	

Die Methoden unterscheiden sich in den Anforderungen an Aufmerksamkeit, Kooperationsfähigkeit und Aktivität der Kinder, sowie in der bewussten Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und somit auch hinsichtlich des Grades der Impliztheit (indirekt, naturalistisch) respektive der Expliztheit (direkt, didaktisch) (Kauschke & Rath, 2017). Gasparini (2004) definiert:

Explicit knowledge is said to be at work when the individual is able to articulate some kind of verbal rule or description of the stimulus environment. Implicit knowledge [...] is said to take place when the individual apparently relies on some kind of knowledge of the stimulus environment in the absence of the ability to articulate some kind of rule or description.

Die implizite Methode stimuliert das Kind unbewusst, die explizite arbeitet bewusst metasprachlich an Strukturen und Regularitäten der Sprache (Kauschke & Rath, 2017, S. 3).

Laut Polotzek, Hofmann, Roos und Schöler (2008) bevorzugen mehrere Sprachförderprogramme implizite Vermittlungsmethoden, da sie davon ausgehen, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder sprachliche Merkmale des Deutschen intuitiv erfassen, sofern sie ein geeignetes sprachliches Angebot erhalten. Die Autor:innen betonen aber, dass dies aus entwicklungspsychologischer Sicht umstritten ist und bis heute nicht eindeutig geklärt ist, ob dem Erwerb einer Zweitsprache die gleichen Lernprozesse zugrunde liegen wie dem Erwerb der Erstsprache. Auch Felberich, Stanat, Darsow & Paetsch (2013, S. 67) halten fest, dass «die Befundlage zur Wirksamkeit impliziter und expliziter Sprachförderansätze für Lerner einer Zweitsprache nicht eindeutig» und «die Übertragbarkeit der Ergebnisse der Fremdsprachenforschung auf die Förderung des Zweitspracherwerbs» nicht klar ist.

Aktuell empfehlen verschiedene Autor:innen für die Sprachtherapie und -förderung die Kombination von impliziten und expliziten Methoden (Sammann et al., 2021). Kauschke und Rath (2017) zeigen hingegen in zwei Studien, dass die implizite Methode mit optimiertem Input effektiv in der Sprachförderung ist, während eine begleitende explizite Methode mit metasprachlichen Instruktionen den Lernerfolg nicht verstärkt.

Form- und bedeutungsfokussierte Ansätze

Form- und bedeutungsfokussierte Ansätze unterscheiden, ob Sprache als Lerngegenstand grammatischer Strukturen oder als Kommunikationsmittel betrachtet wird (Sammann et al., 2021). Zur Differenzierung von Sprachförderansätzen haben sich die Kategorien *Focus on FormS*, *Focus on Form* und *Focus on Meaning* etabliert (Felbrich et al., 2013, S. 68; Paetsch, Wolf, Stanat & Darsow, 2014, S. 331). Die aus der Fremdsprachendidaktik stammenden Kategorien lassen sich auch auf den Zweitspracherwerb anwenden (Felbrich et al., 2013, S. 68).

Focus on FormS (FoFs)

Der FoFs-Ansatz entspricht der traditionellen Fremdsprachendidaktik, bei der die Vermittlung grammatikalischer Regeln im Vordergrund steht und die Aufmerksamkeit der Lernenden auf ausgewählte strukturelle Merkmale der Sprache gelenkt wird (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 214–215). In seiner reinen Ausprägung umfasst dieser Ansatz kaum kommunikative Übungen, sondern konzentriert sich auf Regelvermittlung und Sprachsystematik, wobei die Kompetenzen der Schüler:innen nicht im Fokus stehen und ein hohes Abstraktionsvermögen vorausgesetzt wird. (Felbrich et al., 2013, S. 68–70; Paetsch et al., 2014, S. 331). Der Ansatz wird inzwischen kritisch betrachtet (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 215), da das Regelwissen der Lernenden wegen des fehlenden Bezugs zur alltäglichen Sprachpraxis kaum auf den Alltag übertragbar ist (Sammann et al., 2021).

Focus on Meaning (FoM)

Der FoM-Ansatz entstand aus der Unzufriedenheit mit den Ergebnissen des traditionellen Focus on FormS-Ansatzes. Der Ansatz betont die Bedeutung des natürlichen Sprachgebrauchs für das Sprachenlernen und basiert auf der Annahme, dass «selbst jugendliche und erwachsene Lerner eine Zweitsprache durch ausreichend viele positive Sprachbeispiele unbewusst und inzidentell wie eine Erstsprache erwerben können» (Felbrich et al., 2013, S. 70). Laut den Autorinnen liegt der Fokus dieses Ansatzes auf thematischen Inhalten, ohne sprachliche Strukturen oder die Form der Sprache explizit zu behandeln und wird eindeutig der impliziten Vermittlungsstrategie zugeordnet (Paetsch et al., 2014, S. 332). Da «durch diesen Ansatz zwar eine relativ flüssige Verwendung der Zweitsprache erreicht werden kann, diese jedoch auch nach mehreren Jahren Unterricht grammatikalisch fehlerhaft bleibt» (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 215), folgern die Autorinnen, dass eine stärkere Fokussierung auf sprachliche Strukturen notwendig ist.

Focus on Form (FoF)

Der FoF-Ansatz positioniert sich zwischen den zuvor beschriebenen Ansätzen: Das Sprachlernen ist inhaltsorientiert, schliesst aber temporäre Formfokussierungen ein (Niebuhr-Siebert, 2014, S. 215). Dabei darf der Bedeutungsbezug durch die Formfokussierung nicht verloren gehen (Paetsch et al., 2014, S. 332). Ziel ist gemäss Felbrich et al. (2013) die Ausbildung von Sprachbewusstheit, da das alleinige Bemerkens der Form nicht ausreicht, um eine Sprache zu erlernen, es bildet vielmehr die Grundlage für das Erkennen und Verstehen allgemeiner Regeln und Prinzipien.

2.4.2 Sprachförderung in der Schweiz

In den Deutschschweizer Kantonen haben alle Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in der obligatorischen Schule Anspruch auf zusätzliche Sprachförderung im Rahmen sonderpädagogischer Massnahmen, wobei Konzepte und Methoden kantonal variieren (Sammann et al., 2021).

Fillietatz, Stern & Vogt (2022) haben im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation eine Studie zu internationalen Forschungsbefunden und eine Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz durchgeführt. Gemäss den Autor:innen geschieht Sprachförderung «durch Anregung beim Besuch einer Einrichtung der frühen Bildung, durch Interaktion mit den Fachpersonen, wie auch im Kontakt mit den Peers» und ist besonders wirksam für mehrsprachige Kinder, die die Bildungssprache als Zweitsprache erwerben, für Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf (ebd., 2022, S. 50). Die Sprachförderprogramme in den pädagogischen Einrichtungen nutzen sowohl alltagsintegrierte wie auch kombinierte Ansätze, oft mit Einbezug der Eltern und unterstützt durch spezialisierte Fachpersonen (ebd.). Universelle und selektiv indizierte Massnahmen können kombiniert werden, wobei für letztere eine genaue Sprachdiagnostik nötig und insbesondere bei Verdacht auf Spracherwerbsstörungen relevant ist (ebd.). Alltagsintegrierte Ansätze sind erfolgreicher als generelle oder separative Sprachförderprogramme, diese stellen aber auch hohe Anforderungen an die professionellen Kompetenzen der Fachpersonen (ebd.). Die Autor:innen kommen zum Schluss, dass die frühe Sprachförderung in den Kantonen sehr unterschiedlich gehandhabt wird und sich dynamisch entwickelt.

Abbildung 5: Verortung der frühen Sprachförderung in der Schweiz (Fillietatz et al., 2022)

2.5 Vorstellung Förderkonzept SPRINT

Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Angaben und Informationen in diesem Kapitel von der Webseite des SPRINT-Förderprogramms (Sammann et al., 2021). Es werden nur wörtliche Zitate direkt nochmals referenziert.

2.5.1 Ziele und Zielgruppe

Die Teilhabe an Kommunikationssituationen, in denen Ideen, Gefühle, Wissen und Informationen ausgetauscht werden, wird als *Kommunikative Partizipation* bezeichnet. Für eine erfolgreiche Teilhabe, Integration, sozial-emotionale Entwicklung und Lebensqualität ist diese entscheidend. Daher ist die *Kommunikative Partizipation* das zentrale Thema des SPRINT-Programms.

Mit dem Förderprogramm SPRINT soll die kommunikative Partizipation von mehrsprachigen Kindern im Kindergarten, in der Freizeit und in der Familie verbessert werden. Es unterstützt den Zweitspracherwerb und trägt zur Prävention von Spracherwerbsstörungen bei. Durch bedeutungsvolle, bewegungs- und handlungsorientierte Spielsituationen werden die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen systematisch gefördert. (Sammann et al., 2021)

Die meisten Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, erlernen nach dem Eintritt in den Kindergarten und durch den DaZ-Unterricht schnell ausreichend Deutsch, um angemessen an Kommunikationssituationen teilzunehmen. Einige haben jedoch Mühe mit dem Zweitspracherwerb und können sich sprachlich nur ungenügend beteiligen, was Bildungsbenachteiligung und ein höheres Risiko für Spracherwerbsstörungen zur Folge haben kann. Das Förderprogramm SPRINT richtet sich präventiv an mehrsprachige Kindergartenkinder im Alter von vier bis sieben Jahren. Es ist aber auch für Kinder mit Deutsch als Erstsprache geeignet, insbesondere wenn ein Bedarf an logopädischer Therapie besteht.

2.5.2 Theoretische Grundlagen

Die theoretischen Grundlagen von SPRINT basieren auf den unter 2.3 *Pragmatik* und 2.4 *Förderung der Zweitsprache* beschriebenen Theorien.

2.5.3 Inhalte der Förderung

Die Förderung erfolgt in Form von Spiel und Bewegung und ist in kindgerechte, thematisch bedeutungsvolle Kontexte eingebettet. Das Programm umfasst drei Ebenen:

- Steuerung der Kommunikation
- Gesprächskompetenz: Vom Turn-Taking zum Dialog
- Gesprächskompetenz: Berichten, Erzählen, Erklären.

Auf jeder Ebene werden pragmatische Kompetenzen (Turn Taking, Reparaturen, Höflichkeit, Implikaturen, Kohärenz und Kohäsion, Präsupposition) im Rahmen von definierten Sprachhandlungen (Blickkontakt; Begrüßen, Verabschieden; Bitten, Danken; Entschuldigen; Annehmen und Ablehnen; Fragen und Antworten) eingeführt und spielerisch erprobt.

Neben unterschiedlichen verbalen Kommunikationsformen werden auch paraverbale Aspekte (Lautstärke, Betonung, Tempo, Pausen) und nonverbale Aspekte (Mimik, Gestik) ausprobiert und geübt. Dabei werden mit den Spielen sowohl die intrapersonelle Ebene (eigene Kommunikation und Ausdruck) als auch die interpersonelle Ebene (Verständnis der Kommunikation anderer), sowie die Ebenen der Rezeption (Wahrnehmung) und Produktion (Kommunikation) berücksichtigt.

Abbildung 6: Übersicht der Förderebenen von SPRINT mit den pragmatischen Kompetenzen, Sprachhandlungen und Modalitäten (eigene Darstellung nach Sammann et al., 2021).

2.5.4 Anwender:innen und deren Anforderungen

Das SPRINT-Förderprogramm kann von Fachpersonen mit unterschiedlichem Vorwissen durchgeführt werden, sofern diese über das dem Förderprogramm zugrunde liegende Fachwissen verfügen, oder bereit sind, sich dieses selbständig oder durch eine Weiterbildung anzueignen. Ausserdem sollten sie mit pädagogisch-didaktischen Grundlagen vertraut sein.

Der Erfolg der Sprachförderung wird wesentlich durch das Sprachverhalten der Fachkraft beeinflusst. Die allgemein für die Sprachförderung geltenden Aspekte müssen daher berücksichtigt werden:

- Sprachvorbild sein: Die Fachperson spricht deutlich, betont, grammatikalisch korrekt und in angemessenem Tempo. Sie verwendet einen reichhaltigen und situationsgerechten Wortschatz.

- Hoher Sprachanteil der Kinder: Mittels offenen Fragen und gezielten Impulsen animiert die Fachperson die Kinder zum Sprechen.
- Kommunikationspartner:in sein:
 - Implizit: Die Fachperson stellt Rückfragen, gibt genügend Zeit zum Sprechen, macht Sprachhandlungen modellhaft vor und missversteht bewusst, um kommunikative Defizite sichtbar zu machen.
 - Explizit: Die Fachperson bespricht die Ziele der Spiele und Übungen, führt das Vokabular explizit ein, spielt und gestaltet als Kommunikationspartner:in mit und organisiert den Transfer des Gelernten in den Alltag.

2.5.5 Pädagogisch-didaktische Grundlagen

Die grundlegenden Leitideen der Sprachförderung für die Konzeption von SPRINT basieren auf den Leitideen von Achhammer (2014, 2015), Hefti, Isler und Kirchhofer (2017), Knapp, Kucharz und Gasteiger-Klicpera (2010), Madeira Firmino, Menke, Ruploh und Zimmer (2014) und Ruberg und Rottweiler (2012). In SPRINT werden folgende handlungsleitende Punkte formuliert:

1. Kinder werden als Akteure ihrer Sprachaneignung wahrgenommen.
2. Kinder erleben die Funktion von Sprache in bedeutungsvollen Kommunikationssituationen.
3. Die Themen der Sprachförderung orientieren sich am Alltag und an der Lebenswelt der Kinder.
4. Die Inhalte der Sprachförderung sind systematisch aufgebaut und berücksichtigen die Dimensionen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz.
5. Die Inhalte und Themen der Sprachförderung werden flexibel eingesetzt und bezogen auf den Entwicklungsstand der Kinder variiert.
6. Sprachhandlungen eingebunden in Bewegung und Spiel sind zentrale Gestaltungselemente der Sprachförderung.
7. Die Sprachförderung nutzt die Mehrsprachigkeit der Kinder.
8. Die Sprachförderung findet in Kleingruppen in enger Anbindung an den Kindergartenalltag oder integrativ statt. (Sammann et al., 2021)

2.6 Universal Design for Learning

Die Leitlinien des *Universal Design for Learning* (UDL) dienen als Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens und werden hier kurz skizziert.

Aufbauend auf Ronald Maces Konzepten des Universal Design (UD) wurden 1997 am *Center for Inclusive Design* die sieben Prinzipien des universellen Designs entwickelt (Müller Bösch, 2024). UD zielt darauf ab, Produkte und Umgebungen ohne besondere Anpassungen für alle zugänglich und nutzbar zu gestalten (ebd., 2024).

Am *Center for Applied Special Technology* (CAST) wurde UD unter dem Begriff UDL für den Bildungsbereich adaptiert, um den Unterricht an die Vielfalt der Schülerinnen anzupassen und Bildung für alle

zugänglich zu machen. UDL «basiert auf neurowissenschaftlicher Forschung und nutzt digitale Technologie, um Lernumgebungen zu gestalten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden» (Müller Bösch, 2024).

Die UDL-Leitlinien sind nicht als starre Anleitung gedacht, sondern als eine Sammlung von Strategien, die darauf abzielen, bestehende Barrieren zu überwinden und bieten eine Grundlage, um das Lernen bestmöglich zu fördern (CAST, 2011).

Tabelle 4: Übersicht des Universal Design of Learning (eigene Darstellung nach CAST, 2023)

	Biete multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagement	Biete multiple Mittel der Repräsentation von Informationen	Biete multiple Mittel für die Informationsverarbeitung Lernergebnissen
	Affektive Netzwerke Das „WARUM“ des Lernens	Erkennungsnetzwerke Das „WAS“ des Lernens	Strategische Netzwerke Das „WIE“ des Lernens
Zugang	<p>Mache verschieden Angebote, um Lerninteresse zu wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete möglichst viele Wahlmöglichkeiten an und unterstütze Autonomie. • Biete möglichst viele relevante, bedeutsame und authentische Aufgaben an. • Vermeide Ablenkung und soziale Bedrohung. 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Möglichkeiten an, Informationsdarstellungen anzupassen. • Biete Alternativen für auditive Informationen an. • Biete Alternativen für visuelle Informationen an. 	<p>Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variiere die Möglichkeit zur Steuerung von Lernmaterialien und zur Erstellung von Antworten. • Optimierte den Zugang zu Lernhilfen und assistiven, technischen Hilfsmitteln.
Entwicklung	<p>Biete Optionen für die Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhe die Transparenz und Bedeutsamkeit der Lehr- und Lernziele. • Biete Aufgaben mit unterschiedlichen Niveaus an und optimiere so die individuelle Herausforderung. • Fördere die Zusammenarbeit und Gemeinschaft. • Biete formative Lernrückmeldungen mit Bezug auf das Erreichen der Lernziele an. 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Hilfestellung zur Klärung von Begriffen und Symbolen an. • Biete Hilfestellungen zum Erkennen von Syntax und Textaufbau an. • Biete Hilfestellung beim Lesen geschriebener Texte u./o. mathematischer Formeln und Symbolen an. • Biete Möglichkeiten zur Nutzung von Kenntnissen in anderen Sprachen an. • Biete Möglichkeiten der nicht-sprachlichen Illustration von Schlüsselbegriffen an. 	<p>Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lass verschiedene Arten der Kommunikation zu. • Ermögliche eine vielfältige Nutzung von Hilfen beim • Erstellen einer Antwort, z. B. ein Wörterbuch, Apps, etc. • Biete Hilfen bei instrumentellen Fertigkeiten an, die reduziert werden können, z. B. Mentor:innen, Tutor:innen, Software, etc.
Verinnerlichung	<p>Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstregulierendes Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittle Erwartungen und Überzeugungen, die die Motivation fördern. • Ermögliche individuelle Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsstrategien. • Biete Möglichkeiten zur eigenständigen Lernerfolgsmessung und zur reflexiven Beurteilung des eigenen Lernerfolgs. 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten für das Verständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biete Möglichkeiten der Aktivierung oder Erarbeitung von Hintergrundinformationen an. • Biete Hilfen zum Hervorheben wichtiger Informationen, Leitideen oder Beziehungen an. • Biete Hilfen an, die eine systematische Informationsverarbeitung unterstützen. • Biete Hilfen an, die das Speichern und den Transfer unterstützen. 	<p>Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiere und unterstütze die Entwicklung einer angemessenen Zielsetzung. • Fördere geplantes und strategisches Arbeiten. • Erleichtere den geordneten Umgang mit Informationen und Ressourcen. • Biete Möglichkeiten zur Selbstevaluation und fördere Kompetenzen durch Hilfe und formatives Feedback.

3. Forschungsmethodik

Die Grundlagen für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage werden im theoretischen Teil der Arbeit gelegt. Um die erste und zweite Forschungsfrage zu beantworten, werden Methoden der qualitativen sowie der quantitativen Sozialforschung angewendet.

3.1 Methode der Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgt in zwei Phasen:

Phase eins: Qualitative Interviews

Die qualitative Datenerhebung erfolgt mit der Methode des Leitfadeninterviews, wobei insbesondere Aspekte des problemzentrierten Interviews und des Expert:inneninterviews aufgenommen werden (vgl. Kruse, 2015, S. 149). Das Leitfadeninterview nimmt dabei «eine mittlere Position zwischen dem narrativen und dem standardisierten Interview ein» (Scholl, 2014, S. 68). Dabei strukturieren die Interviewenden das Gespräch stärker als beim narrativen Interview, lassen aber den Befragten gleichzeitig mehr Freiheiten, da keine festen Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden (ebd.). Beim Leitfaden- und Expert:inneninterview handelt es sich um «Fallstudien mit kleinen Stichproben», bei denen die «Tiefenperspektive der Befragten» wichtiger ist als die Vergleichbarkeit der Antworten (ebd.).

Das problemzentrierte Interview ist ideal für theoriegeleitete Forschung, da es sich nicht nur auf die Erkundung neuer Themen beschränkt, sondern gezielt auf die Analyse bestehender Probleme fokussiert (Mayring, 2016, S. 70). Diese Methode bietet sich vor allem dann an, wenn bereits Vorwissen über das Forschungsthema vorhanden ist und spezifische Fragestellungen im Vordergrund stehen. Der Interviewleitfaden gibt dem Gespräch eine thematische Richtung vor, während die Befragten dennoch offen und frei erzählen können (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 130).

Die Kombination mit dem Expert:inneninterview ergibt sich aus der Auswahl der Proband:innen, die aufgrund ihres besonderen Wissens in Bezug auf das Forschungsinteresse der Bachelorarbeit als Expert:innen gelten (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 132). Expert:innen in einem Interview gehen in der Regel davon aus, dass sie über ihr fachliches, abstraktes Sonderwissen sprechen sollen, das sie sich auf besondere Weise angeeignet haben, und nicht über persönliche Angelegenheiten (Helfferich, 2011, S. 163). Dabei interessieren sich die Forschenden nur für die Expertise der Person und nicht für die Person an sich (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 132). «Interviews, die Fakteninformationen erhe-

ben sollen, (...) vertragen mehr Steuerung und strukturierende Eingriffe durch den Leitfaden» (Helfferich, 2011, S. 165–166). Der Leitfaden enthält daher weniger Narration erzeugende, sondern überwiegend strukturierende Fragen (ebd. S. 164).

Die Erarbeitung des Interviewleitfadens basiert auf dem SPSS-Prinzip (Helfferich, 2011, S. 182–185). Zum Vorgehen nach SPSS gehören die vier Arbeitsschritte *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Subsummieren*. Dabei vergegenwärtigt sich der/die Interviewende das eigene theoretische Vorwissen und die impliziten Erwartungen an die Antworten der Interviewpartner:innen (ebd., S. 182). Die Fragen werden in verschiedene Themenblöcke gegliedert. Jeder Block beginnt mit einem Stimulus bzw. einer offenen Frage, um das Gespräch in Gang zu bringen. Anschliessend folgen aufrechterhaltende Frage, um die Expert:innen zu weiteren Ausführungen zu motivieren. Abschliessend ermöglichen gezielte Nachfragen detailliertere Einblicke (Kruse, 2015, S. 213 ff.). Zur Strukturierung und Orientierung werden die Richtlinien zur Leitfadenentwicklung aus Kruse (2015, S. 218) berücksichtigt. Der Leitfaden kann im *Anhang 2* eingesehen werden.

Die Interviews werden im Einverständnis mit den Interviewten per Audiogerät aufgezeichnet. Allgemeine Daten (z. B. personenbezogene Daten, Datum, Ort und Zeitdauer der Interviews) werden in einem Dokumentationsbogen mittels eines kurzen Fragebogens erhoben (Helfferich, 2011, S. 182).

Phase zwei: Schriftliche Evaluation

Die entwickelte Orientierungshilfe wird von fünf Fachpersonen in der Praxis getestet, die ihre Erfahrungen in einer schriftlichen Evaluation dokumentieren. Aus Kostengründen und aufgrund der einfachen Handhabung erfolgt die Evaluation über einen mit LimeSurvey erstellten Online-Fragebogen.

Der Fragebogen dient der «Erfassung von Meinungen, Einstellungen, Positionen zu Themen oder Sachverhalten» (Benesch & Raab-Steiner, 2018, S. 47). Die Online-Umfrage (siehe *Anhang 10*) orientiert sich an der Einführung «Fragebogen leichtgemacht» (Jesussek & Volk-Jesussek, 2024) und umfasst 24 Fragen, welche nach einem Einleitungstext in fünf thematische Frageblöcke aufgeteilt sind. Es kommen überwiegend geschlossene Fragen vor, ergänzt durch einige offene Fragen, um eine umfassende Rückmeldung zu den praktischen Erfahrungen und möglichen Verbesserungsvorschlägen zu erhalten. Bei den geschlossenen Fragen kommen mehrheitlich Fragen mit Einfachantworten vor, dabei wird eine vierstufige Likert-Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung verwendet (Benesch & Raab-Steiner, 2018, S. 58–60). Da gemäss Jesussek und Volk-Jesussek (2024) eine Mittelkategorie einen «ungünstigen Einfluss auf den Informationsgehalt eines Fragebogens haben kann» wird auf diese verzichtet. Um die befragten Personen nicht übermässig zu belasten, wird darauf geachtet, dass das Beantworten des Fragebogens nicht mehr als 10-15 Minuten dauert.

3.2 Stichprobe

Die Stichprobengrösse sollte bei einer qualitativen Sozialforschung zwischen 5 und 20 (Scholl, 2014, S. 79) resp. 6 und 30 Personen bestehen und «maximal unterschiedliche und ebenso als typisch geltende Fälle umfassen» (Helfferrich, 2011, S. S. 173-174). Für die qualitativen Interviews stellen sich zwei Mitarbeiterinnen des Institutes für Sprache und Kommunikation zur Verfügung, welche beide bereits Erfahrung mit der Durchführung von SPRINT haben. Die Stichprobengrösse ist mit zwei Expertinnen gering. Als Leiterinnen der SPRINT-Weiterbildungskursen kommen sie jedoch mit vielen Fachpersonen in Berührung und erlangen umfassende Einblicke in deren Herausforderungen und Schwierigkeiten. Daher bieten die Aussagen der Expertinnen eine grosse Bandbreite an Meinungen und Erkenntnissen.

«Ziel des qualitativen Stichprobenplans ist nicht Repräsentativität, sondern die maximale Variation und Heterogenität in Bezug auf die forschungsrelevanten Merkmale, für die hinreichend viele Befragte ausgesucht werden müssen» (Scholl, 2014, S. 24). Ausserdem empfiehlt es sich, das inhaltliche Interesse an der gewählten Gruppe möglichst eng und präzise zu spezifizieren (Helfferrich, 2011, S. 173). Für die Stichprobe der zweiten Phase dieser Arbeit bedeutet das, möglichst unterschiedliche Fachpersonen auszuwählen, welche SPRINT bereits durchgeführt haben. Die Stichprobe der Praxiserprobung erfolgt in dieser Arbeit über den Datensatz der Teilnehmenden des SPRINT-Einführungskurses durch die Gatekeeperin K. Sammann. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und stellt somit eine willkürliche Stichprobe in Form von Selbstselektion dar (Diekmann, 2014, S. 378).

3.3 Methode der Datenaufbereitung

Phase eins: Qualitative Interviews

Die Interviews werden nach Rücksprache mit den Interviewpartnerinnen direkt auf Hochdeutsch und nicht auf Mundart geführt, um die Transkription zu vereinfachen. Die aufgenommenen Interviews werden selektiv transkribiert, wobei nur für die Fragestellung relevante Passagen wörtlich erfasst werden (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 166). Die Transkriptionsregeln (siehe *Anhang 4*) werden vorläufig festgelegt und bei Bedarf angepasst (ebd., S.171). Für die Transkription und die anschließende Datenanalyse wird die Software MAXQDA benutzt.

Phase zwei: Schriftliche Evaluation

Die Daten des Fragebogens werden in LimeSurvey anonymisiert erfasst und in tabellarischer Form exportiert, wobei jede Spalte einem Evaluationsbogen und jede Zeile einer Frage entspricht.

3.4 Methode der Datenanalyse

Phase eins: Qualitative Interviews

Die Datenauswertung erfolgt mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016), wobei sowohl deduktive wie induktive Kategorien vorgesehen sind. Der Analyseprozess umfasst sieben Phasen (Kuckartz, 2016, Kap. 5.4, 5.5):

1. Initiierende Textarbeit: Die Transkripte werden gelesen, wichtige Stellen markiert, Notizen erstellt und Fallzusammenfassungen verfasst.
2. Entwicklung thematischer Hauptkategorien: Kategorien werden aus der Forschungsfrage abgeleitet, unerwartete Themen können ergänzt werden.
3. Erster Codierprozess: Textzeilen werden Kategorien zugeordnet, irrelevante Stellen bleiben uncodiert.
4. Zusammenstellung codierter Textstellen: Alle Textstellen einer Kategorie werden zusammengeführt.
5. Induktives Bestimmen von Subkategorien: Subkategorien werden aus den Hauptkategorien gebildet und systematisiert.
6. Zweiter Codierprozess: Das Material wird mit den Subkategorien erneut codiert.
7. Fall- und themenbezogene Zusammenfassungen: Das Material wird thematisch komprimiert, in Fallübersichten dargestellt und kategorienübergreifend verglichen.

Die eigentliche Analyse und Vorbereitung zur Ergebnispräsentation finden im Anschluss statt. Dabei stehen die Themen und Subthemen im Zentrum des Auswertungsprozesses (ebd. S. 117).

Tabelle 5: Liste der erstellten Kategorien und Codes

Kategorie 1	SPRINT allgemein
Code	Beurteilung SPRINT allgemein
Kategorie 2	Vorteile SPRINT
Codes	Intuitive Anwendung
	Digitalität
	Pragmatik → einfach anwendbar
	Verschiedene Modalitäten
	Breite Anwendbarkeit
Kategorie 3	Herausforderungen
Codes	Technische Herausforderungen
	Materialfülle
	Anpassung Spielideen
	Theoretisches Vorwissen Fachpersonen
Kategorie 4	Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen
Codes	Ausformulierte Beobachtungspunkte und Erklärungen
	Leitplanke
	Verknüpfung Theorie und Praxis
	Videos
	Ausprobieren
Kategorie 5	Vorschläge Orientierungshilfe
Codes	Darstellung Orientierungshilfe
	Kontext und Orientierung
	Struktur Orientierungshilfe

Die vorangehende Tabelle bietet eine Übersicht der gebildeten Codes und Kategorien. Die Themenmatrix mit den Fallübersichten, wie auch die komplette Liste mit allen Kategorien, Codes und Beschreibungen sind im *Anhang 6* zu finden.

Phase zwei: Schriftliche Evaluation

Die geschlossenen Fragen des Evaluationsbogens werden quantitativ ausgewertet und in numerische Daten übersetzt. Sie können zur visuellen Darstellung der Antwortverteilung in Diagrammen abgebildet werden. Die wenigen offenen Fragen werden nicht inhaltsanalytisch nach Kuckartz (2016) ausgewertet, jedoch exemplarisch zitiert, um die Themen zu illustrieren.

3.5 Durchführung der Qualitativen Interviews

Das erste Interview wird am 10. Juni 2024 online via Teams geführt. Das zweite Interview findet am 11. Juni 2024 an der HfH statt, dem Arbeitsort der Expertin. Die Interviewerin beginnt mit einer Begrüssung und einer Information zum Forschungsprojekt, sowie dem Ablauf des Interviews. Ausserdem wird auf die Anonymisierung der Daten hingewiesen und die Einwilligung zur Ton- respektive Videoaufnahme eingeholt und schriftlich bestätigt. Eine leere Einwilligungserklärung ist im *Anhang 5* einsehbar.

Da das Forschungsdesign kurzfristig angepasst werden muss und sich dadurch der Zeitplan verdichtet, findet vor dem Interview kein *Pretest* statt. Auch wird der Leitfaden im Vorfeld nicht an die Expertinnen geschickt, da diese dies nicht ausdrücklich wünschen.

Die Durchführung der schriftliche Evaluation wird unter Kapitel 6.2. erläutert.

4. Ergebnisse der Interviews

Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews, basierend auf den Zusammenfassungen der Aussagen (siehe *Anhang 7*) und leitet daraus Erkenntnisse für die Entwicklung der Orientierungshilfe ab.

Zu Beginn steht jeweils eine Übersichtstabelle mit den entsprechenden Kategorien und Codes. Im Anschluss werden alle Codes der Kategorien besprochen, aus Platzgründen jedoch nicht alle Erkenntnisse mit Beispielzitate veranschaulicht. Alle codierten Segmente können in *Anhang 8* nachgelesen werden. Falls Beispielzitate eingefügt werden, sind diese mit Anführungs- und Schlusszeichen markiert. In Klammer folgt die Angabe der Expertin mit der Information, an welcher Stelle im Transkript die Aussage gemacht wurde (z. B. E1/12).

4.1 Erfahrungen der Fachpersonen mit SPRINT und erwähnte Vorteile

Tabelle 6: Kategorien und Codes zur Erfahrung mit SPRINT und den Vorteilen des Programms

Kategorie 1: SPRINT allgemein				
1.1 Beurteilung SPRINT allgemein				
Kategorie 2: Vorteile SPRINT				
2.1 Intuitive Anwendung	2.2 Digitalität	2.3 Pragmatik → einfach anwendbar	2.4 Verschiedene Modalitäten	2.5 Breite Anwendbarkeit

1.1, 2.1 und 2.3: Beide Expertinnen beurteilen SPRINT als grundsätzlich gut anwendbar, sobald man damit vertraut ist. Eine Expertin erwähnt besonders positiv, dass bei SPRINT der Fokus auf der Pragmatik liege, da diese sonst in der Praxis oft nicht wirklich greifbar sei und daher vernachlässigt werde. Für die andere Expertin ist vor allem die intuitive Anwendung ein Vorteil von SPRINT.

2.2: Dass SPRINT ein Online-Tool ist, beurteilen beide Expertinnen positiv. Insbesondere die Suchfunktion und die Flexibilität der digitalen Sammlung werden hervorgehoben: «dass man es dort auch verändern, anpassen, suchen kann. Und dass man es rauskopieren kann [...] Das finde ich besser als einfach so eine Kartonkiste mit Karteikarten» (E2/6).

2.4: Als weiteren Vorteil nennen beide Expertinnen die Durchführbarkeit der Spiele in verschiedenen Modalitäten. Dadurch könnten auch Kinder partizipieren und sich selbstwirksam erleben, welche in der Lautsprache noch nicht so stark seien: «Ich fand es oft spannend, wenn man die nonverbale Ebene dazu genommen hat, weil man dann plötzlich gemerkt hat, Kinder, die sonst sehr wenig äußern, kommen dann in eine viel aktivere Rolle und erleben sich da sehr selbstwirksam» (E1/32), «Das eröffnet auch Kindern die Möglichkeit, sich in einer anderen Modalität mitzuteilen und zu partizipieren und erleben sich so selbstwirksam» (E2/6).

2.5: Auch die breite Anwendbarkeit des Programms fällt positiv auf: «Ich glaube das ist eine grosse Stärke, weil es die Anwendbarkeit breit macht» (E1/13-14), «Was ist damit gemeint? Meint man damit Erzählen? Meint man damit nur Blickkontakt? – Nein, es beinhaltet viel mehr!» (E2 /6).

4.2 Herausforderungen der Fachpersonen im Umgang mit SPRINT

Tabelle 7: Kategorien und Codes zu den Herausforderungen bei der Durchführung von SPRINT

Kategorie 3: Herausforderungen			
3.1 Technische Herausforderungen	3.2 Materialfülle	3.3 Anpassung Spielideen	3.4 Theoretisches Vorwissen Fachpersonen

3.1: Beide Expertinnen berichten, dass viele Anwender:innen mit allgemeinen technischen Herausforderungen zu kämpfen hätten, die jedoch auf grundlegende Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Anwendungen zurückzuführen sind. «Man muss erstmal ein bisschen reinkommen und rausfinden wie die Suchmaschine funktioniert» (E1/16), «der technische Aspekt: Also überhaupt mal dort reinkommen, sich anzumelden, sich zurechtzufinden im Menü. Wie ist es strukturiert? [...] Also, dass die Person einfach nicht besonders sicher unterwegs ist in diesem Bereich» (E2/16).

3.2: Eine weitere Herausforderung für die Anwender:innen ist gemäss beiden Expertinnen die grosse Materialfülle. Damit seien viele der Fachpersonen überfordert. «es braucht ein bisschen, um reinkommen, einfach durch die Fülle an Spielen und Möglichkeiten, die es gibt.» (E1/12), «das war auch das Feedback von den Leuten aus den Weiterbildungen, dass sie erst ein bisschen überfordert waren» (E1/14). Expertin 2 gibt aber zu bedenken, dass es eine gute Balance zwischen Materialfülle und zu starker Eingrenzung brauche: «Am Schluss soll ja dann auch noch etwas rauskommen. Wenn man zu viel einschränken kann, dann hat es am Schluss nichts mehr» (E2/112).

3.3: Beide Expertinnen berichten, dass die Fachpersonen teilweise Schwierigkeiten haben, die Spiel- und Bewegungsideen auf die individuellen Gruppen und Kinder abzustimmen, und betonen, dass dafür mehr Unterstützung erforderlich wäre. «Manche wurden dadurch ein bisschen abgeschreckt, weil sie gesagt haben: [...]«Meine Kinder können das noch gar nicht, die sind sprachlich noch nicht so weit.» Im Austausch haben wir dann überlegt: Was könnten sie denn trotzdem umsetzen?» (E1/22), «Jetzt habe ich diese Aktivität, aber das geht mit diesen Kindern gar nicht. Was mache ich jetzt?» (E2/24). Die Fachpersonen sollten hier mehr Lenkung oder Hilfestellungen erhalten: «Was habe ich denn mit dem Spiel für Optionen? Wenn ich merke, es funktioniert mit meiner Gruppe nicht so gut, dass man vielleicht verschiedene Tipps oder Anpassungen [erhielte]», «ich mache dann auch immer gerne Beispiele, wie ich die Spiele abgewandelt habe oder abwandeln würde» (E2/12). Die Expertinnen merken an, dass unerfahrene Fachpersonen Schwierigkeiten haben, die Ideen anzupassen. Gerade in der Sprachförderung im Kindergarten sei es jedoch wichtig, flexibel auf das Kind einzugehen,

um das Ziel besser zu erreichen. «Es gibt einfach Personen, die mehr nach dem Fahrplan gehen und andere, die freier sind. Ich glaube aber gerade für Sprachförderung ist es elementar, dass man den Kindern nachgeht» (E2/24), «Das Ziel ist immer noch erreicht, wenn ich bestimmte Anpassungen vornehme. Dass man Ihnen auch helfen könnte, dass sie sich ein bisschen lösen dürfen» (E1/38).

3.4: Auch das unterschiedliche theoretische Vorwissen der Fachpersonen beschreiben beide Expertinnen als herausfordernd: «Dadurch, dass das Publikum recht breit ist, das mit SPRINT angesprochen wird, haben wir natürlich ein unterschiedliches Niveau an pädagogischer Vorbildung. Manche können dann einfach mehr damit anfangen und manche weniger» (E1/18), «Für uns Logopäd:innen ist das völlig klar. Für DAZ-Lehrpersonen ist das nicht immer klar» (E2/100). Ein bestimmter Grad an pädagogischem Vorwissen und Verständnis sei unabdingbar, die Fachperson müsse zumindest bereit sein, sich aktiv mit der Materie auseinanderzusetzen: «Man muss das richtig anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wie finde ich mich da zurecht? Was könnte ich da jetzt mal ausprobieren? Und es dann immer wieder hervorheben, wie Anderes auch» (E2/40), «Ich setze mich mit dem Material selbst auseinander oder bringe auch selbst eine gewisse pädagogische Vorerfahrung mit. Dass ich mir vorstellen kann, wie ich eine Gruppe in so einem Kontext führen und leiten kann» (E1/16).

4.3 Empfehlungen der Fachpersonen für die Weiterentwicklung von SPRINT

Table 8: Kategorien und Codes zu den Empfehlungen der Fachpersonen für die Weiterentwicklung von SPRINT

Kategorie 4: Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen				
4.1 Ausformulierte Beobachtungspunkte/Erklärungen	4.2 Leitplanke	4.3 Verknüpfung Theorie und Praxis	4.4 Videos	4.5 Ausprobieren
Kategorie 5: Vorschläge Orientierungshilfe				
5.1 Darstellung Orientierungshilfe	5.2 Kontext/Orientierung	5.3 Struktur Orientierungshilfe		

4.1: Um die Einschätzung der Kompetenzen zu erleichtern, halten beide Expertinnen eine Übersetzung der Theorie in praktische Beispiele für sinnvoll. Dies könnte in Form von Fragen erfolgen, mit denen Fachpersonen den Kompetenzbereich ihrer Gruppe bestimmen und direkt eine passende Vorauswahl an Spielideen erhalten würden. Dabei müsse aber gewährleistet bleiben, dass die Schwerpunkte individuell gelegt werden können und somit eine gewisse Freiheit erhalten bliebe. «Dass man erstmal im Dschungel eine Wegleitung hat: Mit was kann man denn einsteigen? [...] Wo will ich meinen Schwerpunkt legen?» (E1/51-52).

4.2: Beide Expertinnen berichten, dass sich die Fachpersonen mehr Leitung wünschen, die Orientierungshilfe jedoch eher als Wegweiser dienen sollte, um die Flexibilität von SPRINT zu bewahren. Sie betonen, dass Fachpersonen sich weiterhin intensiv mit der Materie auseinandersetzen müssen und kein Rezeptbuch erwarten können. «Und es wäre vielleicht schon hilfreich, wenn man wüsste: Das ist

jetzt ein gutes Einstiegs spiel, je nach Niveau. Dass man da ein bisschen eine Leitung hätte. » (E1/44), «Man müsste hier auch mehr Leitplanken zur Verfügung stellen, um diese Personen zu leiten.» (E2/24), «Es ist immer die Frage, wie weit man geht, um diese Übersetzung zu leisten? Wo muss die Praxis aber auch selbst leisten?» (E2/80).

4.3: Des Weiteren merken sie an, dass eine bessere Verknüpfung der Theorie mit der Praxis direkt bei den Spiel- und Bewegungsideen unterstützend sein könnte, damit den Anwender:innen der Transfer von der Praxis zurück zur Theorie gelingen könne. «Man muss es vielleicht noch mal explizit erklären, warum es Sinn macht, dieses Spiel einzusetzen und es zu üben. Ich glaube, das würde manchen helfen, um den Transfer zu leisten» (E1/20), «ich würde versuchen, die Theorie wirklich direkt zu verknüpfen» (E2/71).

4.4: Wenn alle Spielideen mit einem Video zur Erklärung versehen wären, wäre das gemäss Expertin 2 «die Luxusvariante» (E2/80) und auch Expertin 1 erwähnt mehrmals den möglichen Vorteil von noch mehr Erklärvideos: «Ich glaube, es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn es noch mehr Videos gäbe, sodass man sich die Dinge besser vorstellen kann» (E1/16).

4.5: Beide Interviewten schlagen vor, die Hemmschwelle der Fachpersonen durch direktes Ausprobieren von Spiel- und Bewegungsideen zu senken. Sie empfehlen, dies mit der Orientierungshilfe gezielt zu fördern. «wir haben dann in der Weiterbildung Spiele ausprobiert. Dadurch wurde es für einige einfacher umzusetzen.» (E1/24), « [...] zielführender ist, wenn sie ausprobieren können» (E2/2).

5.1: Expertin 1 regt an, die Orientierungshilfe durch eine visuell klarere Darstellung der Spiel- und Bewegungsideen zu verbessern. Expertin 2 schlägt eine Baumstruktur oder ein Flussdiagramm vor, um die Inhalte übersichtlicher zu gestalten (E2/50).

5.2: Beide Expertinnen empfehlen, den Bezug zum Kontext innerhalb der Orientierungshilfe sichtbar zu machen. Es sei für die Fachpersonen hilfreich, wenn sie sähen, auf welcher Ebene der Theorie sie sich mit der Spielidee befinden. «Welche pragmatische Kompetenz ist es? Welche Sprachhandlung ist hier im Fokus? [...] um die Orientierung zu schaffen vom Aufbau» (E2/4).

5.3: Die Expertinnen halten es für sinnvoll, die Reihenfolge der abgefragten Informationen in der Orientierungshilfe gezielt zu planen. Expertin 1 schlägt vor, mit den Sprachhandlungs-Kompetenzen zu beginnen und dann die Gruppenzusammensetzung (heterogen oder homogen) zu berücksichtigen. Expertin 2 schlägt alternative Ansätze vor, wie die Eingrenzung der Modalitäten oder der Gruppengrösse (Einzel- oder Gruppensetting): «Überlegen, was kommt zuerst? [...] Macht es Sinn, zuerst diese Modalitäten abzuchecken, oder lässt man das offen?» (E2/106), «Macht man es auf der Ebene des Kindes, oder auf der Ebene der Gruppe? Wie klärt man ab, welches Paket es sein muss?» (E2/112).

5. Entwicklung der Orientierungshilfe

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Orientierungshilfe, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus den Interviews und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema.

5.1 Abgeleitete Handlungsempfehlungen aus Interviews und Theorie

Folgende Handlungsempfehlungen werden aus den Interviews und der Theorie abgeleitet:

- **Strukturierung und Leitung:** Die Orientierungshilfe erleichtert Fachpersonen die individuelle Auswahl der Spielangebote.
- **Motivation fördern und Einstieg erleichtern:** Sie senkt die Hemmschwelle für den Start und motiviert Fachpersonen, die Spielangebote auszuprobieren.
- **Optionale Nutzung:** Die Orientierungshilfe wird optional benutzt; die bisherige Filterfunktion zur eigenständigen Auswahl der Spielangebote bleibt erhalten.
- **Flexibilität bewahren:** Sie ist kein starres Rezeptbuch, die Flexibilität bei der Gestaltung und Auswahl der Spielangebote bleibt erhalten.
- **Theorie praxisnah übersetzen:** Die Auswahl passender Spielangebote für Fachpersonen mit geringem theoretischem Vorwissen wird durch verständliche und praxisnahe Übersetzungen der Theorie erleichtert
- **Visuelle Darstellung:** Die SPRINT-Strukturen und -Ebenen werden für eine klare Orientierung visualisiert.
- **Materialfülle zugänglich machen:** Die Auswahl und Nutzung der umfangreichen Sammlung an Spielangeboten wird durch die Orientierungshilfe erleichtert.
- **Universal Design for Learning berücksichtigen:** Die Orientierungshilfe basiert auf den Prinzipien des UDL, um einem breiten Publikum von Fachpersonen den Zugang zu ermöglichen.

5.2 Konzeption und Strukturierung der Orientierungshilfe

Die Entwicklung der Orientierungshilfe basiert auf den Prinzipien des unter 2.6 beschriebenen UDL (CAST, 2023), das in drei zentralen Aspekten umgesetzt wurde:

1. **Vielfältige Zugangswege (Repräsentation):** Eine klare visuelle Darstellung der SPRINT-Strukturen und -Ebenen in der Orientierungshilfe erleichtert die Navigation und Nutzung für alle Anwender:innen. Unterschiedliche Wahrnehmungstypen werden durch anschauliche und intuitiv zugängliche Inhalte unterstützt.
2. **Vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten (Aktion und Ausdruck):** Die Orientierungshilfe übersetzt theoretische Inhalte verständlich und praxisnah. Dadurch wird auch Fachpersonen mit geringem theoretischem Vorwissen die Auswahl und Anwendung passender Spielangebote erleichtert. Die intuitive Bedienung stärkt die Handlungsfähigkeit und fördert eigenständiges Arbeiten.

3. **Förderung der Motivation (Engagement):** Die Orientierungshilfe ist bewusst flexibel gestaltet und wird optional angeboten. Dies erleichtert den Einstieg für Fachpersonen, baut Hemmschwellen beim Ausprobieren neuer Ansätze ab und steigert die Motivation zur Nutzung der Spielangebote.

Da es sich beim SPRINT-Förderprogramm um ein digitales Angebot handelt, bietet es sich an, die Orientierungshilfe digital zu erstellen und eine online Anwendung zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt direkt auf der SPRINT-Webseite, welche auf `pressbooks.pub` (Book Oven, Inc., 2011) basierend auf WordPress (Little & Mullenweg, 2003) erstellt wurde.

Der Orientierungshilfe wird eine Informationsseite vorangestellt, die Anwender:innen darauf hinweist, dass sie wie gewohnt direkt zur Filterfunktion navigieren können. So wird sowohl Flexibilität als auch Nutzer:innenfreundlichkeit gewährleistet.

Abbildung 7: Ansicht der Infoseite, die der Orientierungshilfe vorgelagert ist (Sammann et al., 2021).

Um die Verständlichkeit zu verbessern und den Bezug zu SPRINT zu stärken, wird die Orientierungshilfe unter dem neuen Namen *SPRINT-Guide* geführt.

Zur Erleichterung des Einstiegs und zur Senkung der Hemmschwelle wird ein digitales Flussdiagramm erstellt. Dieses leitet die Anwender:innen anhand praxisnah formulierter Fragen zu einer individuellen Auswahl an Spielangeboten. Die Umsetzung erfolgt mit H5P (HTML5 Paket), einer Open-Source-Sammlung, mit der einfache Inhalte wie interaktive Tests, Aufgaben und Präsentationen erstellt werden können (Pädagogische Hochschule Bern, 2024). Die theoretischen Begriffe wurden hierbei in praxisorientierte Fragen umformuliert.

Abbildung 8: Beispielsicht aus der mit H5P erstellten Orientierungshilfe (eigene Darstellung).

Zusätzlich werden die Strukturen und Ebenen von SPRINT visualisiert, um den Fachpersonen die Orientierung zu erleichtern. Diese Visualisierung ist sowohl auf der Einstiegsseite als auch am Ende des Flussdiagramms sichtbar, nachdem die Spielangebote ausgewählt wurden.

Abbildung 9: Beispielsicht der Visualisierung von SPRINT in der Orientierungshilfe (eigene Darstellung).

Nach Abschluss des Flussdiagramms erhalten die Anwender:innen einen Link, der sie direkt zu einer individuellen Auswahl an Spiel- und Bewegungsideen auf der SPRINT-Seite führt.

Abbildung 10: Beispielsicht des Links für die individuellen Spielangebote im SPRINT-Guide (eigene Darstellung).

Die Ergebnisseite enthält im oberen Bereich die reguläre Filterfunktion von SPRINT, um die Anwender:innen zum Ausprobieren der Filter und zur weiteren Auswahl von Spielideen zu animieren.

Abbildung 11: Beispielsicht der individuellen Auswahl mit Filterfunktion (Sammann et al., 2021).

6. Praxiserprobung der Orientierungshilfe

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Schritte der Praxiserprobung der Orientierungshilfe erläutert (Phase zwei der Datenerhebung), sofern dies nicht schon unter Kapitel 3 erfolgt ist.

6.1 Vorbereitung und Auswahl der Fachpersonen

Für die Durchführung der Praxiserprobung kommen nur Fachpersonen in Frage, welche Erfahrung mit SPRINT haben. Daher wird bei der Studie auf den Datensatz der Weiterbildungsteilnehmer:innen von SPRINT zurückgegriffen.

Die Anfrage zur Mitarbeit am Forschungsprojekt erfolgt Anfang Juni 2024 per Mail (siehe *Anhang 3*). «Die schriftliche Anfrage ermöglicht die störungsfreie Darlegung der Beweggründe für die Teilnahme am Interview» und erlaubt den Angefragten «eine überlegte Entscheidung und Antwort ohne Zeitdruck» (Lehmann, 2022, S. 82). Die Fachpersonen können dabei aus drei verschiedenen Varianten mit unterschiedlichem Zeitaufwand auswählen (siehe *Anhang 3*). Da sich die teilnehmenden Fachpersonen einstimmig für Variante 1 mit der Evaluation per Fragebogen entschieden haben, wird nur diese Variante durchgeführt.

Nach schriftlicher Anfrage zur Studienteilnahme stellen sich sechs Fachpersonen zur Verfügung für die Erprobung der Orientierungshilfe. Für die Auswertung brauchbar sind die Angaben von fünf Fachpersonen, da eine Person keinen Zugang zu SPRINT hat und daher den Fragebogen vorzeitig abbricht.

6.2 Durchführung der Praxiserprobung

Im Vorfeld zur Praxiserprobung findet ein *Pretest* statt, um die Qualität und Brauchbarkeit des Fragebogens zu testen (Benesch & Raab-Steiner, 2018, S. 63; Jesussek & Volk-Jesussek, 2024, S. 57). Der *Pretest* wird mit fünf Fachpersonen durchgeführt, die entweder mit SPRINT vertraut sind oder besondere Kenntnisse in der technischen Umsetzung der Orientierungshilfe besitzen. Sie testen den Fragebogen und die Orientierungshilfe, wobei Rückmeldungen gesammelt und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden.

Die Orientierungshilfe ist auf der offiziellen SPRINT-Plattform eingebettet, jedoch passwortgeschützt. Das Passwort wird den Teilnehmenden per Mail (siehe *Anhang 9*) mitgeteilt, damit sie die Orientierungshilfe vor dem Ausfüllen des Fragebogens testen können. Der Testzeitraum läuft vom 3. September bis zum 4. Oktober 2024.

6.3 Dokumentation und Erhebung der Praxiserprobung

Die Rückmeldungen werden, wie unter 3.3 beschrieben, mit LimeSurvey erfasst und in tabellarischer Form exportiert. Diese kann unter *Anhang 11* eingesehen werden.

6.4 Ergebnisse der Praxiserprobung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Praxiserprobung dargestellt. Die Orientierungshilfe wird im Folgenden, wie unter 5.2 beschrieben, auch SPRINT-Guide genannt.

6.4.1 Angaben zur Person und Beruf

Die fünf teilnehmenden Fachpersonen sind alle weiblich und zwischen 33 und 62 Jahre alt. Sie arbeiten in den Kantonen Zürich, Schaffhausen und Thurgau, in der Primarschule und/oder im Kindergarten. Sie verfügen zwischen 4 und 35 Jahren an Berufserfahrung.

Tabelle 9: Angaben zur Person und Beruf der teilnehmenden Fachpersonen

	Ge- schlecht	Alter	Beruf	Berufser- fahrung	Arbeitskanton	Arbeitsstufe
Fachperson 1	weiblich	39	Lehrperson (LP), Schulische Heilpädagogin	6 Jahre	Zürich	Primarschule
Fachperson 2	weiblich	62	Kindergarten LP, DaZ-Lehrperson, Förderlehrperson	35 Jahre	Zürich	Kindergarten, Primarschule
Fachperson 3	weiblich	36	Kindergarten LP	12 Jahre	Schaffhausen	Kindergarten
Fachperson 4	weiblich	59	Lehrperson, Schulische Heilpädagogin	14 Jahre	Thurgau	Kindergarten
Fachperson 5	weiblich	33	Schulische Heilpädagogin, DaZ-Lehrperson	4 Jahre	Zürich	Primarschule

Die teilnehmenden Fachpersonen benutzen SPRINT in ihrer Funktion als Schulische Heilpädagogin, Lehrperson im Kindergarten und der Schule, sowie als Förderlehrperson und DaZ-Lehrperson.

Abbildung 12: Funktionsbereiche und Berufsbezeichnungen der Fachpersonen, die mit SPRINT arbeiten (eigene Darstellung).

6.4.2 Angaben zur bisherigen Erfahrung mit SPRINT

Vier Fachpersonen arbeiten seit 1-2 Monaten, eine Person länger als ein halbes Jahr mit SPRINT. Die von den Fachpersonen betreute Gruppengrösse variiert von zwei bis acht Kindern bis zu zwei Klassen.

Drei der fünf befragten Fachpersonen arbeiten 1–2-mal pro Monat mit SPRINT, eine Person wöchentlich und eine Person zur Zeit gar nicht.

Abbildung 13: Häufigkeit der SPRINT-Benutzung durch die Fachpersonen (eigene Darstellung).

6.4.3 Angaben zur Erfahrung mit dem SPRINT-Guide

Die befragten Personen empfinden die Handhabung des SPRINT-Guides als einfach bis sehr einfach.

Die Mehrheit der Probandinnen beurteilt den Aufbau und die Struktur des SPRINT-Guides als gut bis sehr gut strukturiert und übersichtlich bis sehr übersichtlich. Eine Fachperson empfindet diese als nicht so gut strukturiert und wenig unübersichtlich.

Abbildung 14: Bewertung des Aufbaus und der Struktur des SPRINT-Guides durch die Fachpersonen (eigene Darstellung).

Die visuelle Darstellung und die Verortung der Spielangebote im Übersichtsbild finden vier Fachpersonen eher hilfreich und eine Fachperson sehr hilfreich. Nur eine Fachperson gibt einen konkreten

Verbesserungsvorschlag an: «Der Link zu den Spielideen sollte prominenter sein. Ein Button wäre schön.»

Zur Frage, ob der SPRINT-Guide die Fachpersonen bei der Auswahl der Spielideen unterstützt, antworten zwei Personen mit «Ja, auf jeden Fall», weitere zwei Personen mit «Eher ja» und eine Person mit «Eher nein».

Abbildung 15: Angaben zur Unterstützung durch den SPRINT-Guide bei der Auswahl von Spielideen (eigene Darstellung).

Drei der befragten Fachpersonen geben an, dass der SPRINT-Guide sie eher motiviert, die individuelle Spielauswahl mit den Kindern auszuprobieren. Eine Person gibt an, dass es sie sehr motiviert und eine Person, dass es sie eher nicht motiviert.

Abbildung 16: Angaben zur Motivation der individuellen Spielauswahl durch den SPRINT-Guide (eigene Darstellung).

Vier Fachpersonen finden den SPRINT-Guide teilweise flexibel genug, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, eine Fachperson findet ihn vollständig flexibel genug.

Alle Fachpersonen würden den SPRINT-Guide Fachpersonen empfehlen, welche noch nie mit SPRINT gearbeitet haben, drei davon würden ihn zusätzlich auch Fachpersonen mit geringem theoretischem Vorwissen empfehlen und eine Person ausserdem auch Fachpersonen, welche schon viel Erfahrung mit SPRINT haben.

Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen?

Abbildung 17: Verteilung der Empfehlungen für den SPRINT-Guide nach Erfahrung und Wissensstand (eigene Darstellung).

Alle befragten Personen würden den SPRINT-Guide zumindest bedingt ihren Kolleg:innen empfehlen.

Eine Fachperson begründet ihre Empfehlung mit den Worten: «SPRINT hat eine sehr grosse Spielesammlung. Darin ein passendes Spiel zu finden, kann schwierig sein. Mit dem SPRINT-Guide ist das sehr viel einfacher.» Eine weitere Person kommentiert die Empfehlung folgendermassen: «Schnell passende Übung finden.» Eine Fachperson ergänzt ihre bedingte Empfehlung mit der Anmerkung: «Schlussendlich muss jede:r für sich entscheiden, ob [sie oder] er mit dem Sprint Guide arbeiten möchte.»

Alle befragten Personen sind insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden mit dem SPRINT-Guide.

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem SPRINT-Guide?

Abbildung 18: Gesamtzufriedenheit der Fachpersonen mit dem SPRINT-Guide (eigene Darstellung).

Die Frage, ob sie noch Anmerkungen oder Vorschläge zum SPRINT-Guide haben, bejahen zwei der fünf Fachpersonen. Eine Fachperson gibt an: «Ich finde den SPRINT-Guide eine gut Sache, weil er im hektischen Arbeitsalltag eine schnelle und einfache Suche nach dem geeigneten Spiel ermöglicht.»

Die zweite Fachperson bemerkt: «Bei den einen Fragen hätte ich gerne mehrere *Items* ausgewählt. Manchmal ist nicht so klar, was die *Items* bedeuten. Bei *Höflichkeit* hätte ich gedacht, dass es um Sie-Formen geht.»

7. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie diskutiert und die Forschungsfragen beantwortet. Unter Kapitel 7.2 werden die daraus entstandenen Erkenntnisse für die Logopädie und Implikationen für die pädagogische Praxis dargelegt. Abschliessend folgt unter Kapitel 7.3 eine kritische Reflexion der vorliegenden Arbeit.

7.1 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen

In dieser Bachelorarbeit wurde eine Orientierungshilfe entwickelt, die den Fachpersonen die Auswahl der Spiel- und Bewegungsangebote von SPRINT erleichtern soll.

Für die Entwicklung dieser Orientierungshilfe wurden folgende Forschungsfragen gestellt:

1. Wie können die theoretischen Grundlagen von SPRINT übersetzt werden, dass den Fachpersonen die Auswahl der Kompetenzbereiche und somit der praktische Einsatz erleichtert wird?
2. Welche Art von Orientierungshilfe wünschen sich Fachpersonen, die bereits mit SPRINT gearbeitet haben, um die Vielfalt von SPRINT gezielt und professionell zu nutzen?
 - a) Welche Herausforderungen haben Fachpersonen bei der individuellen Zusammenstellung der SPRINT Spiel- und Bewegungsangebote erlebt?
 - b) Welche Empfehlungen können aus den Erfahrungen der Fachpersonen abgeleitet werden, um SPRINT in der Praxis effektiver und professioneller zu nutzen?

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurden im ersten Teil qualitative Interviews mit zwei Fachpersonen durchgeführt. Aus den Interviews geht hervor, dass die Fachpersonen teilweise über zu wenig theoretisches Hintergrundwissen verfügen, um die Kompetenzbereiche für ihre Kindergruppe gezielt zu bestimmen. Dies führt dazu, dass sie Mühe haben, die passenden Spiel- und Bewegungsangebote auszuwählen. Die pragmatischen Kompetenzen sollten daher in praxisnahe Formulierungen übersetzt werden, um die Anwendung zu erleichtern. Ausserdem wünschen sich die Fachpersonen eine bessere Strukturierung und Leitung durch das SPRINT-Angebot. Mit einer optional anwählbaren Orientierungshilfe soll der Einstieg für unerfahrenere Fachpersonen erleichtert und ihre Motivation gefördert werden. Der optionale Zugang über die bisherige Filterfunktion soll aber erhalten bleiben. Zudem soll die Orientierung in SPRINT durch eine visuelle Darstellung der Strukturen und Ebenen verbessert werden.

Die erste Forschungsfrage lässt sich wie folgt beantworten: Um den Fachpersonen die Auswahl der Spiel- und Bewegungsideen zu erleichtern, wurden die theoretischen Grundlagen von SPRINT in praxisnahe und verständliche Fragen übersetzt. So können auch Fachpersonen mit geringem theoretischem Vorwissen SPRINT erfolgreich durchführen.

Damit die dem Aufbau von SPRINT zugrunde liegende Theorie leichter zugänglich gemacht werden kann und um das Thema der Arbeit besser zu verorten, wurden die essenziellen theoretischen Grundlagen zusammengetragen.

Die in Kapitel 4.2 genauer untersuchten Herausforderungen der Fachpersonen führen zur Beantwortung der Forschungsfrage 2.a: Fachpersonen empfinden vor allem die digitale Anwendung, die umfangreiche Materialfülle, die Anpassung an die individuelle Gruppe sowie das teilweise unzureichende theoretische Vorwissen als herausfordernd bei der individuellen Zusammenstellung der SPRINT Spiel- und Bewegungsideen.

Aus den Ergebnisse der Interviews und unter Einbezug der theoretischen Grundlagen konnten im Anschluss Handlungsempfehlungen zur Entwicklung der Orientierungshilfe abgeleitet werden (siehe *Kapitel 5.1*). Somit kann auch Teilfrage 2.b als beantwortet betrachtet werden.

Nach erfolgreicher Erstellung der Orientierungshilfe wurde diese von fünf Fachpersonen in der Praxis erprobt. Ihre Rückmeldungen wurden mittels eines Fragebogens erhoben. Die Ergebnisse der Praxiserprobung zeigen, dass die entwickelte Orientierungshilfe von den Fachpersonen positiv bewertet wird und die Anwendung von SPRINT damit vereinfacht wird.

Die zweite Forschungsfrage kann abschliessend folgendermassen beantwortet werden: Fachpersonen wünschen sich eine optional anwählbare Orientierungshilfe, in der die Angebote von SPRINT besser strukturiert sind und die Fachpersonen besser geführt werden. Die ursprüngliche Filterfunktion soll erhalten bleiben und wie gewohnt anwendbar sein.

7.2 Implikation für die pädagogische Praxis und Erkenntnisse für die Logopädie

SPRINT wurde als präventives Förderprogramm entwickelt, um die allgemeine Entwicklung von Kindern frühzeitig zu unterstützen, bevor spezifischer Förderbedarf auftritt. Diese präventive Ausrichtung bedeutet, dass SPRINT – und damit auch der SPRINT-Guide – in der Logopädie nicht als direkte Therapiemassnahme genutzt werden kann, sondern sich auf die Vorbeugung konzentriert.

Das Programm ergänzt die Arbeit von Logopäd:innen, indem es die allgemeine Sprachentwicklung fördert und insbesondere in frühen Bildungssettings wie Kitas und Kindergärten eingesetzt wird. Es stärkt die sprachlichen Kompetenzen der Kinder auf breiter Ebene. Während logopädische Therapien

gezielt bestehende Störungen behandeln, bietet SPRINT ein ergänzendes Instrument zur Unterstützung der Kinder, bevor intensive individuelle Massnahmen notwendig werden. Durch die Implementierung von SPRINT können Logopäd:innen eng mit pädagogischen Fachpersonen zusammenarbeiten, um erste Anzeichen von Sprachentwicklungsproblemen zu erkennen und geeignete Schritte einzuleiten.

Für die Logopädie bietet SPRINT wertvolle Erkenntnisse für die Gestaltung allgemeiner Sprachförderung. Dieses Wissen kann helfen, effektive Präventionsprogramme zu entwickeln, die im logopädischen Alltag integriert werden können. Die Anwendung von SPRINT in der Logopädie beschränkt sich jedoch auf den präventiven Bereich. Die spezifische Therapie bleibt die Kernaufgabe der Logopädie, die durch Programme wie SPRINT sinnvoll ergänzt wird.

Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist die Bedeutung eines einheitlichen theoretischen Verständnisses. Sowohl in der pädagogischen Praxis als auch in der Logopädie treffen Fachpersonen mit unterschiedlichem Wissensstand aufeinander, was die Zusammenarbeit erschweren kann. Eine verständliche Übersetzung theoretischer Inhalte ist daher essenziell, um eine gemeinsame Ausgangslage zu schaffen und den Austausch sowie die Kooperation zu fördern.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass visuelle Darstellungen eine wesentliche Hilfe fürs Verständnis komplexer Themen sein können, insbesondere in der Kommunikation mit Kindern und deren Bezugspersonen. Die Prinzipien des UDL können hierfür auch in der logopädischen Praxis als wertvolle Grundlage dienen, um Inhalte verständlicher und inklusiver zu gestalten.

7.3 Kritische Reflexion

Das Thema dieser Arbeit hat zahlreiche Berührungspunkte mit spannenden und umfangreichen Vertiefungsthemen wie Prävention, Mehrsprachigkeit, Pragmatik und die Förderung der Zweitsprache. Diese thematische Breite führte zu Beginn der Literaturrecherche dazu, dass es schwierig war, den Fokus konsequent auf die Forschungsfragen zu richten und das eigentliche Ziel der Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren. Nach eingehender Reflexion wurden daher einige dieser bereits erarbeiteten Themen deutlich gekürzt und auf das Wesentliche reduziert. Für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten sollte von Beginn an eine konsequentere Fokussierung auf die Forschungsfragen erfolgen, um die Vertiefung in interessante, aber für die Forschungsziele weniger relevante Themen zu vermeiden.

Auch ein kritischer Blick auf die Formulierung der Fragestellungen ist rückblickend angebracht. Einige Begriffe wurden in den Fragestellungen wenig präzise und spezifisch formuliert, was sowohl die Operationalisierung als auch die konkrete Beantwortung erschwert hat. Eine präzisere Formulierung der

Forschungsfragen oder eine stärkere Eingrenzung auf spezifische Teilaspekte wäre hilfreich gewesen, um die Fragestellungen im Rahmen der Bachelorarbeit ausführlicher und fundierter zu bearbeiten.

Ein Vorteil der Arbeit liegt darin, dass die Autorin bereits vor Beginn der Bachelorarbeit mit SPRINT gearbeitet hat und somit mit der Thematik vertraut war. Diese Vorkenntnisse weckten die Idee und Motivation, die Anwendung im Rahmen der Bachelorarbeit weiterzuentwickeln und zu ergänzen.

Besonders hilfreich für die Entwicklung der Orientierungshilfe war zudem die Erfahrung der Verfasserin als Designerin. Damit verfügte sie über einen geschulten Blick für visuelle Darstellungen und wusste, wie die Inhalte digital aufbereitet werden können. Durch ihre frühere Anstellung beim Digital Learning Center (DLC) waren ihr zudem die digitalen Plattformen für die Umsetzung des SPRINT-Guides bereits bekannt.

Die Autorin ist sich der geringen Stichprobengrösse der qualitativen Interviews mit lediglich zwei Personen bewusst. Diese Einschränkung ergab sich daraus, dass nur Fachpersonen in Frage kamen, die bereits mit SPRINT gearbeitet hatten, sowie aus dem begrenzten zeitlichen Rahmen der Arbeit. Allerdings hatten beide Interviewpartnerinnen durch ihre Mitwirkung in SPRINT-Weiterbildungskursen engen Kontakt zu zahlreichen Fachpersonen der Zielgruppe, sodass die Vielfalt der Perspektiven der Nutzer:innen indirekt in ihren Rückmeldungen widergespiegelt wurden.

Es kann kritisiert werden, dass die Interviewpartnerinnen aufgrund ihrer Mitarbeit im SPRINT-Projekt möglicherweise befangen sein könnten. Ihre Nähe zum Projekt könnte dazu führen, dass ihre Aussagen durch persönliche Erfahrungen und eine positive Einstellung gegenüber SPRINT beeinflusst sind. Ihre Perspektiven könnten daher weniger objektiv sein, was die Validität der gewonnenen Erkenntnisse einschränken könnte. Eine grössere Stichprobe, die auch Fachpersonen ohne direkte Projektbeteiligung umfasst hätte, hätte eine ausgewogenere und repräsentativere Einschätzung ermöglicht.

Die positiven Rückmeldungen aus der Praxiserprobung relativierten allerdings diese Bedenken. Die Beurteilung der Orientierungshilfe erfolgte durch fünf zufällig ausgewählte Fachpersonen ohne direkten Projektbezug. Diese unabhängigen Rückmeldungen stärkten die Validität der Ergebnisse und trugen zu einer breiteren Perspektive bei.

Erfreulich ist, dass die Orientierungshilfe bereits umgesetzt wurde und erste Rückmeldungen aus der Praxiserprobung erhoben und ausgewertet werden konnten. Der entstandene SPRINT-Guide ist einsatzbereit und bietet eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden Online-Anwendung. Die positiven Bewertungen aus der Praxis bestätigen die Relevanz und Nützlichkeit des Guides und unterstreichen seinen Nutzen für die Zielgruppe.

8. Fazit und Ausblick

Die Arbeit zeigt, dass die theoretischen Grundlagen von SPRINT durch eine gezielte Aufbereitung praxisnah zugänglich gemacht werden können, um Fachpersonen die Anwendung zu erleichtern. Die entwickelte Orientierungshilfe stellt einen erfolgreichen ersten Schritt dar, um die vielfältigen Möglichkeiten von SPRINT gezielt und effizient zu nutzen. Trotz der kleinen Stichprobengröße lieferten die qualitativen Interviews wichtige Erkenntnisse über die Herausforderungen der Fachpersonen mit SPRINT und somit über den Bedarf einer Orientierungshilfe. Diese Erkenntnisse werden insbesondere durch die positiven Rückmeldungen der ersten Praxiserprobung gestützt. Die praktische Anwendung des SPRINT-Guides wird als wertvolle Ergänzung zu SPRINT wahrgenommen.

Die vorliegenden Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für weitere Forschung und Entwicklungen der Anwendung von SPRINT. Ein nächster Schritt wäre die Ausweitung der Stichprobe auf eine größere Anzahl von Fachpersonen, um die gewonnenen Erkenntnisse zu validieren und ein repräsentativeres Bild der Herausforderungen bei der Anwendung mit SPRINT zu erhalten.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, den SPRINT-Guide, basierend auf den zukünftigen Rückmeldungen aus der Praxis, kontinuierlich weiterzuentwickeln. Um die Anwendung noch benutzungsfreundlicher zu gestalten, könnte eine stärkere Integration in die digitale Plattform von SPRINT geprüft und mögliche technische Umsetzungen ausgelotet werden. So könnten beispielsweise weitere technische Hilfsmittel wie anklickbare Buttons integriert werden.

Die Arbeit generiert mit der Entwicklung des SPRINT-Guides einen konkreten praktischen Nutzen. Die einsatzbereite Orientierungshilfe unterstützt Fachpersonen bei der Anwendung von SPRINT und trägt zur Förderung der kommunikativen Kompetenzen mehrsprachiger Kinder bei.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

ABBILDUNG 1: KINDER NACH MIGRATIONSSTATUS DES HAUSHALTES (BUNDESAMT FÜR STATISTIK, 2021).....	1
ABBILDUNG 2: ZIELGRUPPEN IN GESUNDHEITSFÖRDERUNG, PRÄVENTION & THERAPIE (EIGENE DARSTELLUNG NACH BRAUN & STEINER, 2015).....	5
ABBILDUNG 3: DAS ICF-RAHMENKONZEPT MIT BEISPIELEN FÜR UMWELTFAKTOREN UND PERSONENBEZOGENE KONTEXTFAKTOREN (EIGENE DARSTELLUNG NACH DEUTSCHES INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE DOKUMENTATION UND INFORMATION, 2005, S. 23).....	6
ABBILDUNG 4: AUFBAU DER PRAGMATISCHEN KOMPETENZEN (EIGENE DARSTELLUNG NACH ACHHAMMER & KÖLLIKER FUNK, 2022)	8
ABBILDUNG 5: VERORTUNG DER FRÜHEN SPRACHFÖRDERUNG IN DER SCHWEIZ (FILLIETTAZ ET AL., 2022).....	16
ABBILDUNG 6: ÜBERSICHT DER FÖRDEREBENEN VON SPRINT MIT DEN PRAGMATISCHEN KOMPETENZEN, SPRACHHANDLUNGEN UND MODALITÄTEN (EIGENE DARSTELLUNG NACH SAMMANN ET AL., 2021).	18
ABBILDUNG 7: ANSICHT DER INFOSEITE, DIE DER ORIENTIERUNGSHILFE VORGELAGERT IST (SAMMANN ET AL., 2021).....	31
ABBILDUNG 8: BEISPIELANSICHT AUS DER MIT H5P ERSTELLTEN ORIENTIERUNGSHILFE (EIGENE DARSTELLUNG).	32
ABBILDUNG 9: BEISPIELANSICHT DER VISUALISIERUNG VON SPRINT IN DER ORIENTIERUNGSHILFE (EIGENE DARSTELLUNG).	32
ABBILDUNG 10: BEISPIELANSICHT DES LINKS FÜR DIE INDIVIDUELLEN SPIELANGEBOTE IM SPRINT-GUIDE (EIGENE DARSTELLUNG).	33
ABBILDUNG 11: BEISPIELANSICHT DER INDIVIDUELLEN AUSWAHL MIT FILTERFUNKTION (SAMMANN ET AL., 2021).	33
ABBILDUNG 12: FUNKTIONSBEREICHE UND BERUFSBEZEICHNUNGEN DER FACHPERSONEN, DIE MIT SPRINT ARBEITEN (EIGENE DARSTELLUNG).	35
ABBILDUNG 13: HÄUFIGKEIT DER SPRINT-BENUTZUNG DURCH DIE FACHPERSONEN (EIGENE DARSTELLUNG).....	36
ABBILDUNG 14: BEWERTUNG DES AUFBAUS UND DER STRUKTUR DES SPRINT-GUIDES DURCH DIE FACHPERSONEN (EIGENE DARSTELLUNG). 36	
ABBILDUNG 15: ANGABEN ZUR UNTERSTÜTZUNG DURCH DEN SPRINT-GUIDE BEI DER AUSWAHL VON SPIELIDEEN (EIGENE DARSTELLUNG). 37	
ABBILDUNG 16: ANGABEN ZUR MOTIVATION DER INDIVIDUELLEN SPIELAUSWAHL DURCH DEN SPRINT-GUIDE (EIGENE DARSTELLUNG).	37
ABBILDUNG 17: VERTEILUNG DER EMPFEHLUNGEN FÜR DEN SPRINT-GUIDE NACH ERFAHRUNG UND WISSENSSTAND (EIGENE DARSTELLUNG).	38
ABBILDUNG 18: GESAMTZUFRIEDENHEIT DER FACHPERSONEN MIT DEM SPRINT-GUIDE (EIGENE DARSTELLUNG).	38
TABELLE 1: HAUPTKRITERIEN ZUR BESTIMMUNG VON MEHRSPRACHIGKEIT (EIGENE DARSTELLUNG NACH SCHARFF RETHFELDT, 2013).....	7
TABELLE 2: WESENTLICHE ENTWICKLUNGSSCHRITTE DER SPRACHLICHEN PRAGMATIK (EIGENE DARSTELLUNG NACH ACHHAMMER ET AL., 2016)	12
TABELLE 3: METHODEN IN DER SPRACHINTERVENTION (EIGENE DARSTELLUNG NACH KAUSCHKE & RATH, 2017)	13
TABELLE 4: ÜBERSICHT DES UNIVERSAL DESIGN OF LEARNING (EIGENE DARSTELLUNG NACH CAST, 2023)	20
TABELLE 5: LISTE DER ERSTELLTEN KATEGORIEN UND CODES	24
TABELLE 6: KATEGORIEN UND CODES ZUR ERFAHRUNG MIT SPRINT UND DEN VORTEILEN DES PROGRAMMS	26
TABELLE 7: KATEGORIEN UND CODES ZU DEN HERAUSFORDERUNGEN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON SPRINT	27
TABELLE 8: KATEGORIEN UND CODES ZU DEN EMPFEHLUNGEN DER FACHPERSONEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG VON SPRINT	28
TABELLE 9: ANGABEN ZUR PERSON UND BERUF DER TEILNEHMENDEN FACHPERSONEN.....	35

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2014). *Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten bei Kindern - Konzeption und Evaluation einer gruppentherapeutischen Intervention mit Methoden des Improvisationstheaters*. (Unveröffentlichte Dissertation). München: Ludwig-Maximilians-Universität.
- Achhammer, B. (2015). Pragmatisch fit mit Therapie PraFIT. *Sprachtherapie aktuell: Schwerpunktthema: Aus der Praxis für die Praxis*, (2), 1–9. <https://doi.org/10.14620/stadbs150904>
- Achhammer, B., Büttner-Kunert, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (Forum Logopädie) (1. Auflage.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Achhammer, B. & Kölliker Funk, M. (2022). Störungen der Pragmatik. In J. Siegmüller, H. Bartels & L. Höpfe (Hrsg.), *Leitfaden Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (6. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.
- Benesch, M. & Raab-Steiner, E. (2018). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Stuttgart: UTB.
- Berrut, S., Helfer & Mosimann, A. (2021). *Familien in der Schweiz: Statistischer Bericht 2021*. (Schweiz Bundesamt für Statistik, Hrsg.). Neuchâtel: Schweiz Bundesamt für Statistik.
- Book Oven, Inc. (2011). Pressbooks. Zugriff am 17.11.2024. Verfügbar unter: <https://pressbooks.pub/>
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2015). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung: Einführung mit Materialien*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bryant, J. B. (2012). Pragmatic Development. In E.L. Bavin (Hrsg.), *The Cambridge handbook of child language* (S. 339–354). New York: Cambridge University Press.
- Bundesamt für Statistik. (2021). *Kinder nach Migrationsstatus des Haushalts*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/20164392>
- de Camargo, O. K., Simon, L., Rosenbaum, P. L. & Ronen, G. M. (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85764000>
- CAST. (2011). *Universal design for learning guidelines version 2.0*. Wakefield, MA.
- CAST. (2023). *Universal design for learning guidelines version 2.2 [graphic organizer]*. Wakefield, MA.

Verfügbar unter: <https://udlguidelines.cast.org/>

Chilla, S. (2022). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Störungen - Diagnostik* (3., vollständig überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit: ICF*. Genf: World Health Organization.

Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. (2023). Qualitätsrichtlinien Logopädie.

Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Qualitaet/DLVD_qualirichtlinien_2024.5.pdf?583

Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Erzinger, A. B., Pham, G., Prosperi, O. & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Bern: Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>

Felbrich, A., Stanat, P., Darsow, A. & Paetsch, J. (2013). Ansätze der Zweitsprachförderung: Eine Systematisierung. *Unterrichtswissenschaft*, (1), 64–81. Beltz Juventa.

<https://doi.org/10.3262/UW1201064>

Filliettaz, L., Stern, S. & Vogt, F. (2022). *Frühe Sprachförderung Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation*. St. Gallen, Zürich, Genève: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Infras, Université de Genève. <https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1659>

Gasparini, S. (2004). Implicit versus explicit learning: Some implications for L2 teaching. *European Journal of Psychology of Education*, 19(2), 203–219. <https://doi.org/10.1007/BF03173232>

Hefti, C., Frei, D., Isler, D., Kirchhofer, K. & Simoni, H. (2017). *Fachkonzept «Frühe Sprachbildung»*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.

- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. D. (2020). *Empirisch forschen* (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Stuttgart: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838553030>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2021). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2022). *Wegleitung zur Gestaltung Wissenschaftlicher Arbeiten* (2. Auflage.).
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2024). *Fragebogen leichtgemacht. Eine verständliche Einführung* (3. Auflage.). Graz: DATAtab.
- Kaiser-Kratzmann, J. & Sachse, S. (Hrsg.). (2022). *Mehrsprachigkeit in der Frühen Bildung*. Münster New York: Waxmann.
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion. (2017). *Empfehlungen des Bildungsrats*. Zürich: Kanton Zürich Bildungsdirektion.
- Kauschke, C. & Rath, J. (2017). Implizite und/oder explizite Methoden in Sprachförderung und Sprachtherapie – was ist effektiv? *Forschung Sprache*, (2), 28–43.
- Knapp, W., Kucharz, D. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Sprache fördern im Kindergarten: Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis*. Weinheim Basel: Beltz.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lehmann, G. (2022). *Die effektive Befragung: Ein Ratgeber für die Datenerhebung in der beruflichen und wissenschaftlichen Arbeit* (utb) (3., überarbeitete und erweiterte Auflage., Band 5993). Stuttgart: UTB. <https://doi.org/10.36198/9783838559933>

- Little, M. & Mullenweg, M. (2003). WordPress. *WordPress.com*. Verfügbar unter:
<https://wordpress.com/de/>
- Madeira Firmino, N., Menke, R., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2014). „Bewegte Sprache“ im Kindergarten: Überprüfung der Effektivität einer alltagsorientierten Sprachförderung. *Bewegte Sprache*, (1).
- Maibauer, J. (2014). Pragmatik: Grundlagen, Entwicklung, Störung. In C.W. Glück (Hrsg.), *Fokus Pragmatik: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Köln: ProLog.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Auflage.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Müller Bösch, C. (2024). *Universal Design for Learning (UDL)*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Verfügbar unter: <https://zuugs.hfh.ch/universaldesignforlearning/>
- Müller, F., Roth, M., Diebold, V., Schüpbach, M., & Sprachdienste BFS. (2022). *Sprachenlandschaft in der Schweiz* (Statistik der Schweiz. 01, Bevölkerung). (Bundesamt für Statistik BFS, Hrsg.). Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Niebuhr-Siebert, S. (2014). *Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in der Grundschule: eine Einführung* (1. Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Pädagogische Hochschule Bern. (2024). H5P: Multimediale Lerninhalte für ILIAS. Verfügbar unter:
<https://kbss.site.phbern.ch/db/h5p-inhalte-kreieren>
- Paetsch, J., Wolf, K. M., Stanat, P. & Darsow, A. (2014). Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17(S2), 315–347.
<https://doi.org/10.1007/s11618-013-0474-1>
- Polotzek, S., Hofmann, N., Roos, J. & Schöler, H. (2008). Sprachliche Förderung im Elementarbereich. *Das Kita-Handbuch*. Verfügbar unter: <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/kinder-mit-migrationshintergrund/1726/>
- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa*. (D. Gutknecht, M. Holodynski & H. Schöler, Hrsg.) (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-023506-9>

- Sallat, S. & Spreer, M. (2017). Pragmatische Störungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 227–298). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sammann, K. (2024). Kommunikative Partizipation als Brücke zur Teilhabe. *forum:logopädie*, (38 (1)), 24–24.
- Sammann, K., Sdogé, A., Mühlemann, S. & Von Allmen, D. (2021). *SPRINT - Bewegungsorientierte Sprachförderung*. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/sprint/>
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit - Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. (D. Schrey-Dern & N. Lauer, Hrsg.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
<https://doi.org/10.1055/b-002-57168>
- Scharff Rethfeldt, W. (2017). Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompodium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie: Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (1. Auflage, S. 170–192). Stuttgart: W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-029623-7>
- Scholl, A. (2014). *Die Befragung* (3., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: UTB.
- Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Hrsg.). (2020). *Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020*. Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86104-000>
- Trautmann, C. & Reich, H. H. (2008). Pragmatische Basisqualifikationen I und II. In U. Bredel, K. Ehlich & H.H. Reich (Hrsg.), *Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung* (Band 29, S. 35–62). Berlin: BMBF.
- Zollinger, B. (2015). *Die Entdeckung der Sprache* (9., unveränderte Auflage.). Bern: Haupt Verlag.

Anhang 2: Leitfadeninterview

Vorbereitung (per Mail)

- Thema bekanntgeben
- Einverständniserklärung abgeben und um Unterzeichnung bitten

Einstieg (vor dem Interview)

- Expert:innen begrüßen & bedanken für die Teilnahme
- Rückgabe der unterzeichneten Einwilligungserklärung (an mich)
- Nochmals Tonaufnahme erwähnen und Aufnahme starten
- geplante Interviewzeit 30 Minuten
- Sprache: Hochdeutsch oder CH-Deutsch?
- Informationen zum Thema der Bachelorarbeit

1. Begrüssung und Vorstellung

«Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst. Mein Name ist Laura Huber und ich führe dieses Interview im Rahmen meiner Bachelorarbeit durch. Dabei möchte ich die Bedürfnisse und Herausforderungen von Fachpersonen verstehen, welsche das SPRINT-Programm anwenden. Das Interview wird ca. 30 Minuten dauern.»

2. Ziel des Interviews

«Das Ziel dieses Interviews ist es, basierend auf euren Erfahrungen und Meinungen eine Orientierungshilfe zu entwickeln, welche die Arbeit mit SPRINT erleichtern soll.»

3. Einverständnis und Anonymität

«Deine Antworten werden anonymisiert und vertraulich behandelt. Hast du Einwände gegen die Aufzeichnung dieses Interviews?» → Einverständniserklärung abgeben → Tonaufnahme starten

Angaben zur Person

Name (Initialen)

Alter

Geschlecht

Beruf

Berufserfahrung in Jahren

Institution

Falls Schule: Stufe

Hauptteil

1. Allgemeine Nutzungserfahrungen mit SPRINT	
Leitfrage	Wie nutzt du das SPRINT-Programm in deinem Alltag?
Aufrechterhaltungsfragen	Kannst du ein typisches Beispiel aus deinem Alltag schildern?
	Wie bewertest du das SPRINT-Programm insgesamt?
	Was gefällt dir besonders gut an SPRINT?
	Wie bist du bei der Planung der Spiel- und Bewegungsideen vorgegangen?
Konkrete Nachfragen	Seit wann nutzt du das SPRINT-Programm?
	Wie häufig setzt du SPRINT ein und in welchen Kontexten (z. B. Gruppenaktivitäten, Einzelarbeit)?
2. Herausforderungen bei der Anwendung von SPRINT	
Leitfrage	Welche Herausforderungen begegnen Dir bei der Anwendung von SPRINT?
Aufrechterhaltungsfragen	Kannst Du ein konkretes Beispiel für eine Situation nennen, in der Du Schwierigkeiten mit der Anwendung von SPRINT hattest?
	Gab es Situationen, in denen Du dir unsicher warst, welche Spiel- & Bewegungsideen Du auswählen sollst?
	Gab es Schwierigkeiten beim Übergang von der Theorie zur Praxis?
Konkrete Nachfragen	Wie bist du mit diesen Herausforderungen umgegangen?
	Warum waren diese Situationen herausfordernd?
	Was hat dir in solchen Situationen gefehlt?
3. Praxisbeispiele und Anwendung	
Leitfrage	Kannst du ein Beispiel für eine besonders erfolgreiche Anwendung von SPRINT beschreiben?
Aufrechterhaltungsfragen	Was hat in diesem Beispiel besonders gut funktioniert?
	Wie entscheidest du, welche Spielideen du einsetzt?
Konkrete Nachfragen	Welche Spielideen hast du verwendet und warum waren diese erfolgreich?
	Warum hat diese Umsetzung gut funktioniert?

4. Individuelle Anpassung der Spielideen

Leitfrage	Wie passt du die SPRINT-Spielideen an die individuellen Bedürfnisse der Kinder an?
Aufrechterhaltungsfragen	Kannst du ein Beispiel nennen, bei dem du eine Spielidee angepasst hast?
Konkrete Nachfragen	Welche Unterstützung benötigst du für die Anpassung der Spielideen?
	Hat die Anpassung gut funktioniert?

5. Bedarf an Unterstützung und Orientierung

Leitfrage	Welche Unterstützung benötigst du, um SPRINT effektiver anwenden zu können?
Aufrechterhaltungsfragen	Welche Art von Hilfestellung könnten dich unterstützen?
	Was fehlt dir, damit die Übersetzung von der Theorie in die Praxis gelingt?
Konkrete Nachfragen	Wünschst du dir eine Art Leitfaden oder Orientierungshilfe?
	Wäre eine detaillierte Anleitung oder eine Checkliste für dich hilfreich?

6. Verbesserungswünsche und Vorschläge für eine Orientierungshilfe

Leitfrage	Welche Elemente sollte eine Orientierungshilfe enthalten, um dir bei der Anwendung von SPRINT zu helfen?
Aufrechterhaltungsfragen	Gibt es spezifische Informationen oder Strukturen, die du in einer Orientierungshilfe besonders nützlich finden würdest?
	Was wäre für dich das wichtigste Element in einer Orientierungshilfe für SPRINT?
Konkrete Nachfragen	Hast du konkrete Vorschläge oder Ideen für die Aufbau und die Struktur der Orientierungshilfe?
	Wie könnte eine Orientierungshilfe strukturiert sein, damit sie für dich besonders nützlich ist?

7. Zusammenfassung und Dank

Leitfrage	Gibt es noch etwas, das du über deine Erfahrungen mit SPRINT hinzufügen möchtest?
Abschluss	Vielen Dank für deine Teilnahme und die wertvollen Rückmeldungen. Deine Antworten werden mir sehr dabei helfen, eine nützliche Orientierungshilfe zu entwickeln.

Anhang 3: Informationsschreiben Forschungsprojekt

Anfrage Mitarbeit an der Studie: Evaluierung & Weiterentwicklung SPRINT

Liebe Anwender:innen von SPRINT

Mein Name ist Laura Huber und ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit arbeite ich derzeit an der Weiterentwicklung von SPRINT, einem Sprachförderkonzept, das Ihnen aus dem Weiterbildungsangebot der HfH bekannt ist. Möglicherweise konnten Sie seit der Weiterbildung schon mehr Erfahrung damit sammeln. Deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, an meiner Studie teilzunehmen.

Worum es geht

Die Entwickler:innen von SPRINT haben ein digitales Angebot geschaffen, das die kommunikativen Fähigkeiten mehrsprachiger Kinder durch bewegungs- und handlungsorientierte Spielsituationen verbessern möchte. Die ersten Ergebnisse aus der Evaluation von SPRINT sind vielversprechend. Es wurde aber festgestellt, dass die Freiheit bei der Zusammenstellung der Spiele zu Verunsicherung und Überforderung bei einigen Fachpersonen führen kann.

Um diesem Problem zu begegnen, soll in meiner Bachelorarbeit eine Orientierungshilfe entwickelt werden, die es den Fachpersonen erleichtert, die relevanten Kompetenzbereiche zu definieren und entsprechende sprachfördernde Spielideen auszuwählen. In Phase 1 meiner Studie wurden bereits Interviews mit Fachpersonen geführt, um mögliche Anwendungsprobleme bei SPRINT zu identifizieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird nun die Orientierungshilfe für SPRINT entwickelt. Die Orientierungshilfe soll den Einstieg in SPRINT anwendungsfreundlicher gestalten, so dass eine gezielte und professionelle Förderung stattfinden kann. In Phase 2 sollen dann Ihre Meinungen und Erfahrungen bezüglich der Nutzung der Orientierungshilfe erfasst werden.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Die Daten können in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

1

versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Die entwickelte Orientierungshilfe wird nach den Sommerferien (KW 34 -37) von Ihnen in der Praxis angeschaut und wenn möglich erprobt. Im Anschluss findet in KW 37-38 die Befragung mittels Fragebogen, Einzel-Interview oder Gruppeninterview statt.

Es gibt folgende Varianten, um an der Studie teilzunehmen:

Was	Variante 1: Basic	Variante 2: Medium	Variante 3: Expert
Orientierungshilfe: Anschauen, ev. Erprobung	KW 34 -37 (19.8.-15.9.2024)	KW 34 -37 (19.8.-15.9.2024)	KW 34 -37 (19.8.-15.9.2024)
Ausfüllen Fragebogen	Bis KW 38 (22.9.2024)	Bis KW 38 (22.9.2024)	Bis KW 38 (22.9.2024)
Teilnahme an einem Einzel-Interview (auch online möglich)	-	KW 37 oder KW 38 (9.9.- 20.9.2024)	-
Teilnahme an einem Einzel-Interview (auch online möglich)	-	-	KW 37 oder KW 38 (9.9.- 20.9.2024)
Zeitaufwand	5-15 min	25-45 min	40-55 min

Falls ein Interview stattfindet, wird eine Tonaufnahme erstellt und anschliessend transkribiert. Beim Interview, sowie beim Fragebogen werden ausserdem gewisse personenbezogenen Daten erhoben (Alter, Geschlecht, Beruf, Berufserfahrung, Anstellungsort).

Nutzen

Die Beantwortung der Forschungsfragen und die anschliessende Praxiserprobung sollen dazu beitragen, die Anwendung von SPRINT in der pädagogischen Praxis zu verbessern und somit die sprachliche Entwicklung mehrsprachiger Kinder gezielt zu fördern.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: huber.laura@learnhfh.ch

Bei Interesse informieren wir Sie gerne über die Ergebnisse.

Freundliche Grüsse

Laura Huber

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch, www.hfh.ch

2

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Fachperson Praxiserprobung Orientierungshilfe _____

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte E-Mail-Adresse angeben) _____

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten mir erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und zu Forschungszwecken verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Laura Huber ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.

Herzlichen Dank!

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Anonymisierte Daten für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift der Studierenden Laura Huber

Zürich, 17.6.24

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang 4: Transkriptionsregeln

- Es wird nach dem selektiven Protokoll transkribiert (nur die Stellen im Interview, welche für die Fragestellung relevant sind, werden wörtlich transkribiert).
- Es wird in Schriftsprache transkribiert, wobei einzelne Dialektwörter einfließen können.
- Satzbau und Stil werden bereinigt und inhaltsleere Füllsel sowie Wortwiederholungen werden nicht transkribiert.
- Die einzelnen Sprecherbeiträge werden pro Aussage als Abschnitt mit fortlaufender Nummer transkribiert.
- Die interviewende Person wird durch ein „I“ und die befragte Person mit „E1“ respektive „E2“ gekennzeichnet.
- Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte „(...)“ markiert.
- Para- oder nonverbale Aktivitäten werden nicht transkribiert
- Unverständliche Äusserungen werden mit (unv.) notiert.
- Äusserungen der Interviewerin, die nur der Aufrechterhaltung des Gesprächsfluss dienen (/mmh/, /okay/, /genau/, etc.), werden nicht transkribiert.
- Abkürzungen werden als solche transkribiert, zur Bedeutung der Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis.

Anhang 5: Transkripte inklusive Codierung und Zeilenzahl

Transkript Interview 1

- 1 I: Und vielleicht kannst du mir gleich am Anfang sagen, wie du bist jetzt Sprint genutzt hast im Alltag, wie du das angewendet hast bis jetzt.
- 2 E1: Ich bin recht praktisch eingestiegen, weil ich eine Fördergruppe übernommen habe, wo eine Studierende ausgefallen ist und das damit direkt in der Praxis umgesetzt habe, im Teil von dem KOMPAS-Projekt. Und dann über, ich glaube ungefähr sechs Wochen dann einfach eine Gruppe in Opfikon, nicht in Opfikon. Entschuldigung in Schwamendingen im Kindergarten wöchentlich gefördert habe. Und habe jetzt seitdem aber es auch noch an Weiterbildungen teilgenommen und selbst eine Weiterbildung gegeben für Fachpersonen zum Einsatz von Sprint in der Praxis.
- 3 I: Okay, und kannst du vielleicht hier so ein typisches Beispiel geben, wie du das benutzt hast, also in deinem Alltag, als du dann Sprint angewendet hast? Einfach so ein prototypisches (...) wie du vielleicht auch vorgegangen bist.
- 4 E1: Für die Förderung in der Praxis hatten wir relativ (...) wie so ein Rezeptbuch vorgegeben, welche Übungen und welche Teile wir aus Sprint einsetzen. Das heisst, da bin ich, habe ich mich natürlich vorher eingelesen in Sprint Digital, aber musste mich noch nicht so selbst zurechtfinden darin, weil das relativ klar vorgegeben war, was wir in welchen Wochen machen. Und jetzt im Rahmen von den Weiterbildungen habe ich mir dann auch rausgesucht, welche Spiele ich auch praktisch mit den Teilnehmenden umsetzen könnte und habe mich dadurch eben auch dann durch die Datei geforstet und überlegt, auf welchen Förderebenen es Sinn machen würde anzusetzen mit ihnen.
- 5 I: Mhm.(..) Und genau. Also wenn du jetzt, dann kann ich hier gleich so nachhaken, als du dir dann überlegt hast, welche Spiel- oder welche Förderebenen möchtest du angehen (...) Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen sagen, wie du da vorgegangen bist oder wie du das geplant hast?
- 6 E1: Mhm, da war es jetzt für mich vor allem entscheidend in der Weiterbildung nach der Gruppengröße, was kann ich auch in der großen Gruppe umsetzen. Und habe mich da dann vor allem für Sachen entschieden, die jetzt nicht so auf den Ebenen des Erzählens oder so sind, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert besser in einer kleinen Gruppe. Und habe Spiele ausgewählt, die man auf verschieden (...) sowohl verbal als auch nonverbal und verbal spielen kann. Um diese verschiedenen (...) um dieses Spektrum mal den Teilnehmenden

..Leitplanke

..Verschiedene Mo

- erlebbar zu machen, wie auch Kinder dabei sein können, die noch nicht so viel Lautsprache haben, dass sie das auch ein bisschen mal aus der Kindebene sozusagen eher miterleben können. Ja, weiss nicht ob das deine Frage schon beantwortet.
- 7 I: Genau. Also das (..) für mich wäre es jetzt noch interessant. Vielleicht, wenn du dir vorstellen würdest (...) das waren ja jetzt also in einem Fall war das ja wie vorgegeben, ich habe das ja auch gemacht. Genau. Und im anderen Fall war das jetzt speziell eigentlich so auf die Teilnehmer:innen zugeschnitten. Vielleicht noch, wenn du jetzt eine Klasse hättest, die du fördern würdest und du hättest nicht dieses vorgefertigte, also dieses Rezeptbuch. Vielleicht kannst du mir hier noch so ein bisschen sagen, wie du dann vorgehen würdest.
- 8 E1: Dann würde ich mir, glaube ich, erstmal Gedanken machen, was für mich das nächste Ziel ist, was ich mit meiner Förderung angehen möchte. Das wäre der erste Schritt, mal auszuwählen, auf welcher von den Sprachhandlungskompetenzen ich zunächst vor allem den Fokus legen möchte. Und würd dann im nächsten Schritt überlegen, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, welchen Kompetenzstand die Kinder haben, wie heterogen die Gruppe vielleicht ist. Und dann überlegen, auf welchem Schwierigkeitslevel ich mit den Übungen ansetzen kann und nach dem Auswählen.
- 9 I: Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass du das dann dass das(..). Ja, ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, oder Nein, ich mache das nachher vielleicht einfach noch so allgemein: Wie würdest du das SPRINT-Programm insgesamt beurteilen oder bewerten, so in der Anwendbarkeit?
- 10 E1: Meinst beim SPRINT-Programm vor allem nur, wie das Digitale aufgebaut ist oder insgesamt das Konzept als Ganzes?
- 11 I: Also vielleicht schon so in der Anwendbarkeit. Also wenn du jetzt wirklich dieses, ähm, dieses dieses digitale Programm in dem Sinn hast und wie du das bewertest für dich, für die Anwendung.
- 12 E1: Also ich glaube, es braucht ein bisschen, um reinzukommen, einfach durch die Fülle an Spielen und Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich finde, wenn man sich dann mal zurechtgefunden hat, finde ich es eigentlich relativ gut, ja auch intuitiv nutzbar. Wo ich glaube manchmal man ein bisschen verloren geht, ist es, dass wenn es dann Spiele mit relativ ähnlichen Beschreibungen (..) oder in den

2/14

<p>..Materialfi</p> <p>..Verknüpf</p> <p>..Materialfi</p> <p>Beurteil</p> <p>..Kontex</p> <p>..Leitpla</p> <p>..Digital</p>		<p>verschiedenen Kontexten. Wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn das unter einem Spiel gebündelt wäre. Und man dann noch mal auswählen kann, in welchen Kontext möchte ich es jetzt spezifisch verwenden. Weil es dadurch oft relativ viel ist oder wenn man einen Suchbegriff eingibt, man dadurch dann relativ viele Ergebnisse erstmal anschauen muss, was man dafür verwenden möchte. Aber ich glaube, sobald man mal grob weiß, was man möchte und wie man es angehen möchte, kann man damit recht gut suchen. Und ich finde, vor allem durch die Suchfunktion praktisch. Weil ich mir vorstellen kann, dass es am Anfang eher schwierig ist, sich sonst durch alles zurechtzufinden.</p>
<p>..Breite Anwendba</p> <p>..Materialfüllt</p> <p>..Leitplanke</p> <p>..Ausprobieren</p>	<p>13</p> <p>14</p>	<p>I: Mhm, mhm. Also würdest du sagen, so diese Vielfalt ist, kann vielleicht so ein bisschen überfordernd sein, aber dass das auch wie das Positive auch ist, dass das halt so viel gibt.</p> <p>S 1: Ich glaube es eine große Stärke, weil es einfach die Anwendbarkeit auch breit macht, aber braucht dadurch schon auch ein bisschen ein erstes Reinkommen. Und das war eigentlich auch so Feedback von den Leuten aus den Weiterbildungen, dass sie erst ein bisschen überfordert waren und dann aber so durch erstes Ausprobieren eigentlich gut reingekommen sind.</p>
<p>..Technische Heraus</p> <p>..Videos</p> <p>..Theoretisches</p> <p>..Technische Heraus</p>	<p>15</p> <p>16</p>	<p>I: Mhm, genau das bringt mich gleich so ein bisschen zu der nächsten Leitfrage. Welche Herausforderungen hast (..) oder welchen Herausforderungen bist du vielleicht begegnet bei der Anwendung? Oder du kannst auch gerne erzählen von den Leuten, die du betreut hast, was die für Herausforderungen hatten. (..)</p> <p>E1: Also eins (..) Und ich glaube, das ist einfach immer in Suchmaschinen ein bisschen schwierig, wenn man es dann nicht richtig schreibt und dann das Gefühl hat, es hieß doch so ähnlich das Spiel, das dann wieder zu finden, wenn, wenn man eben nicht mehr ganz genau weiß, was der Titel war oder was genau man darin sucht. Dass man da erstmal ein bisschen reinkommen muss, wie die Suchmaschine auch funktioniert und wie sensibel sie auf bestimmte Sachen ist, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. (..) Dann, glaube ich, wäre es wahrscheinlich hilfreich, es gäbe noch zu mehr Sachen Videos, dass man sich Dinge auch vorstellen kann. Je nachdem, wie viel Praxiserfahrung die Personen mitbringen, können sie sich einfacher in Sachen hineinversetzen als in andere. Oder (...) Ja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich insgesamt von den Herausforderungen. Es gab jetzt von jemandem die Rückmeldung, da wurde ein Lied der Katzentanzentanz, so was ganz Konkretes angesprochen, in einem. Und sie hat gesagt, sie hätte von dem noch nie gehört und konnte damit den ganzen Anleitungen nichts anfangen und hat immer darauf gewartet, dass</p>

- irgendwo die Erklärung zu dem Lied kommt. Und ja, dann habe ich ihr aber gezeigt, wo sie es (...), dass sie es sich auf YouTube mal anhören kann. Und aber einfach so dieses (...) es braucht so ein gewisses: Ich setze mich mit dem Material selber auseinander oder bring auch selber ein gewisses (...) vielleicht Vorerfahrungen, eine pädagogische, auch mit, zu manchem. Wie ich mir vorstellen kann, wie kann ich eine Gruppe insgesamt in so einem Kontext führen und leiten.
- 17 I: Also würdest du sagen, dass es dann vielleicht eher (...) Dinge sind eben, wo du sagst ja, man hat so eine Anleitung und dann haben die Leute das Gefühl, es müsste noch eine konkretere Anleitung sein.
- 18 E1: Ich glaube manche ja. Dass ist dann einfach so. Dadurch, dass das Publikum recht breit ist, das mit Sprint angesprochen wird, haben wir einfach ein unterschiedliches Niveau an pädagogischer Vorbildung natürlich, wo dann manche einfach mehr damit anfangen können und manche weniger. Wo glaube ich zum Teil einfach noch Videos für die Leute praktisch wären, dass man sich wirklich die konkrete Umsetzung dann vorstellen kann. Ähm. (...) Und vielleicht auch manchmal so (...). Zum Teil finde ich, ist es schon sehr schön drin mit den verschiedenen Varianten, wie man es anpassen kann (...). Und da vielleicht auch noch mehr Tipps, wie geht man denn um mit bestimmten Sachen, die vielleicht nicht funktionieren können.
- 19 I: Und hattest du denn das Gefühl, dass die Teilnehmer:innen vielleicht dann (...) Also dass die eher (...) Schwierigkeiten hatten, dann die Ziele zu definieren oder dann die Spiele umzusetzen?
- 20 E1: (...) Vielleicht kommen die aus (...). Also ich glaube, für manche wäre es hilfreich, wenn dann konkret bei der jeweiligen Übung noch mal erklärt wird, warum man das jetzt macht. Also es hat auch eine Teilnehmerin jetzt rückgemeldet, dass sie sich jeweils noch wünschen würde, dass die theoretisch eingebettet sind. Weil ich finde, das hat Sprint ja auch in der Kartei einfach separat. Man muss es sich wie noch mal explizit suchen. Und es stehen natürlich dann schon die Förderebenen drunter, zum Beispiel Turn Taking oder Blickkontakt. Aber dass man vielleicht noch mal explizit machen kann, warum das jetzt Sinn macht, dieses Spiel einzusetzen und das zu üben. Ich glaube das würde manchen einfach helfen, diesen Transfer zu leisten.
- 21 I: Genau. Ja. Und dann gab es aber auch Leute, die dann wirklich mit der konkreten Spielidee dann unsicher waren. Das gab es auch?
- ..Technische He
- ..Theoretisches
- ..Theoretisches Vo
- ..Videos
- ..Anpassung Spieli
- ..Verknüpfung Thei

<p>..Ausprobiere ..Anpassung ..Verschieden</p> <p>..Ausprobieren</p>	<p>22</p>	<p>E1: Es gab manche, die dann da so ein bisschen abgeschreckt waren, weil sie gesagt haben: Ach, das brauche ich gar nicht erst probieren, weil ich habe so eine verhaltensauffällige Gruppe, das wird überhaupt nichts. Oder meine Kinder können das ja noch gar nicht, weil die sind sprachlich noch nicht so weit, wo wir dann im Austausch so überlegt haben, was könnten sie denn trotzdem umsetzen? Oder wo wäre das denn vielleicht gerade auch eine Chance? Zum Beispiel über dieses nonverbale, weil das nochmal so eine ganz andere Ebene mit reinbringt, das auszuprobieren. Und da hatte ich das Gefühl, dass manche sich so ein bisschen noch nicht so getraut haben, einfach auszuprobieren oder da einfach Unsicherheiten hatten. Ja, und dann einfach erstmal zu erleben, wie wie es denn sein kann.</p>
	<p>23</p>	<p>I: Ja, genau. Also dann schon so ein bisschen so diese Theorie in die Praxis rüber zu führen. Oder das auch dann so, dann irgendwie selber umzusetzen oder auch auszuprobieren, dass das manchmal auch eine Schwierigkeit war.</p>
<p>..Leitplanke ..Ausprobieren</p>	<p>24</p>	<p>E1: Ja, ich glaube. Also das war (..) wir haben dann eben zum Beispiel in der Weiterbildung Spiele ausprobiert und dann war es für manche glaube ich einfacher, das umzusetzen. Also direkt erstmal aus diesem großen Pulk, an welchem, mit welchem fange ich denn mal an? Oder was ist denn ein gutes Spiel, was ich mir als erstes mal rauspicken, ja.</p>
	<p>25</p>	<p>I: wo man dann auch noch nicht so anpassen muss und dann (..)</p>
<p>..Ausprobieren</p> <p>..Theoretisch ..Verknüpfung</p>	<p>26</p>	<p>E1: Ja genau, einfach mal reinkommen kann. Aber ich glaube, sobald sie einmal so diesen Schritt gemacht haben, haben sie dann auch berichtet: Das hat gut funktioniert, dann habe ich mir noch eins rausgesucht. Und so, das ist eigentlich mal, wie einfach einmal so diese Hürde überwunden werden muss und dann die meisten Sachen ja relativ selbsterklärend sind. Und (..) viele dann auch gesagt haben, jetzt haben sie gesehen Spiele, die machen sie seit Jahren (..) noch mal gesehen: Ah ja, das macht ja auch Sinn, dass ich das mache. Also es sind ja zum Teil auch Ideen, die jetzt nicht irgendwie (..), wo das Rad nicht neu erfunden wird.</p>
	<p>27</p>	<p>I: Ja, ja, aber einfach, dass man da dann vielleicht auch den theoretischen Bezug direkt dann mehr hätte?</p>
<p>..Verknüpfung The</p>	<p>28</p>	<p>E1: Vielleicht es nochmal wie explizit zu machen: Warum mache ich das jetzt gerade? Und gar nicht groß ausufernd (..) aber vielleicht das, dass man das wie noch mal kurz bei den jeweiligen Sachen noch dabei haben könnte.</p>

- 29 Ja. (...) Ähm, vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, wie du denn da vorgehst, wenn du jetzt eine (...) oder wie du vorgehen würdest, wenn du jetzt so eine Spielidee oder eine Bewegungsidee, wenn du die an die individuellen Bedürfnisse anpassen müsstest von von den Kindern. Machst du das ganz intuitiv, oder? (...)
- 30 E1: Ja, ich denke, ich glaube, es ist ein Ausprobieren und kommt natürlich auch darauf an, wie gut man die Kinder kennt, wie gut man deren Entwicklungsniveau einschätzen kann. Vorab wie gut ich es vorab anpassen kann oder wie sehr ich es eher im Laufe des Spiels dann auch ausprobieren muss und anpassen kann. Ich glaube, da ist es dann ganz hilfreich, auch gerade für Leute, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wie schon Optionen vorgegeben zu haben. Wo kann ich denn Schwierigkeit erhöhen und wo kann ich sie rausnehmen und trotzdem noch an meinem Ziel orientiert bleiben?
- 31 I: Mhm hm. Und kannst du ein Beispiel nennen, wo du wo du gesehen hast: Doch da hat es gut funktioniert oder ist jetzt vielleicht auch noch schwierig, weil du ja auch (...) also ich könnte mir vorstellen, dass es dann bei den Fachpersonen, die das anwenden, dass die da so wie reinkommen müssen, auch so, um zu merken, was funktioniert und was nicht. Aber (...)
- 32 E1: Ja. (...) Also ich fand zum Beispiel oder ich weiß nicht, ob das ganze in die Richtung von deiner Frage geht. Ich fand es oft spannend, wenn man die nonverbale Ebene dazu genommen hat, weil man dann plötzlich gemerkt hat, Kinder, die sonst sehr wenig äußern, kommen dann in eine viel aktivere Rolle und erleben sich da sehr selbstwirksam. Und dann auf einem Level, wo sich dann im Lauf, dann sie auch proaktiver werden im Verlauf der Übung. Und man dann eher auch das Niveau wieder steigert oder also zumindest dann auch eine verbale Ebene noch dazunehmen kann, weil sie dann in dem Spiel ganz anders eingestiegen sind, weil sie sich da ganz was anderes zutrauen und merken, auf dem Level sind sie vielleicht auch besonders stark oder da können sie sich gut beteiligen.
- 33 I: Also dass es sich eigentlich manchmal auch lohnt, wirklich so einen Schritt zurück zu gehen, damit irgendwie alle oder damit die Chancen ein bisschen anders sind. Und dann können die Kinder auch auf dem aufbauen.
- 34 E1: ja, man wie auch andere kommunikative Kompetenzen, die so ein bisschen untergehen, wenn man nur auf der verbalen Ebene (...) sonst das Ziel setzt, dass man die dann auch wirklich explizit einbringen kann und die dann auch eine

..Verschiedene Mo

Stärke und eine Ressource darstellen, die man wirklich nutzen kann. Dass das ist, was ich sehr eindrücklich fand und dann auch gemerkt habe, dass so dieses so stark den Fokus lenken auf dieses okay, so Sachen, die mal rein auf den Blickkontakt gehen oder so, dass dann Kinder, die sonst vom Verhalten es oft schwierig fanden, bei Sachen dabei zu bleiben, dann da ganz aufmerksam waren und bleiben konnten und man durch so, wenn man den Fokus mal ein bisschen auf andere Sachen lenkt, man auf so einen anderen Blick auf die ganze, ja auch auf die Gruppe bekommt und die Kinder sich dann plötzlich ganz anders einbringen können.

35 I: Mhm hm hm. Genau. Also, das (..) Das fand ich auch interessant, dass man dann manchmal, wie auch so eine andere Gruppendynamik dann hatte, oder?

..Anpassung Spieli

36 E1: Total. Ja, und (...) Ja, es gibt aber trotzdem und ich glaube, es wird es immer geben Sachen, die man ausprobiert und die würden in einer Gruppe wahrscheinlich gut funktionieren. Und dann ist es auch Tagesform, wo man merkt, das funktioniert nicht. Und dann auch zu wissen, okay, wo muss ich es vielleicht anpassen oder was macht jetzt der Gruppe vielleicht mehr oder weniger Spaß? (..)

37 I: Ja, ja, ja, also (..) Ich fand sogar, es kommt auf die Tageszeit drauf an und welche Kinder (..) wie die Gruppe gerade zusammengesetzt ist. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Fachpersonen auch reinkommen müssen und sehen müssen, wann braucht es eine Anpassung. Und ich glaube auch eben, ich fände es einfach schön, wenn wenn man ihnen wie so was an die Hand geben könnte (..) zum auch, dass sie diese Sicherheit haben, dass sie dieses Sprint Programm jetzt nicht so eins zu eins ansetzen, also umsetzen müssen und da so diese ein bisschen mehr die Freiheit auch nutzen könnten. So.

..Verknüpfung T

..Anpassung Spi

38 E1: Ja, absolut. Und ich glaube, da wird vielleicht noch mal helfen zu wissen, was ist denn überhaupt das Hauptziel ist jetzt. Das Hauptziel ist nicht, dass die Kinder ruhig im Kreis sitzen können und sich nicht bewegen dürfen, sondern dass man sagt: Worauf liegt denn eigentlich der Fokus? Und ist das Ziel ja immer noch erreicht, wenn ich bestimmte Anpassungen vornehme, also dass man wie Ihnen auch helfen kann, dass sie sich so ein bisschen lösen dürfen. Dass es nicht eben eigentlich ja kein Rezeptbuch sein soll, auch wenn wir es jetzt ja so gemacht haben. Aber das ist ja eigentlich eben auch eine Freiheit geben soll und mehr Impulse: Wie kann ich jetzt das Ziel erreichen, was sind verschiedene Ideen? Und dadurch finde ich auch, die Vielfalt eigentlich auch

..Leitplanke

..Ausprobieren

7/14

..Anpassung Spieli

diese Chance gibt, dass man sagt okay, das hat jetzt vielleicht nicht funktioniert, aber ich kann das auf einem anderen Ebene auch fördern und muss vielleicht mal mit dem anfangen und kann dann danach noch mal auf das Spiel zurückgreifen.

39 I: Genau. Und das führt mich gleich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Also was könntest du dir denn vorstellen, was könnte da unterstützend sein, um das eben effektiver zu nutzen. Also um diese Vielfalt effektiver zu nutzen?

40 E1: Also die Vielfalt der verfügbaren Spiele meinst du

41 I: Ja, genau. Also das oder das, was du jetzt vorhin auch so gesagt hast. Eben das, dass man sich so ein bisschen getrauen könnte und ja (..)

..Verknüpfung The

42 E1: Also vielleicht das explizit machen. Sagen, wir haben das Ziel Blickkontaktaufbau, wir haben das Ziel aus dem und dem Grund. Das sind verschiedene Optionen und die kann man so anpassen. Aber wir versuchen immer noch an dem Ziel zu arbeiten, dass man das noch mal klarer machen kann.

43 I: Also das könntest du dir das auch irgendwie visuell vorstellen, dass das wie eine Landkarte oder wie (..) Ich bin halt immer so am überlegen wo dass dann die Orientierungshilfe (..), was das helfen wird. Also ich glaube, was so ein bisschen jetzt schon rausgekommen ist, dass es, ähm dass es gut wäre, wenn, wenn, wenn die Spielideen so ein bisschen auch eben das muss ja nicht groß sein irgendwo aber in der Theorie wieder verankert wären oder? Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man wie so ein bisschen geführt werden würde durch die (..) . Also wenn man jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf hat, vielleicht was ist die Theorie oder irgendwie. Ich meine bei uns, wir wissen gleich ja, Blickkontakt ist das und das. Aber dass man so mit Fragen ein bisschen durchgeleitet würde und dann auf einen Kompetenzbereich käme, oder. (..) Irgendwie.

..Leitplanke

..Ausprobieren

44 E1: Ja. Und was vielleicht schon auch hilfreich wäre, wenn man wüsste: Okay, das ist jetzt vielleicht ein gutes Einsteigerspiel, je nach Niveau. Also dass man da ein bisschen eine Leitung hätte. (..) Wo stehen die Kinder, mit denen ich bin. Was mit was macht denn Sinn? Was kann ich als erstes ausprobieren?

45 I: Ach so, vielleicht wie auch so verschiedene Levels. Irgendwie (..)

<p>..Ausprobieren ..Leitplanke</p>	46	<p>E1: Vielleicht, ja. Oder, ich meine, zum Teil gibt es die ja auch innerhalb der Spiele. Aber das es wie so vielleicht (..) Also ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig: Mit was fange ich denn jetzt an? Was probiere ich denn jetzt mal als erstes aus?</p>
	47	<p>I: Hm, hm hm. (..) Und hast du das Gefühl, es fehlt irgendwie so eine Übersetzung zwischen der Theorie und der Praxis? Oder ist es einfach so, dass die Leute so ein bisschen im luftleeren Raum sind und sich nicht so wissen (..) ? Also eben, dass wie du sagst, sie nicht so genau wissen, wo anzufangen, oder?</p>
<p>..Videos</p>	48	<p>E1: Also was vielleicht schon eben, was ich vorher meinte, was helfen würde zu ein bisschen mehr Sachen noch Videos zu haben vielleicht. Dass man wie dann die also es einem leichter fällt, sich das konkret vorzustellen vielleicht. (...) Ja, ich glaube, es ist eben so sehr unterschiedlich (..). Also wirklich wieder noch mal so: Was bringen Sie denn mit? Wie leicht können Sie sich das vorstellen, was das in der Praxis bedeutet? Aber wahrscheinlich gerade so mit dem Ziel, dass wir jetzt auch noch mal überlegen sind, so Richtung Kita. Fachpersonen, die noch weniger Qualifizierung mitbringen, ist wahrscheinlich schon die Frage wie, wie, dass man es möglichst praxisnah und möglichst so, dass wirklich direkt eine Umsetzbarkeit möglich ist.</p>
<p>..Verknüpfung T ..Theoretisches</p>	49	<p>I: Was ich mir eben auch vorstellen könnte, wäre so was wie optional. Also dass man halt einfach diese riesen Auswahl hat und man hat ja da Filter und kann das alles einstellen. Aber dass man auch so was wie hätte, wo man so mit durch einfache Fragen dann irgendwo so ein bisschen hin gelenkt würde wie zum Einstieg. Also dass das etwas sein könnte, dass wenn man jetzt am Anfang so ein bisschen überfordert ist, dass man einfach mal wie so eine Checkliste mit gewissen Fragen ähm, weil manchmal kommt man ja auch nicht darauf, die richtigen Fragen sich selbst zu stellen.</p>
	50	<p>E1: ... zu stellen, ja.</p>
	51	<p>I: Und dass man dann eigentlich wie auf gewisse Spielideen oder so mal hin gelenkt würde. Und dann hätte man so eine Auswahl, wo man sagen würde gut, wenn du die und die Fragen beantwortest hast, dann starte doch mal mit denen. Und schau, wie du zurecht kommst. Irgendwie sowas.</p>
<p>..Ausformulierte ..Leitplanke</p>	52	<p>E1: Ja, das finde ich glaube ich eine schöne Idee. Dass man erstmal aus diesem Dschungel erstmal wie eine Wegleitung hat: Mit was kann man denn einsteigen? Ja und wo möchte man (..) aber trotzdem vielleicht mit der Freiheit:</p>

..Ausformulierte
 ..Leitplanke

Wo will ich denn meinen Schwerpunkt legen?

53 I: Genau, und da müsste man halt. Also stelle ich mir vor, dass ich dann halt die richtigen Fragen stellen müsste, dass das dann je nachdem einem dann in diese oder in diese Richtung lenken könnte. Und weil ich eben, wenn ich so mir vorstelle, eine Orientierungshilfe (..) ich möchte eigentlich nicht so ein Rezeptbuch machen, weil ich eben das Gefühl habe, das ist eigentlich nicht das, was es also ja, was förderlich ist, sondern eher so wie so ein bisschen eine Lenkung oder so was. Ja.

..Anpassung Spi

..Darstellung Or

54 E1: Ja, finde ich, glaube ich, eine schöne Idee. Ja. Und aber in dem fände ich also trotzdem wichtig zu überlegen okay, was habe ich denn mit dem Spiel für Optionen? Auch wenn ich merke, es funktioniert jetzt gerade mit meiner Gruppe irgendwie nicht so gut, dass man vielleicht wie so verschiedene Tipps oder eben so Anpassungen noch mehr (..) Dass wirklich (..) also ich finde es schön, was es schon gibt, aber das wirklich explizit. Und vielleicht noch visuell klarer so wenn, wenn das oder so auch Sorgen vielleicht sind, um das vorwegzunehmen, warum ich das nicht umsetzen kann.

55 I: Also dass du dir das auch ganz global vorstellen könntest, dass man wenn man jetzt so eine Lenkung machen würde, dass man da auch noch hinschreiben würde: Keine Ahnung, grundsätzliche Anpassungsmöglichkeiten, oder so was?

56 E1: Meinst du jetzt global über alles hinweg, oder (..)?

57 I: Ja oder wenn man dann (..). Jetzt vielleicht (..) wenn es dann so ein bisschen klar würde für di se diese Gruppe wäre es jetzt eher, keine Ahnung ja bleiben wir beim Blickkontakt aufbauen, dass man da dann auch so gleich global noch so sagt. Ja, diese und diese Spielideen würden sich jetzt als Einstieg eignen. Du darfst aber immer, wenn du merkst, es funktioniert nichts, keine Ahnung, diese und diese Schritte zurückgehen oder sowas.

..Anpassung Spieli

58 E1: Ja zum Beispiel oder eben da kannst du es auch steigern oder von dem kannst du das noch dazunehmen oder so. Oder wenn du jetzt eben eine Gruppe hast, wo das und das, also ob man da wie noch ein bisschen (..) Müsste man dann mal schauen, ob das dann zu viel wird an was man gibt. Aber ob man so eben so ein bisschen vorwegnehmen könnte, was so Stolpersteine vielleicht sein könnten.

59 I: Dass man allgemein einfach so ein bisschen aufzeigen würde, auch da, dass

		es Raum nach oben und unten gibt. Irgendwie.
..Verschiedene I ..Verknüpfung T	60	E1: Ja. So ein bisschen, finde ich, ist es immer drin. Schon mit diesem eben hier kannst du es nonverbal spielen, das kannst du noch verbal machen und so, aber das vielleicht auch nochmal explizit zu machen. Und auch eben zum Beispiel mal zu überlegen, warum macht es auch Sinn, etwas nonverbal zu spielen, wenn die Gruppe vielleicht das verbal auch könnte? Aber mal zu sagen warum macht man das und was wenn. (..)
	61	I: Hm.
	62	I: Okay, ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendeine wichtige Frage vergessen habe, aber ich glaube, ich habe eigentlich schon recht viel beieinander.
..Struktur Orientier	63	E1: Ich glaube, einen Punkt habe ich gerade. Aber jetzt bist du auch schon besser in dem Sprint digital als ich. Ich hatte jetzt eine Teilnehmerin, die mir gesagt hat, ihr wird es noch helfen, wenn sie wie so zu den Optionen für Bildmaterial so einen Ordner hätte, dass sie dann einfach da schnell zugreifen kann, wenn sie jetzt weiß, okay, sie sucht jetzt Bilder zu Reise, zu Orten oder so. Dass sie dann das noch mal separat abgelegt hat, dass sie sagt, sie hat sich das Spiel rausgesucht (..).
	64	I: Dass sie das nicht immer bei den Spielen suchen muss.
	65	E1: Genau. Wobei sie dann gesagt hat, sie hätte mal eine Spielidee und dann wusste sie aber nicht mehr genau, wie die hieß und dann hat sie es nicht mehr wiedergefunden und so. Dass man sagen kann okay, ich habe noch die Idee im Kopf und bräuchte jetzt aber eben Bilder zu der Geschichte. Ich bräuchte jetzt das und das. Genau. (..) wir hätten noch mal einen separaten Ort, wo man sagt, da kann man direkt noch mal zugreifen.
	66	I: Ja, das ist eigentlich doch eine gute Idee, weil ich glaube, wir hatten das sogar auch, als wir die Förderung gemacht haben. Das wir auch gesagt haben: Können wir nicht alle Bilder irgendwie haben und dann kann man sich die auch mal ausdrucken und hat die oder so.
..Kontext/Orientier	67	E1: Man hat die einfach da und dann kann man es (..) oder weiß zumindest da kann ich schnell was finden. Und dann vielleicht aber von dort auch jeweils einen Rück-Link, wenn man die Bilder hat, auf welches Spiel, wo kommen die

..Kontext/Orientier		denn vielleicht vor? Oder was kann ich denn mit denen jetzt machen?
	68	I: Weil das wäre ja eigentlich einfach, Denke ich das irgendwie (..) so?
	69	E1: Es müsste eigentlich.
	70	I: Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du mir mitgeben möchtest oder was dir noch in den Sinn kommt, wenn du, wenn du denkst ja man irgendeine Orientierungshilfe oder irgendwas, um das zu strukturieren. Etwas was du findest, das müsste rein, oder?
	71	E1: Ach, ich bin grad gar nicht so! Also vielleicht. Also ich finde, es hat es drin, dass man sagt: Also ich glaube, ich würde versuchen, die Theorie mehr wirklich direkt zu verknüpfen und dann sagen aber wenn man weiterlesen will, eher links, die dann noch mal darauf verweisen. Aber weil so ist es dann ja doch aufgebaut wie ein Buch. Ich lese erst die Theorie und komme dann zu dem und das widerspricht ja dann eigentlich dem, dass man in der Spiekekartei suchen, also dass man sich die Dinge nicht so sehr suchen muss, sondern eigentlich intuitiver dann geleitet wird an den Stellen, wo man es gerade brauchen kann.
..Verknüpfung T		
..Intuitive Anwei		
	72	I: Also auch, dass wenn man (..) also direkt bei den Spielen, also in der Praxis ist, dass man da wie den Link zurück zur zur Theorie hat irgendwie.
	73	E1: Ja in irgendeiner Form also dass man eher von dem, wo man sich explizit gerade mit beschäftigt, dann jeweils weiß, wo kann ich mir jetzt gerade mehr Informationen suchen?
..Verknüpfung The		
	74	I: Ja, das ist auch noch eine gute, dass man wie so (..). Weil eigentlich möchte man ja, möchte SPRINT ja, dass es direkter über die Kartei geht und dass man aber dann wie zurückgehen könnte, wenn man noch mehr zur Theorie (..)
	75	E1: Wenn man noch mehr will. Und vielleicht kann man es machen wie mit den (..) eben mit, schon mit den Bildern. Es gibt noch mal separat, wenn man sagt ich will jetzt nur lesen, aber das eigentlich erstmal der Zugang geht über, an den Stellen wo ich es brauche (..) Kann ich dann direkt mehr erfahren, sozusagen.
	76	I: Dass es wie besser eingebettet wäre dann.
	77	E1: Ja, ich glaube, dass das, also dass man eben eigentlich eher drauf stößt, also das es eher intuitiver wird in dem Moment, wo ich denke, da würde ich jetzt
..Intuitive Anwei		
..Verknüpfung T		

..Intuitive Anwei
 ..Verknüpfung Theori

- gerne mehr wissen, dass ich dann direkt drauf gestoßen werde, sozusagen.
- 78 (...)
- 79 I: Ich glaube, dann habe ich da schon mal viele Informationen beieinander.
- 80 E1: Ja gut, ich hoffe es ist für dich hilfreich, irgendwie.
- 81 I: Also auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch immer noch die Schwierigkeit. Man hat ja schon so ein bisschen eine Idee und dann, ja, muss man schauen, ob das irgendwie auch passt und ob das Sinn macht. Aber ich glaube, auf jeden Fall ist das nicht, was du jetzt gesagt hast, nicht, überhaupt nicht so was ich gedacht habe. Also ist schon ein bisschen was, was ich auch mir vorgestellt habe, was auch die Schwierigkeiten sein könnten.
- 82 E1: Ja, sehr gut. Ja.
- 83 I: Ja. Also, ich danke dir vielmals für deine Rückmeldungen. Und 8..) falls du noch irgendwie Fragen hast oder dir noch was in den Sinn kommt, kannst du mich natürlich auch (..) dann ich bei mir melden.
- 84 E1: Im Moment, glaube ich, ist für mich alles gut. Ich glaube, manchmal sind es dann wieder so im Ausprobieren, wo es einem vielleicht auffällt. Das bräuchte ich jetzt gerade, oder? Ja. Genau. Also eben vielleicht noch mal, um auf diesen Katzentanz zurückzukommen. Dann überlegt, ob es vielleicht da jetzt wahrscheinlich gereicht: Man könnte noch mal sagen, von wem ist das Lied oder so, dass die Leute wissen sowas, Sie können sich das wohl auch extern suchen. Also dass vielleicht klar wird, wo sind das Spielideen, die jetzt rein selbsterklärend in Sprint sind und wo sind quasi sie aufgefordert sich eigentlich extern was zu suchen? Also dass sowas ähm oder man auf ein Wissen zurückgreift, was wie für uns so common knowledge ist. Aber dass man so weiß, was führt eigentlich auch raus von Sprint? Und genau macht es Sinn weiter in Sprint zu suchen, weil da die Informationen irgendwo drin sind.
- 85 I: Es ist lustig, weil wir hatten das genau auch mit diesem Katzentanz oder wie der heißt und ich habe den auch nicht gekannt und dann ist es aber glaube ich halt auch so individuell, weil ich habe dann halt direkt mal eingegeben Katzentanz und das ist halt kommt dann wahrscheinlich auch drauf an, wie alt ist diese Person (..)?

..Theoretisches Vo

- 86 **E1:** (..) Ich wollt grad sagen, ich glaub das ist auch so Generationen-Unterschied.
- 87 **I:** Aber trotzdem, das muss man ja auch mitbedenken. Oder da kommt es vielleicht dann nur auf die Formulierung an, wie du sagst. Ob man dann noch angibt, von wem dieses Lied ist oder (..)
- 88 **E1:** Genau, und bei hab ich auch gesagt, da hätte sie auch jedes Lied nehmen können oder so, je nachdem ist es einfach (..). Also dass man so wie weiß wo es jetzt einfach ein Beispiel für ein Lied oder zu wissen von dem und dem Autor dann weiß man ja auch irgendwie vielleicht finde ich das wo.
- 89 **I:** Oder in dem Fall wusste sie ja dann einfach nicht, nimmt das auf irgendein Spiel Bezug aus Sprint oder so denke ich.
- 90 **E1:** Ganz genau. Also dass man da wie noch mal sorgfältig durchschaut: Wo finden Sie denn die Infos dazu.
- 91 **I:** Ja genau.
- 92 **I:** Und das sind ja einfache Dinge, die man eigentlich anpassen könnte, oder da bräuchte es noch nicht mal eine Orientierungshilfe, sondern ja (..)
- 93 **E1:** Dass Sie aber vielleicht so ein bisschen durchgeführt sind: Welche Informationen finde ich in Sprint? Zu welcher muss ich mir externe Informationen suchen? Und so auch bei dem Bildmaterial wo gibt es was in diesem Bilderordner und wo geht es einfach darum, dass Sie irgendwas verwenden?
- 94 **I:** Genau, dass sie das sich das selber suchen müssen oder so?
- 95 **E1:** Genau, weil manchmal geht es ja auch um irgendwie irgendwelche Reisebilder oder eine Landkarte, da können sie ja irgendwas nehmen, das muss ja auch nichts aus Sprint sein. Genau.
- 96 **S4:** Ja, genau. (..) Ja, gut, vielen Dank. Sehr gerne.

..Struktur Orientier

Transkript Interview 2

- 1 I: Genau. Also die erste Frage wäre eigentlich, Wie du selber SPRINT im Alltag benutzt oder wie du das benutzt hast.
- 2 E2: Ja, also für die Intervention jetzt für die für das KOMPAS-Projekt war es ja wie vorgesehen. Das war ja dieses Manual, das du auch gesehen hast. Ich habe aber jetzt immer wieder für die Weiterbildungen, also früher haben wir die Weiter- (...), früher (...) Zuerst haben wir die Weiterbildung einfach theoretisch gemacht: Diese Aktivitäten, so exemplarisch, gäbe es. Ich habe dann gemerkt, dass es zielführender ist, wenn sie ausprobieren können und habe dann wirklich angefangen, Sachen herauszuziehen, von denen ich denke, das wäre jetzt passend für die Teilnehmenden. Was jetzt da spannend war, war: Ich hatte jetzt ein paar Mal mit Logos, die haben natürlich einen anderen Fokus wie jetzt DAZ-Lehrpersonen oder SAPs, wirklich auch zu überlegen, was würde sich im Einzelsetting gut eignen oder in einer ganz kleinen Gruppe oder mit einer Handpuppe, meinerwegen, als dritte Person. Genau. Und ich habe es vor allem jetzt in diesem Rahmen genutzt für Weiterbildungen, aber immer auch mit dem mit der Überlegung was könnten sie dann wirklich brauchen?
- 3 I: Ja, und dann(...). Also hast du eigentlich immer Ihnen diese Übungen ein bisschen vorgegeben? Oder hast du gesagt, für diese Kompetenzbereiche könntet ihr jetzt zum Beispiel diese Übungen brauchen?
- 4 E2: Ja, genau, genau. Also ich habe das immer klar markiert dann: Welche pragmatische Kompetenz war es? Welche Sprachhandlung ist hier im Fokus? Ist es eher Förderebene eins oder 2A oder 2B? Auch um diese Orientierung ein bisschen zu schaffen von diesem Aufbau. Aber ja, und habe immer versucht, aus verschiedenen Bereichen zu nehmen, natürlich auch die verschiedenen Modalitäten, weil das auch die Stärke des Konzepts ist.
- 5 I: Ja, genau das führt mich gleich zur nächsten Frage wie du das (...). Wie bewertest du das SPRINT-Programm insgesamt oder eben auch was gefällt dir besonders gut am SPRINT-Programm ?
- 6 E2: Also aus logopädischer Sicht gefällt mir besonders gut, dass es den Fokus auf Pragmatik setzt, weil das etwas ist, was sehr stiefmütterlich behandelt wird. Meistens in der Praxis. Das habe ich jetzt auch gemerkt in den Weiterbildungen. Ich hatte jetzt gerade eine, eigentlich eine Einzelberatung zu SPRINT. Diese Logopädin hat eine IWB gemacht, eine Intensivweiterbildung. Wie Da können Sie wie zusammenstellen, was sie möchten und ein Teil ist berufsspezifisch und ein Teil überhaupt nicht. Sie war zum Beispiel auch in Ballenberg und hat getöpfungert.
- ..Ausprobieren {
- ..Theoretisches Vo {
- ..Struktur Orientier {
- ..Kontext/Orientier {
- ..Pragmatik -> e {
- Beurteilung SPR {

Beurteilung SPR

..Pragmatik -> e

..Breite Anwend

..Verschieden

..Digitalität

..Materialfülle

Genau. Also wirklich so ganz breit. Und das war halt eben spannend, mit ihr zu diskutieren: Was ist jetzt der Vorteil von SPRINT oder was zeichnet SPRINT aus? Und wir haben beide gefunden, dass diese Pragmatik so im Zentrum steht, die oft nicht so greifbar ist. Was ist denn jetzt damit gemeint? Ist damit gemeint erzählen? Ist damit nur Blickkontakt gemeint? Nein, das ist noch viel mehr. Ich finde, das ist die Stärke. Das, dass das auf eine Ebene herunterbricht, die wirklich praktisch anwendbar ist und auch diese Breite von diesen Modalitäten, weil natürlich in der Logopädie, aber auch vor allem auch in der DAZ Förderung, oft dieses Verbale so im Vordergrund steht und dass die Kinder teilweise dann auch überfordert und stresst, weil sie das gar noch nicht können oder auch noch nicht getrauen, sich noch nicht genug wohlfühlen. Und dass das eben auch Kindern die Möglichkeit eröffnet, sich zu, also zu partizipieren, sich mitzuteilen auf einer in einer anderen Modalität und dort sich selbstwirksam zu erleben. Ich finde, das sind die grossen Stärken und ich finde auch, dass es ein digitales Tool ist. Also jetzt für mich, ich bin sehr affin, dass man dort eben auch wieder verändern kann, anpassen kann, suchen kann, dass man es rauskopieren kann. All diese Themen. Ich finde, das ist für mich jetzt besser, wie einfach so eine Kartonkiste mit so Karteikarten. Genau.

- 7 I: Ja, und vielleicht kannst du noch ganz konkret so sagen, wie du jeweils vorgehst. Du hast gesagt okay, du passt das jetzt auf deine, auf die Menschen an, die diese Weiterbildung machen. Aber vielleicht so ganz konkret, wie du vorgehst, wenn du jetzt so eine Spielidee oder eine Bewegungsidee planst.
- 8 E2: Also wenn ich etwas suche, meinst du?
- 9 I: Genau. (..)
- 10 E2: Also wenn ich jetzt wie zurückdenke an den Punkt, wo ich das zum Ersten Mal so gemacht habe, habe ich mir erstens überlegt: Okay, ich möchte von allen Förderebenen etwas haben. Was ist wie am eindeutigsten, sage ich mal, oder am anschaulichsten. Das wäre, meistens ist das Blickkontakt. Turn taking ist für viele Personen noch ein bisschen schwierig zu fassen. Was ist das jetzt genau? Auch so: Ja, warum jetzt begrüßen und verabschieden und so? Aber dieser Blickkontakt ist etwas, was sehr oft halt auch genannt wird, dass das zu den pragmatischen Kompetenzen gehört. Und dann schaue ich wirklich die, oder habe ich die Aktivitäten durchgeschaut und mir überlegt: Ok, was könnte ich jetzt in die Runde bringen, ohne dass ich gerade einen ganzen Materialschrank mitbringen muss? Was ist einfach zu handhaben? Was ist auch schnell erklärt? Was braucht nicht noch: ah müssen wir jetzt so oder so oder so, sondern ist

2/16

vielleicht auch ein Spiel oder eine Aktivität, das Sie schon kennen. Also wenn wir an dieses Blinzelspiel denken, das ist vielen geläufig oder sie haben es so ähnlich schon mal gehört. Oder auch mit dem Durchzählen und so. Ähm, genau. Und ich versuche immer auch so etwas zu nehmen, wo ich denke: Ja, Verkäuferladen, das haben die meisten Logos im Zimmer, das könnte sich gut eignen, weil man das auch sonst in die Aktivitäten mit einbezieht. Also wirklich den Anknüpfungspunkt zu suchen zu dem, was schon da ist, potenziell. Ich weiß es nicht genau, aber einfach möglichst nahe an der Arbeitsrealität dieser Personen.

- 11 I: Und dann geht es aber da auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht dann auch realisiert, ach so diese Übung, die ich ja selber auch schon mache, die hat ja mit der Theorie zu tun. Diese Verankerung (..)
- 12 E2: (..) genau immer wieder. Ja, also ich sage das auch immer wieder, wir haben das nicht neu erfunden. Das ist eine Sammlung von bestehenden Sachen, weil man nicht immer alles neu erfinden muss. Es geht wirklich mehr darum, dass man das Ziel oder den Fokus gut setzt. Und das ist auch sonst in der Therapie (..). Wie so, der Inhalt ist nur das eine. Wie man dorthin kommt, das sind 1000 Wege. Das Wichtige ist, das Ziel im Auge zu behalten. Und ich mache dann auch immer gerne Beispiele, wie ich die Spiele abgewandelt habe oder abwandeln würde. Wenn, ja wenn ein Kind jetzt gar keine Idee hat zum Beispiel. Oder sich das Spiel auch anders entwickelt, weil das ja auch ein Thema ist: Von den sprachförderlichen Strategien, die ich auch immer vorstelle, dass man eben fest auf die Interessen des Kindes eingehen soll, weil das das ist, was das Kind motiviert.
- 13 I: Ja, vielleicht kannst du gerade noch (..), Hast du ein Beispiel, so wie du die (..) Ein konkretes Beispiel, wie du das anpasst, diese Spielideen.
- 14 E2: Ja, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das Spiel, das hast du sicher auch gemacht mit Annehmen und Ablehnen, wo die Kinder die Tiere spielen und die anderen kommen mit irgendwas. Und das kann man ja in den verschiedenen Modalitäten spielen. Und dort haben sie halt eigentlich (..) das Drehbuch sah vor, ja wirklich konkrete Lebensmittel anzubieten, natürlich nur verbal oder was auch immer oder gezeigt. Und die Kinder kamen dann aber auf die Idee, einfach irgendwas anzubieten. Also von Stühlen über Bücher, über Bäume, über natürlich auch ganz doofe Sachen. Und ich meine, also meine Reflex natürlich nicht, aber der erste Reflex könnte auch sein: Nein, das entspricht aber nicht dem, was da steht. Aber es geht ja um Annehmen und Ablehnen und dann ist es

..Anpassung Spieli

..Anpassung Spieli

- ..Anpassung Spieli
- ja egal, wie das jetzt gemacht wird. Und dann sollen sie halt Pipi und alles anbieten.
- 15 I: Das eignet sich immer gut.
- 16 E2: Genau das ist halt sehr lustvoll. Und dass ich dort wirklich auch wirklich einfach angepasst habe, auf das Kind bezogen. Und was auch wieder ein Punkt war, zum Beispiel beim Lotto mit diesem eingeschränkten Wortschatz, also dass die Wörter gar nicht bekannt waren und dann wirklich in diesem Moment überlegen okay, dann biete ich Sie halt einfach als Modell an. Ähm oder wir besprechen das noch oder wo hast du das schon mal gesehen oder was auch immer. Und nicht die Erwartung habe, dass sie das halt bringen und wirklich das Ziel im Auge zu behalten, ich glaube, es war auch Annehmen und Ablehnen wahrscheinlich. Ähm, genau, dass das genauso geht und nicht unbedingt genau das braucht, was dort beschrieben ist.
- ..Anpassung Spieli
- 17 I: Also dass man sich dann eigentlich nicht aufhalten lässt von irgendwelchen Hürden und dann überlegt okay, es geht ja nicht um Wortschatz.
- 18 E2: Genau richtig, Ja. Ja, also ich denke, das ist auch in das ist sehr logopädisch, aber das ist auch in anderen Bereichen so, wenn wir an den Wortschatzsammler denken, zum Beispiel ist es eigentlich völlig egal, welche Wörter das man nimmt. Und es gibt dann immer Personen, die ganz fest versessen sind auf diesen Wortschatz: "Aber das sind genau die, die vorgesehen hat." Ja, das ist eigentlich völlig egal. Du kannst auch das nehmen, was im Schrank steht. Ja, sich zu lösen von diesen Inhalten.
- 19 I: Und das hat ja wahrscheinlich auch viel mit Erfahrung zu tun, oder?
- 20 E2: Ja.
- 21 I: (..) und ich denke, das könnte dann vielleicht die Schwierigkeit sein, wenn man nicht erfahrene Logopädin ist, sondern vielleicht eine Fachperson
- 22 E2: (..) am Anfang
- 23 I: (..) oder eine Fachperson aus einem anderen Gebiet.
- ..Theoretisches Vo
- 24 E2: Richtig, Genau richtig. Also ich denke, darum ist auch ein gewisses pädagogisches Verständnis und Grundwissen sehr wichtig. Ich denke aber Wie

..Anpassung Spieli

..Theoretisches

..Leitplanke

auch, es hat auch mit der Person selbst zu tun, wie sie funktioniert. Es gibt einfach Personen, die mehr nach dem Fahrplan gehen und andere, die freier sind. Ich glaube aber für, gerade für Sprachförderung ist es elementar, dass man den Kindern nachgeht. Wenn (...) eben, wenn wir an Kinder denken, die wir selbst kennen, persönlich, da sitzen wir nicht hin und sagen: Wir schauen jetzt genau das an. Sondern dann kommt vielleicht das Kind und sagt: Können wir ein Papierflugzeug basteln? Und dann geht man danach. Und ich glaube, vor allem im Kindergarten ist es sehr sinnvoll und zielführend, genauso zu arbeiten. Und SPRINT ermöglicht das eigentlich, aber ich denke eben auch, genau wie du gesagt hast, dass Personen, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Kindern, aber auch mit: Wie verhalte ich mich sprachförderlich, wie leite ich an, wie führe ich eine Gruppe? Was mache ich, wenn es schief geht? Dass man hier vielleicht auch mehr Leitplanken zur Verfügung stellen muss, um diese Personen zu leiten. Und das haben wir jetzt auch immer wieder in den Weiterbildungen gemerkt, dass die Lehrpersonen so: "Aber können wir nicht ein Rezeptbuch haben?" - Nein, das ist kein Rezeptbuch! Aber ihnen folgen und eben nicht stellen: Ja, ihr könnt das nicht! Sondern: Ich traue es euch zu, dass ihr das packt, weil ihr habt viel Erfahrung mit den Kindern. Ihr schafft das, Ihr müsst keine Angst haben. Es macht auch nichts, wenn mal was schiefgeht.

25 I: Ja, ja, genau. Und also, wenn du jetzt sagst. (...) Also du sprichst das an mit dem Rezeptbuch. Und gab es noch andere Herausforderungen, die dir begegnet sind? Oder auch, was dir vielleicht die Teilnehmer:innen mitgeteilt haben?

26 E2: Ja, ja. Also für mich sind es so wie so zwei Bereiche. Das eine ist mehr, ich sage jetzt der technische Aspekt, überhaupt mal dort reinzukommen, sich anzumelden, sich zurechtzufinden in diesem Menü, wie ist das jetzt strukturiert? Es ist ja schon strukturiert, aber es ist zum Beispiel, es hat keine eindeutigen Farben für die verschiedenen Förderebenen. Es ist teilweise auch, ich habe jetzt gesehen, gewisse Aktivitäten sind doppelt drin. Weil wahrscheinlich einfach fertig gemacht wurde, ohne das noch jemand angeschaut hat. Und so eben ja, wie finde ich jetzt was und wo ist das Suchfeld und wie komme ich zurück? Also dass das so Themen sind, die dann eben mehr wurzeln, in dem die Person einfach nicht besonders sicher unterwegs ist in diesem Bereich. Und das andere ist eben wirklich: Jetzt habe ich diese Aktivität, aber das geht mit diesen Kindern gar nicht. Was mache ich jetzt? Und was ich auch noch finde ist, also persönlich, die Rückmeldung kam glaube ich gar nicht. Wie finde ich heraus, auf welcher Ebene ich etwas wählen muss? Das ist dann mehr der diagnostische Aspekt und das ist halt aus der Therapie heraus, viel stärker, wird das betont. Für mich ist das viel näher wie jetzt für eine DAZ-Lehrperson, die eigentlich kaum Diagnostik

5/16

..Verknüpfung The

..Anpassung Spi

macht. Sie erheben ja nur den Sprachstand, auch das super wackelig. Also (..).
Ja, und zu den pragmatischen Kompetenzen gibt es nicht viel. Also wie finde ich
jetzt konkret heraus, was ich wählen muss? Und was mache ich, wenn die
Kindergruppe heterogen ist?

- 27 I: Also eigentlich so wie ein bisschen vorgelagert, oder was für Ziele wähle ich
überhaupt (..)
- 28 E2: Richtig.
- 29 I: (..) und wie setze ich die dann um.
- 30 E2: Richtig, genau, richtig, Ja. Ja.
- 31 I: (..) und vielleicht auch so ein bisschen den Mut zu haben, einfach mal mit
etwas zu starten.
- 32 E2: Ja.
- 33 I: (..) weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf ich so ein
bisschen das Gefühl habe, könnte es hinauslaufen, dass es wie etwas gibt, wo
die Personen so ein bisschen gelenkt werden auf gewisse Spielideen und dann
sollen sie mit dem einfach starten, (..), dass es nicht ein Rezeptbuch ist aber,
dass sie irgendwie etwas an die Hand bekommen, durch irgendwie Fragen
geleitet werden, dass eben diese(..). Ich habe ein bisschen das Gefühl, es
könnte teilweise sein, dass die Theorie eben nicht so ganz (..). Oder du sagst
jetzt: Als Logopädin hat man das halt so ein bisschen wie so drin und weißt du,
aha, okay, dann mache ich jetzt möchte ich einen Blickkontakt arbeiten und so
diese Übersetzung könnte ich mir irgendwie vorstellen.
- 34 E2: Ja, ja, da merkt man einfach auch bei den, also bei den Teilnehmenden, vor
allem in den Weiterbildungen, dass sie zwar als DAZ-Lehrperson arbeiten, aber
oft keine spezifische Ausbildung haben und dass es einfach sehr (..) Also das ist
jetzt nicht gegen diese Personen, aber ich glaube, dieser Job, diese Stelle wird
sehr oft stiefmütterlich behandelt und man hat zu wenig qualifiziertes Personal.
Es ist zu wenig wichtig. Es gibt ja auch immer wieder Untersuchungen, dass
DAZ-Unterricht zum Beispiel nichts bringt, weil es einfach nicht professionell
gemacht wird. Aber das ist genau gleich wie bei der Logopädie. Ich finde, die
Wirksamkeit ist sehr ein schwieriges Feld, das wirklich zu erforschen,
darzulegen. Aber ich finde, Übersetzungsproblem ist noch eine gute

..Verknüpfung The

..Verknüpfung The

Beschreibung. Ich glaube, das hat stark damit zu tun. Eben, wo steht das Kind? Aber wie finde ich das heraus? Was wähle ich dann aus dem? Bei mir ist das: Ich habe dieses Wissen (..) oder ich habe das schon oft gemacht mit Hypothesenbildung und bla bla bla bla bla. Aber wer das noch nie gemacht hat, wer immer nur von A nach B nach C geht, für den ist das recht anspruchsvoll.

35 I: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch rückwirkend (..) oder auch wenn du (..) vielleicht könnte man da auch noch mal etwas einbauen. Also wenn man dann irgendeine Idee auswählt, dass man noch mal weiß, aha, und das ist für diese und diese Ziele gut. So ein bisschen ähnlich, wie wir vorhin gesagt haben, es sind ja viele Spiele, die Sie schon kennen (..)

36 E2: ja genau.

37 I: (..) aber, dass Sie wissen nachher: aha, das ist für das gut eigentlich. Dass sie ein bisschen befähigt werden, auch das dann wiederum mit der Theorie zu verknüpfen.

..Verknüpfung The

38 E2: Ja, ja. Oder auch auf Aktivitäten anzuwenden, die Sie sonst auch machen. Weil das war manchmal auch der Tenor: "Ja, die mache ich ja schon, die Sachen so." - Ja, super, dann ist das eine Bestärkung darin, dass das, was du machst, dass es auch für die pragmatischen Kompetenzen gut ist. Es kann dann eben aber auch die Rückmeldung: Ja bis jetzt noch nicht mit diesem Fokus. Also ich glaube schon auch, dass es eben diese pragmatischen Kompetenzen verstärkt in den Vordergrund gerückt hat für gewisse.

39 I: (..) Ich muss da ein bisschen den Überblick. Ich glaube aber du hast vieles schon gesagt. (..) Ähm vielleicht, (..) kannst du noch etwas dazu sagen, wenn jetzt die Teilnehmer:innen eben so Schwierigkeiten hatten, Spielideen auszuwählen (..) also wie sie dann damit umgegangen sind?

40 E2: Also wir haben ja oft diese Weiterbildungskurse, wo man einen Termin hat: Es gibt eine Einführung und dann gibt es wie glaub etwa drei Monate und dann treffen wir uns nochmal. Und dann schauen wir eigentlich wie zurück. Und für mich gibt es ein bisschen zwei Gruppen. Die eine ist: Ja ich habe es dann halt sein gelassen. Oder, also ich hatte auch Leute im zweiten Teil, die gesagt haben: "Ich habe mich nicht angemeldet bis jetzt." Und ich habe immer offeriert: Ihr könnt mich anrufen. Ich helfe euch sehr gerne weiter, per Teams, was auch immer. Im Notfall gehen wir ans DC. Kein Problem. (..) Nein es heißt jetzt anders, aber egal. Ähm (..) Und dann gibt es. (..), nein es gibt eigentlich drei

..Technische Herau

Kategorien. Es gibt die, die sagen: "doch, ich habe das, das und das probiert und das würde ich gerne weitermachen. Das finde ich super. Es war mega spannend. Ba, ba, ba." Aber dann gibt es eben die wo finden: "Ja, ich habe es sein gelassen. Es war zu viel, ich konnte nicht (..) es ja (..) oder ich bin gescheitert an dieser Hürde. Ich bin nicht weitergekommen." Und dann gibt es aber doch die, die sagen: "Ja, ich habe es mal angeschaut, es hat nicht so (..) ich bin nicht drausgekommen (..) aber ich habe gesagt, doch, ich will das jetzt!" Und dann doch noch, sich reingekniet. Wie Und ich glaube, es war wirklich Denkarbeit. Man muss mal das richtig anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wie finde ich mich da zurecht? Was könnte ich da jetzt mal ausprobieren. Und dann immer wieder das hervorheben, wie bei anderen auch.

41 I: Ja, ja, dass man es wieder ausprobiert und vielleicht auch, dass das wie so einen Rück(..). Also wenn sie das dann ausprobieren und es funktioniert, dass Sie dann wie eine Versicherung auch haben, an was habe ich jetzt gearbeitet?

42 E2: Genau. Ja, genau. Weil ich glaube, für viele ist das am Anfang halt mehr noch, ich nehme irgendwas und probiere das mal aus. Ich weiß nicht wie systematisch das es genutzt wird. Das bin ich mir nicht sicher. Einerseits halt aus(..) am Anfang ist es einfach noch viel, aber andererseits auch, weil sie sich, weil sie das theoretisch gar nicht sortieren können, was das jetzt bedeutet.

43 I: Und was würdest du sagen: Was könnte dann für diese Personen eine Unterstützung sein, dass sie eben das auch systematischer nutzen könnten?

44 E2: Ja. (...) Hm. (...) Es ist (..).

45 I: Also fehlt das dann eben so an dieser Übersetzung von der Theorie in die Praxis ist es da, wo es fehlt? (..) Oder bräuchten die wie so einen Schubs? Oder?

46 E2: Also ich glaube (..). Wir hatten uns auch schon überlegt, ob man wie zum Beispiel in dieser Zwischenzeit mal eine Erinnerung schickt. Wenn ihr noch Hilfe braucht, meldet euch bitte, aber das ist immer schwierig. Also das kennen wir ja selbst wenn das uns jemand sagt Ja, ja, ja und dann vergessen wir es wieder. Also ich könnte mir eben auch gut vorstellen, noch einen konkreteren Auftrag zu geben. Zwischendrin, damit es ein bisschen konkreter wird, fassbarer, anwendbarer. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Person einfach mehr Begleitung brauchen. Ich glaube aber nicht, dass sie (..). Meistens kommen sie

- nicht von selbst, sondern man muss es ihnen irgendwie anbieten, aber ohne halt, zu drücken. Das ist immer die Kunst. Aber Sie haben ja gesagt zu diesem Kurs.
- 47 I: Ja, Sie wollen den.
- 48 E2: Sie wollen diesen Kurs eigentlich. Und wie eine noch, ich glaube noch stärker eine Dringlichkeit schaffen, im ersten Teil das wirklich auszuprobieren.
- 49 I: Und könnte es dann vielleicht hilfreich sein, (..) Eben, ich stelle mir, ich versuche mich das irgendwie vorzustellen. Aber wenn es jetzt wie, ich sage jetzt mal einen Fragenkatalog gäbe und Sie würden den durchführen und dann würden sie halt wie so auf ihre Ziele gelenkt und hätten dann vielleicht prototypisch drei, vier Spiel und Bewegungsideen, Wie je nachdem wo sie rauskämen und dann würden sie mal mit dem starten?
- 50 E2: Also ich könnte mir das gut vorstellen wie eine Baumstruktur, um eben wie so ein, ich sage jetzt eine Ersteinschätzung oder ein Erst-Screening zu machen. Ähm, so ein bisschen wie (..) ich weiß nicht, ob du den Focus-G kennst?
- 51 I: Nein.
- 52 E2: Das ist ein Fragebogen zu pragmatisch kommunikativen Kompetenzen. Karo hat vielleicht erzählt, den haben wir jetzt für das Forschungsprojekt gebraucht. Oder den FBA gibt es auch noch. (..) Und oder wie so ein bisschen: Ja, mein Kind, oder das Kind schaut mich an, wenn es mit mir spricht. Also so wie ausformulierte Beobachtungspunkte, glaube ich wäre am sinnvollsten.
- 53 I: Mhm. Einfach, dass das eben, dass die Theorie so ein bisschen übersetzt wird
- 54 E2: Genau (..) in praktische Situationen und praktische Beispiele. Also ich habe das zum Beispiel (..) Sprachverständnis habe ich wirklich so ein Beobachtungsraster, also nicht Raster, aber so Punkte gemacht. Aber alles positiv formuliert. Und dann konnte die Lehrperson wirklich sagen: Ja, nein, das macht er nicht und das auch nicht und das auch nicht und so. Und hm okay, ja, dann könnte es das Sprachverständnis sein. Weil das halt etwas ist, was man vor allem in der echten Welt beobachten kann, denke ich, ist es für pragmatisch kommunikative Fähigkeiten genau, als auch ein ähnliches Thema.
- 55 I: Und es könnte ja dann (..) ich glaube eben, es sollte nicht so wie ein

..Darstellung Or
..Ausformulierte

..Ausformulierte Bc

..Ausformulierte Bc

- Rezeptbuch sein, aber einfach, dass man mal so einen Startpunkt hat. Und weil ich glaube, sie müssen einfach anfangen auszuprobieren(..)
- 56 E2: Ja, richtig.
- 57 I: (..) Und dann hätten Sie mal so prototypische, ich glaube, das würde man ja auch finden, so prototypische Übungen. Vielleicht auch, die Sie auch schon so ein bisschen kennen.
- 58 E2: Ja, genau.
- 59 I: Und das dann so, einfach, dass Sie mal ins Tun kommen.
- 60 E2: Ja. Jemand hatte sich zum Beispiel auch gewünscht wie ein Starterpaket. Und da waren wir etwas kritisch, weil das eben genau dem widerspricht von es ist flexibel und einfach anwendbar und man soll einfach mal auswählen. Aber da merke ich immer wieder den Gap halt zwischen Personen wie wir jetzt, die sehr im Thema drin sind einerseits, aber auch Personen sind, die halt einfach mal machen und neugierig sind und einfach ausprobieren. Aber Viele, es funktionieren halt nicht alle Personen so. Und wie ermöglicht man es denen, den Zugang dazu zu finden und das wirklich als Werkzeug dann zu brauchen und nicht einfach nur ein Lesezeichen mehr auf dem Computer. Wenn sie Lesezeichen setzen können! Habe ich jetzt schon x Leuten gezeigt, in deren Weiterbildung. Sie wussten es nicht! (..) Und da sieht man einfach auch wie, wie weit, also wie, wie wirklich (..) die Schule hinkt hinterher, was Digitalisierung betrifft. Und das merkt man eben auch noch zusätzlich in diesen Kurs.
- 61 I: Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch noch eine Altersfrage (..)
- 62 E2: Extrem.
- 63 I: (..) und eine Typenfrage (..)
- 64 E2: Extrem. Wie
- 65 I: Also ich glaube, das ist das Positive und das Negative am Digitalen. Oder wenn man sich nicht so getraut, das Gefühl hat, man kann etwas falsch machen.
- 66 E2: Genau das ist dann wie noch eine Hürde mehr zum Inhaltlichen dazu.
- 67 IWie: Genau. (...) Ja, also. Oder hast du sonst noch eine Idee? Was fehlen

- könnte, um diese Übersetzung der Theorie in die Praxis zu erleichtern?
- 68 E2: Hm, also das mit diesen Fragen oder wie auch immer, das finde ich schon eine gute (..) sowie als Einstieg. (..) Ich musste gerade, ich habe mal eine Webseite besucht, die hat einen ganz (..) Ja, genau, das war vom BUG. Ich weiß nicht, ob du BUG kennst, das Büro für unterstützte Kommunikation und die bilden ganz viele (..) bilden! (..) bieten ganz viele Weiterbildungen an und das ist am Anfang so ein bisschen: Hä, was? Was muss ich da machen? Und das ist so ein Flussdiagramm. Weißt du, wie früher, so in den Heften?
- 69 I: Ja. Ja.
- 70 E2: (..) Machst du gerne Ferien? -Ja. Gehst du gerne an den Strand? Oder sowieso? Genau, so, so in diese Richtung. Um eben herauszufinden, welche Weiterbildung für einen passt. Und so etwas könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Natürlich digital.
- 71 I: Genau!
- 72 E2: Ähm, das kann man ja auch dann gut aufbauen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, was auch hilfreich sein wird in der Überarbeitung werde ich die Förderebenen einfärben. Und ich werde noch mehr Verlinkungen zurück machen. (..) Das ist jetzt teilweise sehr verwirrend, wenn man auf einer (..) Wie komme ich jetzt zurück? Also es ist nicht immer klar, wo bin ich jetzt in diesem ganzen Raster? Und ich möchte auch eine Übersichtsseite machen, wo man wirklich alles sieht, was von den verschiedenen Sprachhandlungen genau. Ja, ich glaube, das wird auch hilfreich sein. Und was ich jetzt schon begonnen habe eigentlich in den Kursen: Noch mehr darauf zu gehen, wirklich sich zurechtzufinden. Und das mal auszuprobieren und ganz konkret zu überlegen, mit dem Team gemeinsam oder mit dem Fachteam, wo man sich bewegt: Was wollen wir jetzt auswählen? Ganz konkret. Das habe ich jetzt eigentlich immer sehr forciert, das wurde auch sehr geschätzt. Also wirklich konkret reinlesen, konkret überlegen: Für diese Kindergruppe machen wir jetzt das. Wir probieren das aus, dass es eben an, an Dringlichkeit und an Relevanz gewinnt.
- 73 I: Ja, und könntest du dir auch noch vorstellen, was wir jetzt gestern auch noch so ein bisschen besprochen haben, ist eben: Dann auch noch mal, wenn man dann die Praxis macht, also wenn man dieses Spiel macht, dass man dann noch mal wie einen Link zurück auf die Theorie hat. Also dass man dann noch mal weiß, aha, und wieso mache ich jetzt das? Dass man (..) es könnten ja auch

..Verknüpfung T
..Kontext/Orient

Schlagwörter (.Wie.) Also es gibt ja gewisse Schlagwörter (..)

74 E2: Also, es hat ja immer unten schon. Und ich finde das zum Beispiel nicht so ideal unten. Für mich müsste das nach oben kommen eigentlich, dass es wie direkt ersichtlich ist, welche Sprachhandlung, welche Kompetenz, welche Modalität. Das ist jetzt alles noch ein bisschen aneinander geflickt. Ich glaube, so etwas würde auch noch schon mal helfen. Auch welche Förderebene, wenn ich, um eben immer wieder auf dieses Raster auch Bezug zu nehmen. Genau. Ja, so was könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ich habe nur 50 Stunden für die Überarbeitung (..)

75 I: Das musst du gut planen!

76 E2: Ich habe schon den Plan, aber (..) Ja, das merke ich erst manchmal im Gespräch, was alles (..) Aber so was könnte ich mir auch noch gut vorstellen, weil jetzt ist es ja die Spielbeschreibung und nachher diese Punkte. Das wie nach oben zu nehmen, aber in einer anderen Form.

77 I: Das es eher so eine Übersicht ist, oder fast wie ein Abstract.

78 E2: Ja, ja, genau. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, die Spielbeschreibungen sind teilweise sehr lange, dass man die ein bisschen kürzt aufs Wesentliche.

79 I: Ja, man könnte sogar sagen (..) Also eventuell könnte man ja sogar sagen : Kurzbeschrieb und Lang (..)

80 E2: (..) Langbeschrieb, ja. Sowas wäre auch eine Idee. (..) Und was natürlich am allerbesten wäre, was mich jemand in der WeiterbWieildung gefragt hat am Mittwoch: Hat es denn zu jedem Spiel ein Video? (..) Das wäre die Luxusvariante. Ich finde aber trotzdem: Wir können alle Lesen. Und man kann es sich ja auch noch selbst überlegen, wie man das genau machen will. Also es ist immer die Frage, bis wie weit geht man um diese Übersetzung zu leisten? Und wo muss die Praxis halt auch selbst leisten?

..Videos
..Verknüpfung T
..Leitplanke

81 I: Und eben ich finde ja auch: Es sind ja Spiel-Ideen. Es sind ja nicht fixfertige (..) Aber ist es trotzdem wirklich immer noch so, dass die Fachpersonen teilweise auch wie so, also Mühe haben mit der Umsetzung? Also dass sie (..)

82 E2: Ja. Also es war jetzt spannend, letzten Mittwoch. Weil ich habe eben

- verschiedene [Spielideen] verteilt und das eine war eben so dieses Durchzählen. Ich weiss nicht ob du das grad (..) Also du bist eine Gruppe (..)
- 83 I: Das ist noch anspruchsvoll ja.
- 84 E2: (..) und du musst durchzählen, ohne abzusprechen wer wann dran kommt. Und ich hab das jetzt mit allen Weiterbildungen gemacht. Es war so lustig, also wirklich (..) Wie schwierig das auch ist für gewisse Gruppen. Und die haben das gelesen und gesagt: Ich komme nicht draus. Und dann muss, (..) ja ok, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich persönlich finde zum Beispiel Fliesstext super mühsam für solche Sachen. Ich habe lieber Stichwörter. Ich habe sehr oft Spielanleitungen geschrieben während Corona und die nach Hause gegeben, damit sie das zuhause machen können. Und dann auch angefangen zu filmen, aber am Anfang war das ja noch niemandem so klar, dass man das ja so machen kann. (..) Und dort habe ich immer Stichworte verwendet und immer (..) oder Stichsätze, Stichsätze? Einfach kurze Sätze, anstatt das so auszuformulieren wie das gemacht werden muss.
- 85 I: Ja ich fand das auch noch interessant, weil wenn ich zurückdenke, als ich die Fördereinheiten durchgeführt habe, ich hab mir das auch (..). Also ich immer wichtig fand, ich musste mir die Materialien rauschreiben (..)
- 86 E2: Genau.
- 87 I: (..) So wie eine Einkaufsliste und dann brauchte ich nur noch kurze Stichworte und dann wusste ich wieder, was gemacht werden muss.
- 88 E2. Genau. Und was ich mir eben auch noch vorstellen könnte, weil sich die Spiele ja wiederholen (..) Weil es mal ist, bei der Ärztin, auf Reisen, in der Schule, aber es ist immer die gleiche Aktivität. Dass man es immer wieder gleich erklärt, aber dann mit einem Zusatz. Also dass es nicht immer wieder komplett anders beschrieben ist.
- 89 I: Dass man weiss (..)
- 90 E2: (..) ah es ist wieder das Selbe. Oder, dass man das Spiel eigentlich unter einem zusammenfasst und dann drei Varianten, mit den verschiedenen Kontexten. Weil mein Eindruck ist, dass die Kontexte gar nicht so wichtig sind. Und durch das, dass sie halt in verschiedenen Varianten sind, hast du wahnsinnig aufgeblähte Menü, die dann mehr ablenken, als dass du dann

..Anpassung Spiel

- eigentlich zu den Aktivitäten kommst. Das muss ich noch mit Karo absprechen, aber ich würde das eigentlich gerne zusammenkürzen.
- 91 I: Ja, dass es eigentlich der Fokus (..) eigentlich geht es ja um die Spielidee und welches Thema du dann (..) Auch da könnte man ja ganz frei sein.
- 92 E2: Sag ich immer! Also das beste Beispiel ist immer: Ähm, was war das?
Genau, ich glaube es war, ich hab Annehmen und Ablehnen vorgestellt mit den Tieren. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt: "Ja aber meine, die Kinder die ich habe, die sind nur vor dem Fernseher. Und die gehen nie in den Zoo, oder so! Das ist so weit weg." - So, ja. Und man könnte ja auch sagen, dass es ein Fernseh-Verkaufs-Laden ist. Und ähm, der Verkäufer bietet einem verschiedene Geräte an und man will die oder will die nicht.
- 93 I: (..) Oder du kannst es sogar mit Sendungen machen oder was (..)
- 94 E2: Richtig! Finde ich langweilig, weiter. Ah ja die finde ich super, die lass ich. Ja genau. Aber eben, diese Freiheit auch im Denken, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt. (..) Du bringst mich auf super Ideen, ich muss es nachher aufschreiben!
- 95 I: Sehr gut, du kannst nachher das Transkript haben (..)
- 96 E2: (..) Nein ich will mich lieber nicht lesen.
- 97 I: Ja lesen geht ja noch, hören find ich immer schwierig. (..) Ja ich schau noch so, aber ich glaube ich hab viele Inputs und Ideen. Vielleicht noch abschliessend, hast du das Gefühl, es gäbe wie ein wichtiges Element, was unbedingt in dieser Orientierungshilfe drin sein müsste? Oder was wäre das Wichtigste?
- 98 E2: Keep it simple.
- 99 I: Also möglichst benutzerfreundlich?
- 100 E2: Ja. Und was ich mir noch vorstellen könnte, ist wenn man halt dann mit pragmatischen Kompetenzen kommt, ist, dass man Erklärungen auf irgendeine Art und Weise anfügt. Was ist gemeint mit Reparaturen zum Beispiel. Wie Für uns Logos ist das völlig klar. Für DAZ-Lehrpersonen ist das nicht immer klar. Auch zum Beispiel ist ja Implikationen, Präsupposition, das ist ganz vielen nicht

..Theoretisch
..Verknüpfung
..Ausformulie

<p>..Verknüpfung</p> <p>..Ausformulie</p> <p>..Darstellung</p>		<p>klar, was das bedeutet. Und dass man sich das gut überlegt, wie bindet man das ein in diese Darstellung. Und was auch cool wäre, wenn es ein bisschen witzig wäre. Ich weiss nicht wie gut dass du zeichnen kannst? Ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber (..) du kannst es ja auch mit KI machen. Aber dass es eben auch lustvoll wird das zu entdecken, was es da alles gibt in diesem Universum.</p>
<p>..Darstellung Or</p> <p>..Leitplanke</p>		<p>101 I: Also eben auch so etwas visuell Ansprechendes? (..)</p> <p>102 E2: (..) graphisch, visuell. Ja, genau. (..) Das, (..) ich musste eben gestern daran denken. Weil gestern war ja eben das Reporting von der Hochschulleitung, nichts für euch Studierende. Aber von den Instituten, die mussten berichten was gelaufen ist im letzten Jahr. Und da war dann einer dabei, also von privat, von einer Firma, der hat wie die Kernbotschaften, visuell (..) Und ich habe es nicht gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das dann noch anschauen werden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das viel einprägsamer ist, als einfach nur Text.</p>
<p>..Verschiedene I</p> <p>..Struktur Ori</p>		<p>103 I: Es ist halt nochmal eine andere Modalität.</p> <p>104 E2: Genau.</p> <p>105 I: Das haben wir ja gelernt.</p> <p>106 E2: Ja, nein, aber ich find schon! Ah und vielleicht noch: Ganz am Anfang (..) also wie überlegen, was kommt zuerst? Kommt zuerst: Das Kind spricht schon. Verbal. Oder das Kind teilt sich mit Gesten mit. Also irgendwie, ob es Sinn macht, zuerst diese Modalitäten wie abzuchecken. Oder ob man das offen lässt.</p>
<p>..Struktur Ori</p> <p>..Leitplanke</p>		<p>107 I: Und dann sagt: Man kann das für alle Modalitäten benutzen.</p> <p>108 E2: Ja genau, zum Beispiel.</p> <p>109 I: Ja es ist ein bisschen die Frage, wie man das strukturiert.</p> <p>110 E2: Richtig, von welchem Weg geht man (..)</p> <p>111 I: Oder, dass es sogar (..) Ja vielleicht ist die erste Frage sogar: Ist es Einzelsetting, Gruppensetting? Ist die Gruppe homogen oder heterogen?</p> <p>112 E2: Ja, genau, genau. Zum Beispiel sich das überlegen, macht man es auf Ebene Kind, oder auf Ebene Gruppe. Wie klärt man ab, welches Paket es sein</p>

<p>..Verknüpfung</p> <p>..Leitplanke</p> <p>..Materialfülle</p>		<p>muss. Weil am Schluss soll ja dann auch noch etwas rauskommen. Wenn man zuviel einschränken kann, dann hat es am Schluss nichts mehr.</p>
	<p>113</p>	<p>I: Ja, genau. Es darf nicht zu eng sein.</p>
	<p>114</p>	<p>E2: Es darf nicht zu eng sein.</p>
	<p>115</p>	<p>I: Und es soll ja auch nur eine (...) eben so eine Leit- (..)</p>
<p>..Leitplanke</p>	<p>116</p>	<p>E2: (..) eine Leitlinie sein.</p>
	<p>117</p>	<p>I: Also es soll ja nicht unbedingt (..) Also ich stelle mir das so wie Wasserrohre vor. Und dann kommst du halt eher in diesen Fluss, oder in diesen.</p>
	<p>118</p>	<p>E2: Ja, genau.</p>
	<p>119</p>	<p>I: Ja (..) gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest?</p>
	<p>120</p>	<p>E2: Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.</p>
	<p>121</p>	<p>I: Ich auch!</p>
	<p>122</p>	<p>E2: Das kommt sicher gut. Danke vielmals.</p>
	<p>123</p>	<p>I: Ja, merci vielmals!</p>

Anhang 6: Codesystem inklusive Beschreibungen und Codierregeln

Liste der Codes	Beschreibung	Häufigkeit
Kategorie 1: SPRINT allgemein		
Beurteilung SPRINT allgemein	Persönliche Beurteilung des SPRINT Programmes.	3
Kategorie 2: Vorteile SPRINT		
Intuitive Anwendung	Wie intuitiv ist SPRINT in der Anwendung?	3
Digitalität	Die SPRINT-Sammlung existiert nur digital. - Vorteile - Allfällige Hürden	2
Pragmatik → einfach anwendbar	Übersetzung von Pragmatik in die Praxis.	3
Verschiedene Modalitäten	Die SPRINT Spiel- und Bewegungsideen können in verschiedenen Modalitäten durchgeführt werden: - Nonverbal - Verbal	7
Breite Anwendbarkeit	SPRINT ist für viele verschiedene Kinder und durch unterschiedliche Fachpersonen anwendbar.	2
Kategorie 3: Herausforderungen		
Technische Herausforderungen	Technische Herausforderungen - Allgemeine - Mit SPRINT zusammenhängend - Digitalisierung Fachpersonen	6
Materialfülle	SPRINT verfügt über eine grosse Sammlung an Spiel- und Bewegungsideen. Wie gehen die Fachpersonen mit dieser Sammlung um?	6
Anpassung Spielideen	Passen die Fachpersonen die Spielideen individuell an? - Wenn ja, wie? - Wenn nein, was sind die Hindernisse?	15
Theoretisches Vorwissen Fachpersonen	Welches theoretische Fachwissen müssen die Fachpersonen haben? Wie eignen sich die Fachpersonen fehlendes Fachwissen an?	13
Kategorie 4: Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen		
Ausformulierte Beobachtungspunkte/ Erklärungen	Ausformulierte Beobachtungspunkte/Beobachtungsraster Erklärungen der pragmatischen Kompetenzen	7
Leitplanke	Wie können die Fachpersonen sinnvoll geführt werden? Balance zwischen zu wenig Führung und zu viel Eingrenzung	17
Verknüpfung Theorie & Praxis	Wie können die Fachpersonen die Theorie besser mit der Praxis verknüpfen? Welche Unterstützung kann geboten werden? Welche Vorleistungen können von den Fachpersonen erwartet werden?	20

Videos	Einige Spiel- und Bewegungsideen werden schon mit Hilfe eines Videos erklärt. Braucht es noch mehr solche erklärenden Videos?	4
Ausprobieren	Wie können die Fachpersonen einfacher zum Ausprobieren motiviert werden?	12
Kategorie 5: Vorschläge Orientierungshilfe		
Darstellung Orientierungshilfe	Welche Darstellungsformen eignen sich für die Orientierungshilfe?	4
Kontext/Orientierung	Wie kann die Orientierung erleichtert werden? Welche Bezüge braucht es zum Kontext?	4
Struktur Orientierungshilfe	Wie soll die Orientierungshilfe strukturiert werden?	6

Codierregeln in Anlehnung an Kuckartz (2016, S. 104)

- Es wird in Sinneinheiten codiert (z. B. mehrere Sätze oder ganze Absätze), jedoch mindestens ein vollständiger Satz
- Die codierte Textstelle muss ohne den umgebenden Text verständlich sein.
- Die Interview-Frage wird mitcodiert, falls diese fürs Verständnis nötig ist.
- Die Interviews werden alle von der Autorin codiert, damit die Qualität gleichwertig und gesichert ist.
- Es werden nur Aussagen codiert, welche für die Forschungsarbeit von Bedeutung sind.

Anhang 7: Themenmatrix Fallübersichten (Zusammenfassungen)

Kategorien/Codes	Expertin 1	Expertin 2
Beurteilung SPRINT allgemein	<p>Expertin 1 beurteilt SPRINT grundsätzlich als gut und intuitiv anwendbar. Es brauche aber ein bisschen Zeit, um sich in mit der Anwendung bekannt zu machen.</p> <p>Es lohne sich aber, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was man denn für Ziele habe, damit man sich besser zu-rechtfindet.</p>	<p>Expertin 2 gefällt besonders der Fokus auf der Pragmatik, da diese sonst in der Praxis oft nicht wirklich greifbar sei und daher stiefmütterlich behandelt werde.</p>
Vorteile von SPRINT		
Intuitive Anwendung	<p>SPRINT sei eigentlich intuitiv nutzbar, sobald man sich mit der Anwendung vertraut gemacht habe. Daher sei auch eine Anleitung oder Rezeptbuch nicht sinnvoll, da dies der intuitiven und flexiblen Herangehensweise und Idee von SPRINT widersprechen würde.</p>	
Digitalität	<p>Die Suchfunktion wird von Expertin 1 als sehr praktisch hervorgehoben.</p>	<p>Expertin 2 empfindet die digitale Sammlung besser als ein herkömmliches analoges Karteikartensystem. Insbesondere da dadurch die Sammlung auch immer wieder angepasst und verändert werden kann und so auch aktuell bleibt.</p>
Pragmatik → einfach anwendbar		<p>Die Fördermöglichkeit von Pragmatik in der Praxis beschreibt die Expertin 2 als besonderen Vorteil des Programms, da die Pragmatik oft nicht wirklich greifbar sei.</p>
Verschiedene Modalitäten	<p>Die verschiedenen Modalitäten mit welchem die Spiel- und Bewegungs-ideen durchgeführt werden können, seien eine Chance. Kinder, die sich verbal noch nicht richtig ausdrücken</p>	<p>Die nonverbale Ebene der Spiele ermögliche es den Kindern mit geringeren verbalen Möglichkeiten zu partizipieren und sich in dieser anderen Modalität als selbstwirksam zu erleben.</p>

	können, profitieren von der nonverbalen Modalität und erleben sich so auch in einer ungewohnt aktiven Rolle. Wenn dann das Niveau gesteigert wird, trauen sich diese Kinder dann mehr zu. Sie betont, dass diese nonverbale Ebene eine Ressource und Stärke dieser Kinder sein kann.	
Breite Anwendbarkeit	Die Breite der Anwendbarkeit wird als Stärke gesehen.	Die Breite der Modalitäten wird als positiv bewertet.
Herausforderungen		
Technische Herausforderungen	Expertin 1 berichtet von verschiedenen technischen Schwierigkeiten, welche die Anwender:innen hatten. Diese beziehen sich aber auf grundsätzliche Schwierigkeiten, welche die Anwender:innen mit digitalen Anwendungen haben. So hätten gewisse Fachpersonen grundsätzlich noch Mühe mit Suchmaschinen umzugehen, oder sich selbständig weitere Informationen aus dem Internet zu besorgen.	Technische Schwierigkeiten werden beschrieben, welche aber nicht direkt nur mit SPRINT zusammenhängen, sondern eher mit einer fehlenden digitalen Affinität in Verbindung gebracht werden können. Dabei erwähnt Expertin aber auch, dass die Schulen und deren Fachpersonen in Bezug auf Digitalität noch grundsätzlichen Nachholbedarf haben.
Materialfülle	Expertin 1 gibt an, dass die Fülle der Spiel- und Bewegungsideen von vielen Fachpersonen als Herausforderung angesehen wird. Die Fachpersonen müssten erst lernen mit dieser Fülle umzugehen und die Möglichkeiten einzugrenzen, damit sie damit nicht überfordert seien.	Es sei eine Balance zu finden zwischen zu viel Material und aber auch nicht zu sehr einzugrenzen, sodass am Ende gar nichts mehr bei einer Suche rauskomme.
Anpassung Spielideen	Manche Fachpersonen seien abgeschreckt, weil sie denken die Spiel- und Bewegungsideen seien für ihre Gruppe gar nicht anwendbar. Sie hätten dann Mühe diese Ideen selbständig anzupassen und bräuchten Unterstützung dabei. Insbesondere da die Fachpersonen auch unsicher seien, ob sie die Ziele mit der Anpassung dann	Expertin 2 betont die Wichtigkeit der individuellen Anpassung an das Kind/die Gruppe. Dass aber auch viele Fachpersonen mit genau diesen individuellen Anpassungen Mühe hätten und sich gerne fest an ein Rezeptbuch halten würden. Ausserdem erwähnt sie die Herausforderung bei heterogenen Gruppen

	immer noch erreichen würden. Konkrete Ideen zur Steigerung oder Vereinfachung würden diesen Fachpersonen helfen.	und wie da die Ideen angepasst werden könnten.
Theoretisches Vorwissen Fachpersonen	Da viele verschiedene Fachpersonen mit unterschiedlicher Praxiserfahrung mit dem Programm arbeiten, seien auch die Niveaus des theoretischen Vorwissens sehr unterschiedlich. Ausserdem falle vielen Fachperson die Verbindung von der Theorie mit der Praxis schwer. So wenden viele z. B. einige der Spiele schon seit Jahren in der Praxis um, hätten das aber nicht mit der Theorie verbunden. Die Übersetzung von der Theorie in die Praxis falle je nach Qualifizierung und Expertise schwer.	Gemäss Expertin 2 haben die verschiedenen Fachpersonen ein sehr unterschiedliches Vorwissen zum theoretischen Hintergrund und somit teilweise auch einen anderen Fokus. Ein gewisses pädagogisches Grundwissen und Verständnis sei aber unabdingbar, oder man müsse bereit sein sich auch aktiv damit auseinandersetzen.
Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen		
Ausformulierte Beobachtungspunkte/Erklärungen	Expertin 1 könnte sich vorstellen, dass es helfen könnte die Theorie in ein Beobachtungsraster zu übersetzen. So könnten z. B. Beobachtungspunkte zu Fragen ausformuliert werden. Die Fachpersonen könnten dann mittels der Beantwortung der Fragen eine erste Auswahl von Spiel- und Bewegungsideen erhalten. Dabei empfiehlt sie aber trotzdem noch die Freiheit zu geben, die Schwerpunkte individuell legen zu können.	Eine Übersetzung der Theorie in praktische Beispiele könnten gemäss Expertin sinnvoll sein. Sie empfiehlt ein Fragebogensystem im Sinne eines digitalen Flussdiagrammes, sodass nach Beantworten der Fragen die Fachperson eine Vorauswahl von Spielideen erhält.
Leitplanke	Die Fachpersonen seien mit der Vielfalt der Ideen überfordert und bräuchten eine gewisse Leitung, damit sie wissen, wo sie überhaupt beginnen sollen. Gemäss Expertin 1 könnten sich dafür auch <i>Einsteiger-Spiele</i> eignen.	In den Weiterbildungen hätte Expertin 2 immer wieder Fachpersonen betreut, welche scheiterten an einer Hürde und dann nicht weiter gemacht hätten, oder die dann gerne ein Rezeptbuch gehabt hätten. Ein Rezeptbuch dürfe es nicht sein, aber sie empfiehlt eine gewisse fakultative

		<p>Leitung, damit diese Fachpersonen den Einstieg schaffen und sich getrauen einfach mal zu starten. Diese Leitung solle aber nicht zu eng gefasst werden und eher eine Leitlinie sein, an der man sich orientieren könne.</p>
<p>Verknüpfung Theorie & Praxis</p>	<p>Die Expertin 1 berichtet, dass gewisse Fachpersonen sich eine bessere Einbettung der Theorie wünschten. Dies sei bei SPRINT vorhanden, allerdings separat und es müsse explizit gesucht werden. Es würde den Fachpersonen helfen, wenn bei den Spiel- und Bewegungsideen konkret der Bezug zur Theorie gemacht würde, damit sie den Transfer leisten können. Auch weil viele die Spiele bereits so oder ähnlich kennen und anwenden, es bis jetzt aber nicht mit der pragmatischen Theorie verknüpft hätten. Somit würde der Fokus auf dem Hauptziel erhalten bleiben.</p>	<p>Der diagnostische Aspekt sei für viele Fachpersonen herausfordernd. Besonders wenn es keine Logopäd:innen seien, falle es den Fachpersonen schwer die entsprechenden pragmatischen Kompetenzen zu definieren. Die Fachpersonen könnten schlecht entscheiden, wo die Kinder ständen und welche Kompetenzbereiche sie auswählen müssten. Dabei könne man von einem Übersetzungsproblem sprechen, wobei der Übersetzung von Theorie in Praxis und auch umgekehrt nicht gelinge. Sie gibt aber auch zu bedenken, wie weit diese Übersetzung überhaupt vorgegeben werden müsste und ob nicht die Fachpersonen auch selbst eine gewisse Leistung erbringen müssten.</p>
<p>Videos</p>	<p>Für die konkrete Umsetzung empfiehlt Expertin 1 noch mehr Videos zu den einzelnen Spiel- und Bewegungsideen, damit die Fachpersonen sich eine bessere Vorstellung machen könnten.</p>	<p>Die Luxusvariante wäre gemäss Expertin 2, wenn man zu jedem Spiel ein Video hätte.</p>
<p>Ausprobieren</p>	<p>Einige Fachpersonen aus den von Expertin 1 geführten Weiterbildungen meldeten zurück, dass sie mit SPRINT zuerst etwas überfordert waren, sie aber dann durch das Ausprobieren einen guten Zugang fanden. Ander hätten sich nicht getraut einfach auszuprobieren. Diesen hätte es geholfen in der Weiterbildung direkt Spiele auszuprobieren, damit sie einen</p>	<p>Die Fachpersonen müssten einfach einmal ausprobieren, das sei am zielführendsten. Man müsse es sich einfach gut anschauen, ausprobieren und dann halt wieder anschauen. Viele würden zu Beginn auch unsystematisch irgendetwas rauspicken und damit starten.</p>

	Startpunkt gehabt hätten. Sobald der erste Schritt gemacht worden sei, hätte es dann auch gut funktioniert.	
Vorschläge Orientierungshilfe		
Darstellung Orientierungshilfe	Expertin 1 könnte sich eine visuell klarere Darstellung der Anpassungen der Spiel- und Bewegungsideen vorstellen.	Expertin 2 erwähnt eine Baumstruktur oder die Struktur des Flussdiagrammes. Ausserdem würde sie eine witzige Darstellung bevorzugen, damit es lustvoll in der Anwendung und visuell ansprechend würde.
Kontext/Orientierung	Expertin 1 schlägt Verlinkungen zwischen Spiel- und Bewegungsideen und er Theorie und zurück vor, sodass der Bezug zum Kontext gewährleistet wird.	Eine Orientierung bei der für die Fachperson direkt ersichtlich wäre, wo sie sich mit der Spielidee befände, könne hilfreich sein. Auf dieses Raster könne man dann immer wieder Bezug nehmen.
Struktur Orientierungshilfe	Zuerst würde sie die Sprachhandlungs-Kompetenzen auswählen, dann überlegen, wie die Gruppe der Kinder zusammengesetzt ist (homo- oder heterogen). Dies ergäbe dann auch den Schwierigkeitslevel der Übungen. Ausserdem wäre eine einfache Ordner-Struktur, gemäss Expertin 1 für viele Fachpersonen nützlich. Z. B. ein Ordner mit allen Bildmaterialien.	Expertin 2 gibt für die Struktur zu bedenken, ob man die Modalitäten direkt einschränkt, oder ob man das bewusst offenlassen soll. Auch müsse man entscheiden, ob man es auf der Ebene einer Gruppe oder individuell für jedes Kind durchführe.

Anhang 8: Codierte Segmente

Code	Codierte Segmente
Beurteilung SPRINT allge- mein	<p>Also ich glaube, es braucht ein bisschen, um reinzukommen, einfach durch die Fülle an Spielen und Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich finde, wenn man sich dann mal zurechtgefunden hat, finde ich es eigentlich relativ gut, ja auch intuitiv nutzbar. Wo ich glaube, manchmal man ein bisschen verloren geht, ist es, dass wenn es dann Spiele mit relativ ähnlichen Beschreibungen (..) oder in den verschiedenen Kontexten. Wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn das unter einem Spiel gebündelt wäre. Und man dann noch mal auswählen kann, in welchen Kontext möchte ich es jetzt spezifisch verwenden. Weil es dadurch oft relativ viel ist oder wenn man einen Suchbegriff eingibt, man dadurch dann relativ viele Ergebnisse erstmal anschauen muss, was man dafür verwenden möchte. Aber ich glaube, sobald man mal grob weiss, was man möchte und wie man es angehen möchte, kann man damit recht gut suchen. Und ich finde, vor allem durch die Suchfunktion praktisch. Weil ich mir vorstellen kann, dass es am Anfang eher schwierig ist, sich sonst durch alles zurechtzufinden.</p> <p>EXPERTIN 1: 12 - 12</p> <hr/> <p>Also aus logopädischer Sicht gefällt mir besonders gut, dass es den Fokus auf Pragmatik setzt, weil das etwas ist, was sehr stiefmütterlich behandelt wird.</p> <p>EXPERTIN 2: 6 - 6</p> <p>Was ist jetzt der Vorteil von SPRINT oder was zeichnet SPRINT aus? Und wir haben beide gefunden, dass diese Pragmatik so im Zentrum steht, die oft nicht so greifbar ist.</p> <p>EXPERTIN 2: 6 - 6</p>
Vorteile SPRINT > Intuitive An- wendung	<p>wenn man sich dann mal zurechtgefunden hat, finde ich es eigentlich relativ gut, ja auch intuitiv nutzbar.</p> <p>EXPERTIN 1: 12 - 12</p> <p>Ich lese erst die Theorie und komme dann zu dem und das widerspricht ja dann eigentlich dem, dass man in der Spielekartei suchen, also dass man sich die Dinge nicht so sehr suchen muss, sondern eigentlich intuitiver dann geleitet wird an den Stellen, wo man es gerade brauchen kann.</p> <p>EXPERTIN 1: 71 - 71</p>

	<p>also dass man eben eigentlich eher drauf stösst, also das es eher intuitiver wird in dem Moment, wo ich denke, da würde ich jetzt gerne mehr wissen, dass ich dann direkt drauf gestossen werde, sozusage</p> <p>EXPERTIN 1: 77 - 77</p>
Vorteile SPRINT > Digitalität	<p>Aber ich glaube, sobald man mal grob weiss, was man möchte und wie man es angehen möchte, kann man damit recht gut suchen. Und ich finde, vor allem durch die Suchfunktion praktisch. Weil ich mir vorstellen kann, dass es am Anfang eher schwierig ist, sich sonst durch alles zurechtzufinden.</p> <p>EXPERTIN 1: 12 - 12</p> <hr/> <p>ich finde auch, dass es ein digitales Tool ist. Also jetzt für mich, ich bin da sehr affin. dass man es dort auch verändern, anpassen, suchen kann. Und dass man es rauskopieren kann. All diese Themen. Das finde ich besser als einfach so eine Kartonkiste mit Karteikarten.</p> <p>EXPERTIN 2: 6 - 6</p>
Vorteile SPRINT > Pragmatik -> einfach anwendbar	<p>Fokus auf Pragmatik setzt, weil das etwas ist, was sehr stiefmütterlich behandelt wird.</p> <p>EXPERTIN 2: 6 - 6</p> <p>dass diese Pragmatik so im Zentrum steht, die oft nicht so greifbar ist. Was ist damit gemeint? Meint man damit Erzählen? Meint man damit nur Blickkontakt? – Nein, es beinhaltet viel mehr! Ich finde, das ist die Stärke. Dass es auf eine Ebene heruntergebrochen wird, die wirklich praktisch anwendbar ist</p> <p>EXPERTIN 2: 6 - 6</p> <p>Jemand hatte sich zum Beispiel auch gewünscht wie ein Starterpaket. Und da waren wir etwas kritisch, weil das eben genau dem widerspricht von es ist flexibel und einfach anwendbar und man soll einfach mal auswählen.</p> <p>EXPERTIN 2: 60 - 60</p>
Vorteile SPRINT > Verschiedene Modalitäten	<p>Und habe Spiele ausgewählt, die man auf verschiedenen (..) sowohl verbal als auch nonverbal und verbal spielen kann. Um diese verschiedenen (..) um dieses Spektrum mal den Teilnehmenden erlebbar zu machen, wie auch Kinder dabei sein können, die noch nicht so viel Lautsprache haben, dass sie das auch ein bisschen mal aus der Kindebene sozusagen eher miterleben können.</p>

EXPERTIN 1: 6 - 6

Oder meine Kinder können das ja noch gar nicht, weil die sind sprachlich noch nicht so weit, wo wir dann im Austausch so überlegt haben, was könnten sie denn trotzdem umsetzen? Oder wo wäre das denn vielleicht gerade auch eine Chance? Zum Beispiel über dieses nonverbale, weil das nochmal so eine ganz andere Ebene mit reinbringt, das auszuprobieren.

EXPERTIN 1: 22 - 22

Ich fand es oft spannend, wenn man die nonverbale Ebene dazu genommen hat, weil man dann plötzlich gemerkt hat, Kinder, die sonst sehr wenig äussern, kommen dann in eine viel aktivere Rolle und erleben sich da sehr selbstwirksam. Und dann auf einem Level, wo sich dann im Lauf, dann sie auch proaktiver werden im Verlauf der Übung. Und man dann eher auch das Niveau wieder steigert oder also zumindest dann auch eine verbale Ebene noch dazunehmen kann, weil sie dann in dem Spiel ganz anders eingestiegen sind, weil sie sich da ganz was anderes zutrauen und merken, auf dem Level sind sie vielleicht auch besonders stark oder da können sie sich gut beteiligen.

EXPERTIN 1: 32 - 32

wie auch andere kommunikative Kompetenzen, die so ein bisschen untergehen, wenn man nur auf der verbalen Ebene (..) sonst das Ziel setzt, dass man die dann auch wirklich explizit einbringen kann und die dann auch eine Stärke und eine Ressource darstellen, die man wirklich nutzen kann. Dass das ist, was ich sehr eindrücklich fand und dann auch gemerkt habe, dass so dieses so stark den Fokus lenken auf dieses okay, so Sachen, die mal rein auf den Blickkontakt gehen oder so, dass dann Kinder, die sonst vom Verhalten es oft schwierig fanden, bei Sachen dabei zu bleiben, dann da ganz aufmerksam waren und bleiben konnten und man durch so, wenn man den Fokus mal ein bisschen auf andere Sachen lenkt, man auf so einen anderen Blick auf die ganze, ja auch auf die Gruppe bekommt und die Kinder sich dann plötzlich ganz anders einbringen können.

EXPERTIN 1: 34 - 34

mit diesem eben hier kannst du es nonverbal spielen, das kannst du noch verbal machen und so, aber das vielleicht auch nochmal explizit zu machen. Und auch eben zum Beispiel mal zu überlegen, warum macht es auch Sinn, etwas nonverbal zu spielen, wenn die Gruppe vielleicht das verbal auch könnte?

EXPERTIN 1: 60 - 60

die Breite dieser Modalitäten. In der Logopädie, aber auch in der DAZ Förderung, steht oft das Verbale im Vordergrund. Das überfordert und stresst die Kinder dann teilweise auch,

weil sie das gar noch nicht können oder sich noch nicht getrauen. Sie fühlen sich noch nicht genug wohl. Das eröffnet auch Kindern die Möglichkeit, sich in einer anderen Modalität mitzuteilen und zu partizipieren und erleben sich so selbstwirksam.

EXPERTIN 2: 6 - 6

Ganz am Anfang (...) überlegen, was kommt zuerst? Das Kind spricht schon, also muss es verbal sein. Oder das Kind teilt sich mit Gesten mit. Macht es Sinn, zuerst die Modalitäten auszuwählen, oder lässt man das offen?

EXPERTIN 2: 106 - 106

Vorteile SPRINT
> Breite Anwendbarkeit

I: diese Vielfalt ist, kann vielleicht so ein bisschen überfordernd sein, aber dass das auch wie das Positive auch ist, dass das halt so viel gibt.

E1: Ich glaube das ist eine grosse Stärke, weil es einfach die Anwendbarkeit breit macht

EXPERTIN 1: 13 - 14

Meint man damit Erzählen? Meint man damit nur Blickkontakt? – Nein, es beinhaltet viel mehr! Ich finde, das ist die Stärke. Dass es auf eine Ebene heruntergebrochen wird, die wirklich praktisch anwendbar ist und auch die Breite der Modalitäten

EXPERTIN 2: 6 - 6

Herausforderungen
> Technische Herausforderungen

Und ich glaube, das ist einfach immer in Suchmaschinen ein bisschen schwierig, wenn man es dann nicht richtig schreibt und dann das Gefühl hat, es hiess doch so ähnlich das Spiel, das dann wieder zu finden, wenn, wenn man eben nicht mehr ganz genau weiss, was der Titel war oder was genau man darin sucht. Man muss erstmal ein bisschen reinkommen und rausfinden wie die Suchmaschine funktioniert und wie sensibel sie auf bestimmte Sachen ist. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung.

EXPERTIN 1: 16 - 16

Es gab jetzt von jemandem die Rückmeldung, da wurde ein Lied der Katzentanzentanz, so was ganz Konkretes angesprochen, in einem. Und sie hat gesagt, sie hätte von dem noch nie gehört und konnte damit den ganzen Anleitungen nichts anfangen und hat immer darauf gewartet, dass irgendwo die Erklärung zu dem Lied kommt. Und ja, dann habe ich ihr aber gezeigt, wo sie es (..), dass sie es sich auf YouTube mal anhören kann.

EXPERTIN 1: 16 - 16

der technische Aspekt: Also überhaupt mal dort reinkommen, sich anzumelden, sich zurechtzufinden im Menü. Wie ist ea strukturiert? Es ist ja schon strukturiert, aber es ist zum

Beispiel, es hat keine eindeutigen Farben für die verschiedenen Förderebenen. Es ist teilweise auch, ich habe jetzt gesehen, gewisse Aktivitäten sind doppelt drin. Weil wahrscheinlich einfach fertig gemacht wurde, ohne das noch jemand angeschaut hat. Wie finde ich jetzt was und wo ist das Suchfeld? Wie komme ich zurück? Also, dass die Person einfach nicht besonders sicher unterwegs ist in diesem Bereich.

EXPERTIN 2: 26 - 26

«Ich habe mich nicht angemeldet bis jetzt.» Und ich habe immer offeriert: Ihr könnt mich anrufen. Ich helfe euch sehr gerne weiter, per Teams, was auch immer. Im Notfall gehen wir ans DC. Kein Problem. (..) Nein es heisst jetzt anders, aber egal.

EXPERTIN 2: 40 - 40

Und da sieht man einfach auch wie, wie weit, also wie, wie wirklich (..) die Schule hinkt hinterher, was Digitalisierung betrifft. Und das merkt man eben auch noch zusätzlich in diesen Kurs.

EXPERTIN 2: 60 - 60

Und ich werde noch mehr Verlinkungen zurück machen. (..) Das ist jetzt teilweise sehr verwirrend, wenn man auf einer (..) Wie komme ich jetzt zurück?

EXPERTIN 2: 72 - 72

Herausforderungen > Materialfülle

Also ich glaube, es braucht ein bisschen, um reinzukommen, einfach durch die Fülle an Spielen und Möglichkeiten, die es gibt.

EXPERTIN 1: 12 - 12

Wo ich glaube, manchmal man ein bisschen verloren geht, ist es, dass wenn es dann Spiele mit relativ ähnlichen Beschreibungen (..) oder in den verschiedenen Kontexten.

EXPERTIN 1: 12 - 12

Weil es dadurch oft relativ viel ist oder wenn man einen Suchbegriff eingibt, man dadurch dann relativ viele Ergebnisse erstmal anschauen muss, was man dafür verwenden möchte

EXPERTIN 1: 12 - 12

Ich glaube es eine grosse Stärke, weil es einfach die Anwendbarkeit breit macht, aber braucht dadurch schon auch ein bisschen ein erstes Reinkommen. Und das war auch das Feedback von den Leuten aus den Weiterbildungen, dass sie erst ein bisschen überfordert waren

EXPERTIN 1: 14 - 14

was könnte ich jetzt in die Runde bringen, ohne dass ich gerade einen ganzen Materialschrank mitbringen muss? Was ist einfach zu handhaben?

EXPERTIN 2: 10 - 10

Am Schluss soll ja dann auch noch etwas rauskommen. Wenn man zu viel einschränken kann, dann hat es am Schluss nichts mehr.

EXPERTIN 2: 112 - 112

Herausforderungen > Anpassung Spielideen

Zum Teil finde ich, ist es schon sehr schön drin mit den verschiedenen Varianten, wie man es anpassen kann (...). Und da vielleicht auch noch mehr Tipps, wie geht man denn um mit bestimmten Sachen, die vielleicht nicht funktionieren können.

EXPERTIN 1: 18 - 18

Manche wurden dadurch ein bisschen abgeschreckt, weil sie gesagt haben: Das brauche ich gar nicht erst probieren, ich habe so eine verhaltensauffällige Gruppe, das wird überhaupt nichts. Oder: Meine Kinder können das noch gar nicht, die sind sprachlich noch nicht so weit. Im Austausch haben wir dann überlegt: Was könnten sie denn trotzdem umsetzen?

EXPERTIN 1: 22 - 22

wie gut ich es vorab anpassen kann oder wie sehr ich es eher im Laufe des Spiels dann auch ausprobieren muss und anpassen kann. Ich glaube, da ist es dann ganz hilfreich, auch gerade für Leute, die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wie schon Optionen vorgegeben zu haben. Wo kann ich denn Schwierigkeit erhöhen und wo kann ich sie rausnehmen und trotzdem noch an meinem Ziel orientiert bleiben?

EXPERTIN 1: 30 - 30

und ich glaube, es wird es immer geben Sachen, die man ausprobiert und die würden in einer Gruppe wahrscheinlich gut funktionieren. Und dann ist es auch Tagesform, wo man merkt, das funktioniert nicht. Und dann auch zu wissen, okay, wo muss ich es vielleicht anpassen oder was macht jetzt der Gruppe vielleicht mehr oder weniger Spass?

EXPERTIN 1: 36 - 36

Das Ziel ist immer noch erreicht, wenn ich bestimmte Anpassungen vornehme. Dass man Ihnen auch helfen könnte, dass sie sich ein bisschen lösen dürfen. Dass es eigentlich kein Rezeptbuch sein soll, auch wenn wir es jetzt ja so gemacht haben

EXPERTIN 1: 38 - 38

Wie kann ich jetzt das Ziel erreichen, was sind verschiedene Ideen? Und dadurch finde ich auch, die Vielfalt eigentlich auch diese Chance gibt, dass man sagt okay, das hat jetzt vielleicht nicht funktioniert, aber ich kann das auf einer anderen Ebene auch fördern und muss vielleicht mal mit dem anfangen und kann dann danach noch mal auf das Spiel zurückgreifen.

EXPERTIN 1: 38 - 38

Ich fände es trotzdem wichtig zu überlegen: Was habe ich denn mit dem Spiel für Optionen? Wenn ich merke, es funktioniert mit meiner Gruppe nicht so gut, dass man vielleicht verschiedene Tipps oder Anpassungen [erhielte] (...) Ich finde es schön, was es schon gibt, aber es wirklich explizit wird. Und vielleicht noch visuell klarer, wenn das auch Sorgen sind. Um vorwegzunehmen, warum ich das nicht umsetzen kann.

EXPERTIN 1: 54 - 54

da kannst du es auch steigern oder von dem kannst du das noch dazunehmen oder so. Oder wenn du jetzt eben eine Gruppe hast, wo das und das,

EXPERTIN 1: 58 - 58

Und ich mache dann auch immer gerne Beispiele, wie ich die Spiele abgewandelt habe oder abwandeln würde. Wenn, ja wenn ein Kind jetzt gar keine Idee hat zum Beispiel. Oder sich das Spiel auch anders entwickelt, weil das ja auch ein Thema ist: Von den sprachförderlichen Strategien, die ich auch immer vorstelle, dass man eben fest auf die Interessen des Kindes eingehen soll, weil das das ist, was das Kind motiviert.

EXPERTIN 2: 12 - 12

das Drehbuch sah vor, ja wirklich konkrete Lebensmittel anzubieten, natürlich nur verbal oder was auch immer oder gezeigt. Und die Kinder kamen dann aber auf die Idee, einfach irgendwas anzubieten. Also von Stühlen über Bücher, über Bäume, über natürlich auch ganz doofe Sachen. Und ich meine, also meine Reflex natürlich nicht, aber der erste Reflex könnte auch sein: Nein, das entspricht aber nicht dem, was da steht. Aber es geht ja um Annehmen und Ablehnen und dann ist es ja egal, wie das jetzt gemacht wird. Und dann sollen sie halt Pipi und alles anbieten.

EXPERTIN 2: 14 - 14

dass ich dort wirklich auch wirklich einfach angepasst habe, auf das Kind bezogen. Und was auch wieder ein Punkt war, zum Beispiel beim Lotto mit diesem eingeschränkten Wortschatz, also dass die Wörter gar nicht bekannt waren und dann wirklich in diesem

Moment überlegen okay, dann biete ich Sie halt einfach als Modell an. Ähm oder wir besprechen das noch oder wo hast du das schon mal gesehen oder was auch immer. Und nicht die Erwartung habe, dass sie das halt bringen und wirklich das Ziel im Auge zu behalten, ich glaube, es war auch Annehmen und Ablehnen wahrscheinlich. Ähm, genau, dass das genauso geht und nicht unbedingt genau das braucht, was dort beschrieben ist.

EXPERTIN 2: 16 - 16

es hat auch mit der Person selbst zu tun, wie sie funktioniert. Es gibt einfach Personen, die mehr nach dem Fahrplan gehen und andere, die freier sind. Ich glaube aber für, gerade für Sprachförderung ist es elementar, dass man den Kindern nachgeht.

EXPERTIN 2: 24 - 24

Jetzt habe ich diese Aktivität, aber das geht mit diesen Kindern gar nicht. Was mache ich jetzt?

EXPERTIN 2: 26 - 26

Und was mache ich, wenn die Kindergruppe heterogen ist?

EXPERTIN 2: 26 - 26

ich hab Annehmen und Ablehnen vorgestellt mit den Tieren. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt: «Ja aber meine, die Kinder die ich habe, die sind nur vor dem Fernseher. Und die gehen nie in den Zoo, oder so! Das ist so weit weg.» - So, ja. Und man könnte ja auch sagen, dass es ein Fernseh-Verkaufs-Laden ist. Und ähm, der Verkäufer bietet einem verschiedene Geräte an und man will die oder will die nicht.

EXPERTIN 2: 92 - 92

Herausforderungen > Theoretisches Vorwissen
Fachpersonen

Und dann überlegen, auf welchem Schwierigkeitslevel ich mit den Übungen ansetzen kann und nach dem Auswählen.

EXPERTIN 1: 8 - 8

Je nachdem, wie viel Praxiserfahrung die Personen mitbringen, können sie sich einfacher in Sachen hineinversetzen als in andere.

EXPERTIN 1: 16 - 16

Und aber einfach so dieses (..) Es braucht so das gewisse Etwas: Ich setze mich mit dem Material selbst auseinander oder bringe auch selber eine gewisse pädagogische Vorerfahrung mit. Dass ich mir vorstellen kann, wie ich eine Gruppe in so einem Kontext führen und leiten kann.

EXPERTIN 1: 16 - 16

Dadurch, dass das Publikum recht breit ist, das mit SPRINT angesprochen wird, haben wir natürlich ein unterschiedliches Niveau an pädagogischer Vorbildung. Manche können dann einfach mehr damit anfangen und manche weniger.

EXPERTIN 1: 18 - 18

viele dann auch gesagt haben, jetzt haben sie gesehen Spiele, die machen sie seit Jahren (..) noch mal gesehen: Ah ja, das macht ja auch Sinn, dass ich das mache. Also es sind ja zum Teil auch Ideen, die jetzt nicht irgendwie (..), wo das Rad nicht neu erfunden wird.

EXPERTIN 1: 26 - 26

Was bringen Sie denn mit? Wie leicht können Sie sich das vorstellen, was das in der Praxis bedeutet? Aber wahrscheinlich gerade so mit dem Ziel, dass wir jetzt auch noch mal überlegen sind, so Richtung Kita. Fachpersonen, die noch weniger Qualifizierung mitbringen, ist wahrscheinlich schon die Frage wie, wie, dass man es möglichst praxisnah und möglichst so, dass wirklich direkt eine Umsetzbarkeit möglich ist.

EXPERTIN 1: 48 - 48

Also dass sowas ähm oder man auf ein Wissen zurückgreift, was wie für uns so common knowledge ist. Aber dass man so weiss, was führt eigentlich auch raus von Sprint? Und genau macht es Sinn weiter in Sprint zu suchen, weil da die Informationen irgendwo drin sind.

EXPERTIN 1: 84 - 84

mit Logos, die haben natürlich einen anderen Fokus wie jetzt DAZ-Lehrpersonen oder SAPs

EXPERTIN 2: 2 - 2

gewisses pädagogisches Verständnis und Grundwissen sehr wichtig

EXPERTIN 2: 24 - 24

Personen, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Kindern, aber auch mit: Wie verhalte ich mich sprachförderlich, wie leite ich an, wie führe ich eine Gruppe? Was mache ich, wenn es schief geht?

EXPERTIN 2: 24 - 24

Und dann gibt es aber doch die, die sagen: «Ja, ich habe es mal angeschaut, es hat nicht so (..) ich bin nicht drausgekommen (..) aber ich habe gesagt, doch, ich will das jetzt!» Und

dann doch noch, sich reingekniet. Und ich glaube, es war wirklich Denkarbeit. Man muss das richtig anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wie finde ich mich da zurecht? Was könnte ich da jetzt mal ausprobieren? Und es dann immer wieder hervorheben, wie Anderes auch.

EXPERTIN 2: 40 - 40

Aber da merke ich immer wieder den Gap halt zwischen Personen wie wir jetzt, die sehr im Thema drin sind einerseits, aber auch Personen sind, die halt einfach mal machen und neugierig sind und einfach ausprobieren.

EXPERTIN 2: 60 - 60

Für uns Logopäd:innen ist das völlig klar. Für DAZ-Lehrpersonen ist das nicht immer klar.

EXPERTIN 2: 100 - 100

Unterstützungs-
hilfen/Hand-
lungsanweisun-
gen > Ausformu-
lierte Beobach-
tungspunkte/ Er-
klärungen

wenn du die und die Fragen beantwortest hast, dann starte doch mal mit denen. Und schau, wie du zurecht kommst. Irgendwie sowas.

EXPERTIN 1: Ja, das finde ich glaube ich eine schöne Idee. Dass man erstmal im Dschungel eine Wegleitung hat: Mit was kann man denn einsteigen? Und wo möchte man (..) aber trotzdem mit der Freiheit: Wo will ich meinen Schwerpunkt legen?

EXPERTIN 1: 51 - 52

Ich könnte mir das gut als eine Baumstruktur vorstellen. Damit man eine Ersteinschätzung oder ein Erst-Screening zu machen könnte. Ähm, so ein bisschen wie (..) ich weiss nicht, ob du den Focus-G kennst?

EXPERTIN 2: 50 - 50

und oder wie so ein bisschen: Ja, mein Kind, oder das Kind schaut mich an, wenn es mit mir spricht. Also so wie ausformulierte Beobachtungspunkte, glaube ich wäre am sinnvollsten.

EXPERTIN 2: 52 - 52

I: dass die Theorie so ein bisschen übersetzt wird

E2: Genau (..) in praktische Situationen und praktische Beispiele. Also ich habe das zum Beispiel (..) Sprachverständnis habe ich wirklich so ein Beobachtungsraster, also nicht Raster, aber so Punkte gemacht. Aber alles positiv formuliert. Und dann konnte die Lehrperson wirklich sagen: Ja, nein, das macht er nicht und das auch nicht und das auch nicht und so. Und hm okay, ja, dann könnte es das Sprachverständnis sein. Weil das halt etwas ist,

was man vor allem in der echten Welt beobachten kann, denke ich, ist es für pragmatisch kommunikative Fähigkeiten genau, als auch ein ähnliches Thema.

EXPERTIN 2: 53 - 54

also das mit diesen Fragen oder wie auch immer, das finde ich schon eine gute (..) sowie als Einstieg. (..) Ich musste gerade, ich habe mal eine Webseite besucht, die hat einen ganz (..) Ja, genau, das war vom BUG. Ich weiss nicht, ob du BUG kennst, das Büro für unterstützte Kommunikation und die bilden ganz viele (..) bilden! (..) bieten ganz viele Weiterbildungen an und das ist am Anfang so ein bisschen: Hä, was? Was muss ich da machen? Und das ist so ein Flussdiagramm. Weisst du, wie früher, so in den Heften?

EXPERTIN 2: 68 - 68

Machst du gerne Ferien? -Ja. Gehst du gerne an den Strand? Oder sowieso? Genau, so, so in diese Richtung. Um eben herauszufinden, welche Weiterbildung für einen passt. Und so etwas könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Natürlich digital.

EXPERTIN 2: 70 - 70

und was ich mir noch vorstellen könnte, ist wenn man halt dann mit pragmatischen Kompetenzen kommt, ist, dass man Erklärungen auf irgendeine Art und Weise anfügt. Was ist gemeint mit Reparaturen zum Beispiel. Für uns Logopäd:innen ist das völlig klar. Für DAZ-Lehrpersonen ist das nicht immer klar. Auch zum Beispiel: Implikationen, Präsupposition, das ist ganz vielen nicht klar, was das bedeutet. Und dass man sich das gut überlegt, wie bindet man das ein in diese Darstellung.

EXPERTIN 2: 100 - 100

Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen > Leitplanke

wie so ein Rezeptbuch vorgegeben, welche Übungen und welche Teile wir aus Sprint einsetzen. Das heisst, da bin ich, habe ich mich natürlich vorher eingelesen in Sprint Digital, aber musste mich noch nicht so selbst zurechtfinden darin, weil das relativ klar vorgegeben war, was wir in welchen Wochen machen.

EXPERTIN 1: 4 - 4

Aber ich glaube, sobald man mal grob weiss, was man möchte und wie man es angehen möchte, kann man damit recht gut suchen. Und ich finde, vor allem durch die Suchfunktion praktisch. Weil ich mir vorstellen kann, dass es am Anfang eher schwierig ist, sich sonst durch alles zurechtzufinden.

EXPERTIN 1: 12 - 12

Ich glaube es eine grosse Stärke, weil es einfach die Anwendbarkeit breit macht, aber braucht dadurch schon auch ein bisschen ein erstes Reinkommen. Und das war auch das Feedback von den Leuten aus den Weiterbildungen, dass sie erst ein bisschen überfordert waren und dann aber so durch erstes Ausprobieren eigentlich gut reingekommen sind.

EXPERTIN 1: 14 - 14

wir haben dann in der Weiterbildung Spiele ausprobiert. Dadurch wurde es für einige einfacher umzusetzen. Also direkt aus diesem grossen Pulk, an welchem, mit welchem fange ich denn mal an? Oder was ist denn ein gutes Spiel, was ich mir als erstes mal rauspicken, ja.

EXPERTIN 1: 24 - 24

Wie kann ich jetzt das Ziel erreichen, was sind verschiedene Ideen?

EXPERTIN 1: 38 - 38

Und es wäre vielleicht schon hilfreich, wenn man wüsste: Das ist jetzt ein gutes Einsteigerspiel, je nach Niveau. Dass man da ein bisschen eine Leitung hätte.

EXPERTIN 1: 44 - 44

Also ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig: Mit was fange ich denn jetzt an? Was probiere ich denn jetzt mal als erstes aus?

EXPERTIN 1: 46 - 46

Dass man erstmal im Dschungel eine Wegleitung hat: Mit was kann man denn einsteigen? Und wo möchte man (..) aber trotzdem mit der Freiheit: Wo will ich meinen Schwerpunkt legen?

EXPERTIN 1: 52 - 52

Personen, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Kindern, aber auch mit: Wie verhalte ich mich sprachförderlich, wie leite ich an, wie führe ich eine Gruppe? Was mache ich, wenn es schief geht? Man müsste hier auch mehr Leitplanken zur Verfügung stellen, um diese Personen zu leiten. Und das haben wir jetzt auch immer wieder in den Weiterbildungen gemerkt, dass die Lehrpersonen so: «Aber können wir nicht ein Rezeptbuch haben?» - Nein, das ist kein Rezeptbuch! Aber ihnen folgen und eben nicht stellen: Ja, ihr könnt das nicht! Sondern: Ich traue es euch zu, dass ihr das packt, weil ihr habt viel Erfahrung mit den Kindern. Ihr schafft das, Ihr müsst keine Angst haben. Es macht auch nichts, wenn mal was schiefgeht.

EXPERTIN 2: 24 - 24

«Ja, ich habe es sein gelassen. Es war zu viel, ich konnte nicht (..) es ja (..) oder ich bin gescheitert an dieser Hürde. Ich bin nicht weitergekommen.»

EXPERTIN 2: 40 - 40

Und dann gibt es aber doch die, die sagen: «Ja, ich habe es mal angeschaut, es hat nicht so (..) ich bin nicht drausgekommen (..) aber ich habe gesagt, doch, ich will das jetzt!» Und dann doch noch, sich reingekniet. Und ich glaube, es war wirklich Denkarbeit. Man muss das richtig anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wie finde ich mich da zurecht? Was könnte ich da jetzt mal ausprobieren? Und es dann immer wieder hervorheben, wie Anderes auch.

EXPERTIN 2: 40 - 40

Weil ich glaube, für viele ist das am Anfang halt mehr noch, ich nehme irgendwas und probiere das mal aus. Ich weiss nicht wie systematisch das es genutzt wird. Das bin ich mir nicht sicher. Einerseits halt aus(..) am Anfang ist es einfach noch viel, aber andererseits auch, weil sie sich, weil sie das theoretisch gar nicht sortieren können, was das jetzt bedeutet.

EXPERTIN 2: 42 - 42

Jemand hatte sich zum Beispiel auch gewünscht wie ein Starterpaket. Und da waren wir etwas kritisch, weil das eben genau dem widerspricht von es ist flexibel und einfach anwendbar und man soll einfach mal auswählen.

EXPERTIN 2: 60 - 60

Es ist immer die Frage wie weit man geht, um diese Übersetzung zu leisten? Wo muss die Praxis aber auch selbst leisten?

EXPERTIN 2: 80 - 80

(..) graphisch, visuell. Ja, genau. (..) Das, (..) ich musste eben gestern daran denken. Weil gestern war ja eben das Reporting von der Hochschulleitung, nichts für euch Studierende. Aber von den Instituten, die mussten berichten was gelaufen ist im letzten Jahr. Und da war dann einer dabei, also von privat, von einer Firma, der hat wie die Kernbotschaften, visuell (..) Und ich habe es nicht gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das dann noch anschauen werden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das viel einprägsamer ist als einfach nur Text.

EXPERTIN 2: 102 - 102

	<p>Macht man es auf der Ebene des Kindes, oder auf der Ebene der Gruppe? Wie klärt man ab, welches Paket es sein muss? Am Schluss soll dann auch noch etwas rauskommen. Wenn man zu viel einschränken kann, dann hat es am Schluss nichts mehr</p> <p>EXPERTIN 2: 112 - 112</p> <p>I: Und es soll ja auch nur eine (...) eben so eine Leit- (..)</p> <p>E2: (..) eine Leitlinie sein.</p> <p>EXPERTIN 2: 115 - 116</p>
<p>Unterstützungs- hilfen/Hand- lungsanweisun- gen > Verknüp- fung Theorie & Praxis</p>	<p>Wo ich glaube manchmal man ein bisschen verloren geht, ist es, dass wenn es dann Spiele mit relativ ähnlichen Beschreibungen (..) oder in den verschiedenen Kontexten. Wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn das unter einem Spiel gebündelt wäre. Und man dann noch mal auswählen kann, in welchen Kontext möchte ich es jetzt spezifisch verwenden.</p> <p>EXPERTIN 1: 12 - 12</p> <p>Also ich glaube, für manche wäre es hilfreich, wenn dann konkret bei der jeweiligen Übung noch mal erklärt wird, warum man das jetzt macht. Also es hat auch eine Teilnehmerin jetzt rückgemeldet, dass sie sich jeweils noch wünschen würde, dass die theoretisch eingebettet sind. Weil ich finde, das hat Sprint ja auch in der Kartei einfach separat. Man muss es sich wie noch mal explizit suchen. Und es stehen natürlich dann schon die Förder-ebenen drunter, zum Beispiel Turn Taking oder Blickkontakt. Man muss es vielleicht noch mal explizit erklären, warum es Sinn macht, dieses Spiel einzusetzen und es zu üben. Ich glaube das würde manchen helfen, um den Transfer zu leisten.</p> <p>EXPERTIN 1: 20 - 20</p> <p>viele dann auch gesagt haben, jetzt haben sie gesehen Spiele, die machen sie seit Jahren (..) noch mal gesehen: Ah ja, das macht ja auch Sinn, dass ich das mache. Also es sind ja zum Teil auch Ideen, die jetzt nicht irgendwie (..), wo das Rad nicht neu erfunden wird.</p> <p>EXPERTIN 1: 26 - 26</p> <p>Vielleicht es nochmal wie explizit zu machen: Warum mache ich das jetzt gerade? Und gar nicht gross ausufernd (..) aber vielleicht das, dass man das wie noch mal kurz bei den jeweiligen Sachen noch dabei haben könnte.</p> <p>EXPERTIN 1: 28 - 28</p> <p>Und ich glaube, da wird vielleicht noch mal helfen zu wissen, was ist denn überhaupt das Hauptziel ist jetzt. Das Hauptziel ist nicht, dass die Kinder ruhig im Kreis sitzen können und</p>

sich nicht bewegen dürfen, sondern dass man sagt: Worauf liegt denn eigentlich der Fokus? Das Ziel ist immer noch erreicht, wenn ich bestimmte Anpassungen vornehme. Dass man Ihnen auch helfen könnte, dass sie sich ein bisschen lösen dürfen. Dass es eigentlich kein Rezeptbuch sein soll, auch wenn wir es jetzt ja so gemacht haben

EXPERTIN 1: 38 - 38

Also vielleicht das explizit machen. Sagen, wir haben das Ziel Blickkontaktaufbau, wir haben das Ziel aus dem und dem Grund. Das sind verschiedene Optionen und die kann man so anpassen. Aber wir versuchen immer noch an dem Ziel zu arbeiten, dass man das noch mal klarer machen kann.

EXPERTIN 1: 42 - 42

Was bringen Sie denn mit? Wie leicht können Sie sich das vorstellen, was das in der Praxis bedeutet? Aber wahrscheinlich gerade so mit dem Ziel, dass wir jetzt auch noch mal überlegen sind, so Richtung Kita. Fachpersonen, die noch weniger Qualifizierung mitbringen, ist wahrscheinlich schon die Frage wie, wie, dass man es möglichst praxisnah und möglichst so, dass wirklich direkt eine Umsetzbarkeit möglich ist.

EXPERTIN 1: 48 - 48

mit diesem eben hier kannst du es nonverbal spielen, das kannst du noch verbal machen und so, aber das vielleicht auch nochmal explizit zu machen. Und auch eben zum Beispiel mal zu überlegen, warum macht es auch Sinn, etwas nonverbal zu spielen, wenn die Gruppe vielleicht das verbal auch könnte? Aber mal zu sagen warum macht man das und was wenn. (..)

EXPERTIN 1: 60 - 60

ich würde versuchen, die Theorie wirklich direkt zu verknüpfen. Und wenn man weiterlesen will, links benutzen, die dann noch mal darauf verweisen. Weil so ist es dann doch aufgebaut wie ein Buch. Ich lese erst die Theorie und komme dann zu dem. Das widerspricht eigentlich dem, dass man in der Spielekartei sucht. Man wird dann intuitiver zu den Stellen, die man braucht geleitet, sodass man die Dinge nicht suchen muss.

EXPERTIN 1: 71 - 71

Ja in irgendeiner Form also dass man eher von dem, wo man sich explizit gerade mit beschäftigt, dann jeweils weiss, wo kann ich mir jetzt gerade mehr Informationen suchen?

EXPERTIN 1: 73 - 73

also dass man eben eigentlich eher drauf stösst, also das es eher intuitiver wird in dem Moment, wo ich denke, da würde ich jetzt gerne mehr wissen, dass ich dann direkt drauf gestossen werde, sozusagen.

EXPERTIN 1: 77 - 77

Wie finde ich heraus, auf welcher Ebene ich etwas wählen muss? Das ist dann mehr der diagnostische Aspekt und das ist halt aus der Therapie heraus, viel stärker, wird das betont. Für mich ist das viel näher wie jetzt für eine DAZ-Lehrperson, die eigentlich kaum Diagnostik macht. Sie erheben ja nur den Sprachstand, auch das super wackelig. Also (..). Ja, und zu den pragmatischen Kompetenzen gibt es nicht viel. Also wie finde ich jetzt konkret heraus, was ich wählen muss?

EXPERTIN 2: 26 - 26

Aber ich finde, Übersetzungsproblem ist noch eine gute Beschreibung. Ich glaube, das hat stark damit zu tun. Eben, wo steht das Kind? Aber wie finde ich das heraus? Was wähle ich dann aus dem? Bei mir ist das: Ich habe dieses Wissen (..) oder ich habe das schon oft gemacht mit Hypothesenbildung und bla bla bla bla bla. Aber wer das noch nie gemacht hat, wer immer nur von A nach B nach C geht, für den ist das recht anspruchsvoll.

EXPERTIN 2: 34 - 34

Oder auch auf Aktivitäten anzuwenden, die Sie sonst auch machen. Weil das war manchmal auch der Tenor: «Ja, die mache ich ja schon, die Sachen so.» - Ja, super, dann ist das eine Bestärkung darin, dass das, was du machst, dass es auch für die pragmatischen Kompetenzen gut ist. Es kann dann eben aber auch die Rückmeldung: Ja bis jetzt noch nicht mit diesem Fokus. Also ich glaube schon auch, dass es eben diese pragmatischen Kompetenzen verstärkt in den Vordergrund gerückt hat für gewisse

EXPERTIN 2: 38 - 38

Weil ich glaube, für viele ist das am Anfang halt mehr noch, ich nehme irgendwas und probiere das mal aus. Ich weiss nicht wie systematisch das es genutzt wird. Das bin ich mir nicht sicher. Einerseits halt aus(..) am Anfang ist es einfach noch viel, aber andererseits auch, weil sie sich, weil sie das theoretisch gar nicht sortieren können, was das jetzt bedeutet.

EXPERTIN 2: 42 - 42

ganz konkret zu überlegen, mit dem Team gemeinsam oder mit dem Fachteam, wo man sich bewegt: Was wollen wir jetzt auswählen? Ganz konkret. Das habe ich jetzt eigentlich

immer sehr forciert, das wurde auch sehr geschätzt. Also wirklich konkret reinlesen, konkret überlegen: Für diese Kindergruppe machen wir jetzt das

EXPERTIN 2: 72 - 72

für mich müsste das nach oben kommen eigentlich, dass es wie direkt ersichtlich ist, welche Sprachhandlung, welche Kompetenz, welche Modalität. Das ist jetzt alles noch ein bisschen aneinander geflickt. Ich glaube, so etwas würde auch noch schon mal helfen. Auch welche Förderebene, wenn ich, um eben immer wieder auf dieses Raster auch Bezug zu nehmen.

EXPERTIN 2: 74 - 74

Wir können alle Lesen. Und man kann es sich ja auch noch selbst überlegen, wie man das genau machen will. Es ist immer die Frage wie weit man geht, um diese Übersetzung zu leisten? Wo muss die Praxis aber auch selbst leisten?

EXPERTIN 2: 80 - 80

und was ich mir noch vorstellen könnte, ist wenn man halt dann mit pragmatischen Kompetenzen kommt, ist, dass man Erklärungen auf irgendeine Art und Weise anfügt. Was ist gemeint mit Reparaturen zum Beispiel. Für uns Logopäd:innen ist das völlig klar. Für DAZ-Lehrpersonen ist das nicht immer klar. Auch zum Beispiel: Implikationen, Präsupposition, das ist ganz vielen nicht klar, was das bedeutet. Und dass man sich das gut überlegt, wie bindet man das ein in diese Darstellung.

EXPERTIN 2: 100 - 100

Wie klärt man ab, welches Paket es sein muss.

EXPERTIN 2: 112 - 112

Unterstützungshilfen/Handlungsanweisungen > Videos

Ich glaube es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn es noch mehr Videos gäbe, sodass man sich die Dinge besser vorstellen kann.

EXPERTIN 1: 16 - 16

Wo glaube ich zum Teil einfach noch Videos für die Leute praktisch wären, dass man sich wirklich die konkrete Umsetzung dann vorstellen kann.

EXPERTIN 1: 18 - 18

Also was vielleicht schon eben, was ich vorher meinte, was helfen würde zu ein bisschen mehr Sachen noch Videos zu haben vielleicht. Dass man wie dann die also es einem leichter fällt, sich das konkret vorzustellen vielleicht.

EXPERTIN 1: 48 - 48

Hat es denn zu jedem Spiel ein Video? (..) Das wäre die Luxusvariante.

EXPERTIN 2: 80 - 80

Unterstützungs-
hilfen/Hand-
lungsanweisun-
gen > Ausprobie-
ren

Und das war auch das Feedback von den Leuten aus den Weiterbildungen, dass sie erst ein bisschen überfordert waren und dann aber so durch erstes Ausprobieren eigentlich gut reingekommen sind.

EXPERTIN 1: 14 - 14

Manche wurden dadurch ein bisschen abgeschreckt, weil sie gesagt haben: Das brauche ich gar nicht erst probieren, ich habe so eine verhaltensauffällige Gruppe, das wird überhaupt nichts. Oder: Meine Kinder können das noch gar nicht, die sind sprachlich noch nicht so weit. Im Austausch haben wir dann überlegt: Was könnten sie denn trotzdem umsetzen?

EXPERTIN 1: 22 - 22

Und da hatte ich das Gefühl, dass manche sich so ein bisschen noch nicht so getraut haben, einfach auszuprobieren oder da einfach Unsicherheiten hatten. Ja, und dann einfach erstmal zu erleben, wie wie es denn sein kann.

EXPERTIN 1: 22 - 22

wir haben dann in der Weiterbildung Spiele ausprobiert. Dadurch wurde es für einige einfacher umzusetzen. Also direkt erstmal aus diesem grossen Pulk, an welchem, mit welchem fange ich denn mal an? Oder was ist denn ein gutes Spiel, was ich mir als erstes mal rauspicken, ja.

EXPERTIN 1: 24 - 24

einfach mal reinkommen kann. Aber ich glaube, sobald sie einmal so diesen Schritt gemacht haben, haben sie dann auch berichtet: Das hat gut funktioniert, dann habe ich mir noch eins rausgesucht. Und so, das ist eigentlich mal, wie einfach einmal so diese Hürde überwunden werden muss und dann die meisten Sachen ja relativ selbsterklärend sind.

EXPERTIN 1: 26 - 26

es ist ein Ausprobieren und kommt natürlich auch darauf an, wie gut man die Kinder kennt, wie gut man deren Entwicklungsniveau einschätzen kann

EXPERTIN 1: 30 - 30

Wie kann ich jetzt das Ziel erreichen, was sind verschiedene Ideen?

EXPERTIN 1: 38 - 38

Also dass man da ein bisschen eine Leitung hätte. (..) Wo stehen die Kinder, mit denen ich bin. Was mit was macht denn Sinn? Was kann ich als erstes ausprobieren?

EXPERTIN 1: 44 - 44

Also ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig: Mit was fange ich denn jetzt an? Was probiere ich denn jetzt mal als erstes aus?

EXPERTIN 1: 46 - 46

zielführender ist, wenn sie ausprobieren können

EXPERTIN 2: 2 - 2

Und dann gibt es aber doch die, die sagen: «Ja, ich habe es mal angeschaut, es hat nicht so (..) ich bin nicht drausgekommen (..) aber ich habe gesagt, doch, ich will das jetzt!» Und dann doch noch, sich reingekniet. Und ich glaube, es war wirklich Denkarbeit. Man muss das richtig anschauen und sich damit auseinandersetzen. Wie finde ich mich da zurecht? Was könnte ich da jetzt mal ausprobieren? Und es dann immer wieder hervorheben, wie Anderes auch.

EXPERTIN 2: 40 - 40

Weil ich glaube, für viele ist das am Anfang halt mehr noch, ich nehme irgendwas und probiere das mal aus. Ich weiss nicht wie systematisch das es genutzt wird. Das bin ich mir nicht sicher. Einerseits halt aus(..) am Anfang ist es einfach noch viel, aber andererseits auch, weil sie sich, weil sie das theoretisch gar nicht sortieren können, was das jetzt bedeutet.

EXPERTIN 2: 42 - 42

Vorschläge Ori-
entierungshilfe >
Darstellung Ori-
entierungshilfe

verschiedene Tipps oder eben so Anpassungen noch mehr (..) Dass wirklich (..) also ich finde es schön, was es schon gibt, aber das wirklich explizit. Und vielleicht noch visuell klarer so wenn, wenn das oder so auch Sorgen vielleicht sind, um das vorwegzunehmen, warum ich das nicht umsetzen kann.

EXPERTIN 1: 54 - 54

Ich könnte mir das gut als eine Baumstruktur vorstellen. Damit man eine Ersteinschätzung oder ein Erst-Screening zu machen könnte.

EXPERTIN 2: 50 - 50

Und was auch cool wäre, wenn es ein bisschen witzig wäre. Ich weiss nicht wie gut dass du zeichnen kannst? Ich kann überhaupt nicht zeichnen, aber (..) du kannst es ja auch mit KI machen. Aber dass es eben auch lustvoll wird das zu entdecken, was es da alles gibt in diesem Universum.

EXPERTIN 2: 100 - 100

graphisch, visuell. Ja, genau. (..) Das, (..) ich musste eben gestern daran denken. Weil gestern war ja eben das Reporting von der Hochschulleitung, nichts für euch Studierende. Aber von den Instituten, die mussten berichten was gelaufen ist im letzten Jahr. Und da war dann einer dabei, also von privat, von einer Firma, der hat wie die Kernbotschaften, visuell (..) Und ich habe es nicht gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das dann noch anschauen werden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das viel einprägsamer ist, als einfach nur Text.

EXPERTIN 2: 102 - 102

Vorschläge Ori-
entierungshilfe >
Kontext/Orien-
tierung

Wo ich glaube manchmal man ein bisschen verloren geht, ist es, dass wenn es dann Spiele mit relativ ähnlichen Beschreibungen (..) oder in den verschiedenen Kontexten. Wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn das unter einem Spiel gebündelt wäre. Und man dann noch mal auswählen kann, in welchen Kontext möchte ich es jetzt spezifisch verwenden. Weil es dadurch oft relativ viel ist oder wenn man einen Suchbegriff eingibt, man dadurch dann relativ viele Ergebnisse erstmal anschauen muss, was man dafür verwenden möchte. Aber ich glaube, sobald man mal grob weiss, was man möchte und wie man es angehen möchte, kann man damit recht gut suchen. Und ich finde, vor allem durch die Suchfunktion praktisch. Weil ich mir vorstellen kann, dass es am Anfang eher schwierig ist, sich sonst durch alles zurechtzufinden.

EXPERTIN 1: 12 - 12

Und dann vielleicht aber von dort auch jeweils einen Rück-Link, wenn man die Bilder hat, auf welches Spiel, wo kommen die denn vielleicht vor? Oder was kann ich denn mit denen jetzt machen?

EXPERTIN 1: 67 - 67

Welche pragmatische Kompetenz ist es? Welche Sprachhandlung ist hier im Fokus? Ist es eher Förderebene eins oder 2A oder 2B? Auch um die Orientierung zu schaffen vom Aufbau.

EXPERTIN 2: 4 - 4

Für mich müsste das nach oben kommen eigentlich, dass es wie direkt ersichtlich ist, welche Sprachhandlung, welche Kompetenz, welche Modalität. Das ist jetzt alles noch ein bisschen aneinander geflickt. Ich glaube, so etwas würde auch noch schon mal helfen. Auch welche Förderebene, wenn ich, um eben immer wieder auf dieses Raster auch Bezug zu nehmen.

EXPERTIN 2: 74 - 74

Vorschläge Ori-
entierungshilfe >
Struktur Ori-
entierungshilfe

Das wäre der erste Schritt, mal auszuwählen, auf welcher von den Sprachhandlungskompetenzen ich zunächst vor allem den Fokus legen möchte. Und würd dann im nächsten Schritt überlegen, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, welchen Kompetenzstand die Kinder haben, wie heterogen die Gruppe vielleicht ist. Und dann überlegen, auf welchem Schwierigkeitslevel ich mit den Übungen ansetzen kann und nach dem Auswählen.

EXPERTIN 1: 8 - 8

eine Teilnehmerin, die mir gesagt hat, ihr wird es noch helfen, wenn sie wie so zu den Optionen für Bildmaterial so einen Ordner hätte, dass sie dann einfach da schnell zugreifen kann, wenn sie jetzt weiss, okay, sie sucht jetzt Bilder zu Reise, zu Orten oder so. Dass sie dann das noch mal separat abgelegt hat, dass sie sagt, sie hat sich das Spiel rausgesucht (..).

EXPERTIN 1: 63 - 63

Dass Sie aber vielleicht so ein bisschen durchgeführt sind: Welche Informationen finde ich in Sprint? Zu welcher muss ich mir externe Informationen suchen? Und so auch bei dem Bildmaterial wo gibt es was in diesem Bilderordner und wo geht es einfach darum, dass Sie irgendwas verwenden?

EXPERTIN 1: 93 - 93

Einzelsetting gut eignen oder in einer ganz kleinen Gruppe oder mit einer Handpuppe

EXPERTIN 2: 2 - 2

überlegen, was kommt zuerst? Das Kind spricht schon, also muss es verbal sein. Oder das Kind teilt sich mit Gesten mit. Macht es Sinn, zuerst die Modalitäten auszuwählen, oder lässt man das offen?

EXPERTIN 2: 106 - 106

Macht man es auf der Ebene des Kindes, oder auf der Ebene der Gruppe? Wie klärt man ab, welches Paket es sein muss?

EXPERTIN 2: 112 - 112

Anhang 10: Fragebogen LimeSurvey

SPRINT-Guide Umfrage

Herzlich willkommen zum Fragebogen zur Anwendung des SPRINT-Guides!

Das Ziel dieser Umfrage ist es, den Nutzen und die Benutzerfreundlichkeit des neuen SPRINT-Guides zu untersuchen. Die Umfrage enthält 24 Fragen und dauert ca. 5-10 Minuten. Bitte führen sie die Umfrage ohne Unterbrüche durch.

Ich bedanke mich bereits im Voraus, dass Sie sich Zeit für meine Umfrage nehmen!

In dieser Umfrage sind 24 Fragen enthalten.

Teil A: Voraussetzung für die Umfrage

Haben Sie Zugang zum digitalen Angebot von SPRINT? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Haben Sie bereits mit SPRINT gearbeitet und/oder haben die Anwendung theoretisch erprobt (z.B. selbständig Spielangebote ausgesucht)? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Teil B: Angaben zur Person

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte wählen sie eine der folgenden Antworten:

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich
 divers

Bitte geben Sie ihr Alter in Jahren an:

*

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Jahre

In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT?

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Lehrperson Kindergarten
 Lehrperson Schule
 Logopäd:in
 Psychomotoriktherapeut:in
 Schulische Heilpädagog:in
 Sonstiges:

Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Funktion (unabhängig vom Arbeitsort und der Arbeit mit SPRINT)?

Angabe in Monaten:

*

In diesem Feld darf nur ein ganzzahliger Wert eingetragen werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Monat/e

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Haben Sie Berufserfahrung in anderen Bereichen?

Bitte ergänzen Sie wo nötig mit der entsprechenden Berufsbezeichnung.

*

Komentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Pädagogischer Beruf

anderer beruflicher Hintergrund

Teil C: Angaben zur schulischen Einrichtung

In welchem Kanton / welchen Kantonen arbeiten Sie? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Zürich

Bern

Luzern Uri Schwyz Obwalden Nidwalden Glarus Zug Freiburg Solothurn Basel-Stadt Basel-Landschaft Schaffhausen Appenzell A.Rh. Appenzell I.Rh. Sankt Gallen Graubünden Aargau Thurgau Tessin Waadt Wallis Neuenburg Genf Jura Sonstiges:

Auf welcher Stufe arbeiten Sie?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

 Vorschule (Kita oder ähnliches) Kindergarten Primarschule Sonstiges:

Teil D: Angaben zur Erfahrung mit SPRINT allgemein

Wie lange arbeiten Sie schon mit SPRINT? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-2 Monate
- ½ Jahr
- Länger als ein ½ Jahr

Sonstiges

Wie viele Kinder betreuen Sie? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ein Kind
- 2-8 Kinder
- Eine Klasse
- Zwei Klassen
- Mehr als zwei Klassen

Sonstiges

Wie oft benutzen Sie SPRINT? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Täglich
- Wöchentlich
- Ein- bis zweimal pro Monat
- Momentan gar nicht

Sonstiges

Teil E: Angaben zum SPRINT-Guide

Haben Sie den SPRINT-Guide bereits verwendet oder ausprobiert? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Wie erleben Sie die Handhabung des SPRINT-Guides? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sehr einfach
 Einfach
 Etwas kompliziert
 Sehr kompliziert

Wie bewerten sie den Aufbau und die Struktur des SPRINT-Guides? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sehr gut strukturiert und sehr übersichtlich
 Gut strukturiert und übersichtlich
 Nicht so gut strukturiert und unübersichtlich
 Sehr schlecht strukturiert und sehr unübersichtlich

Wie hilfreich ist für Sie die Verortung der Spielangebote im Übersichtsbild?

Übersichtsbild:
Die visuelle Darstellung von SPRINT mit allen Förderebenen,

Sprachhandlungen, Pragmatischen Kompetenzen und Modalitäten.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sehr hilfreich
- Eher hilfreich
- Eher nicht hilfreich
- Überhaupt nicht hilfreich

Haben Sie Verbesserungsvorschläge zur visuellen Darstellung? Falls ja, welche? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein
- Ja

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Hat der SPRINT-Guide Sie bei der Auswahl der Spielideen unterstützt? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, auf jeden Fall
- Eher ja
- Eher nein
- Nein, gar nicht

Hat der SPRINT-Guide Sie motiviert, die individuelle Spielauswahl mit den Kindern auszuprobieren? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja, auf jeden Fall
- Eher ja
- Eher nein
- Nein, gar nicht

Ist der SPRINT-Guide flexibel genug, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, vollständig
- Teilweise
- Kaum
- Nein, überhaupt nicht

Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen? .

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Fachpersonen, welche noch nie mit SPRINT gearbeitet haben
- Fachpersonen mit geringerem theoretischem Vorwissen
- Fachpersonen welche schon viel Erfahrung mit SPRINT haben
- Fachpersonen mit viel theoretischem Vorwissen

Sonstiges:

Würden Sie den SPRINT-Guide Ihren Kolleg:innen empfehlen?

Weshalb?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Bedingt
- Nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem SPRINT-Guide?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Haben Sie weitere Anmerkungen oder Vorschläge zum SPRINT-Guide, die Sie mitteilen möchten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für das Ausfüllen der Umfrage.

Anhang 11: Tabellarische Form der Rückmeldungen

Antwort ID	1	2	3	4	5	6
Haben Sie Zugang zum digitalen Angebot von SPRINT?	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Haben Sie bereits mit SPRINT gearbeitet und/oder haben die Anwendung theoretisch erprobt (z. B. selbständig Spielangebote aus- gesucht)?	Ja	N/A	Ja	Ja	Ja	Ja
Welches Geschlecht haben Sie?	weiblich	N/A	weiblich	weiblich	weiblich	weiblich
Bitte geben Sie ihr Alter in Jahren an:	39	N/A	62	36	59	33
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Lehrperson Kindergarten]	Nein	N/A	Nein	Ja	Nein	Nein
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Lehrperson Schule]	Ja	N/A	Nein	Nein	Nein	Nein
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Logopäd:in]	Nein	N/A	Nein	Nein	Nein	Nein
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Psychomotoriktherapeut:in]	Nein	N/A	Nein	Nein	Nein	Nein
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Schulische Heilpädagog:in]	Ja	N/A	Nein	Nein	Ja	Ja
In welcher Funktion (Berufsbezeichnung) arbeiten sie mit SPRINT? [Sontiges]		N/A	Förderlehrperson			DaZ

Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Funktion (unabhängig vom Arbeitsort und der Arbeit mit SPRINT)? Angabe in Jahren:	6	N/A	35	12	14	4
Was ist Ihr beruflicher Hintergrund? Haben Sie Berufserfahrung in anderen Bereichen? Bitte ergänzen Sie wo nötig mit der entsprechenden Berufsbezeichnung. [Pädagogischer Beruf][Kommentar]	Ja Schulische Heilpädagogin/Klassenlehrperson	N/A	Ja Kindergärtnerin, DaZ-LP, Förderlehrperson	Ja keine weiteren Berufserfahrungen	Ja Primarlehrerin und Schulische Heilpädagogin	Ja Primarlehrerin
In welchem Kanton/welchen Kantonen arbeiten Sie?	Schaffhausen	N/A	Thurgau	Zürich	Zürich	Zürich
Auf welcher Stufe arbeiten Sie? [Kindergarten]	Nein	N/A	Ja	Ja	Ja	Nein
Auf welcher Stufe arbeiten Sie? [Primarschule]	Ja	N/A	Ja	Nein	Nein	Ja
Wie lange arbeiten Sie schon mit SPRINT?	1-2 Monate	N/A	1-2 Monate	1-2 Monate	1-2 Monate	Länger als ein ½ Jahr
Wie viele Kinder betreuen Sie?	Eine Klasse	N/A	2-8 Kinder	Eine Klasse	Zwei Klassen	Zwei Klassen
Wie oft benutzen Sie SPRINT?	Ein- bis zweimal pro Monat	N/A	Ein- bis zweimal pro Monat	Momentan gar nicht	Ein- bis zweimal pro Monat	Wöchentlich
Wie erleben Sie die Handhabung des SPRINT-Guides?	Sehr einfach	N/A	Einfach	Sehr einfach	Einfach	Einfach
Wie bewerten sie den Aufbau und die Struktur des SPRINT-Guides?	Sehr gut strukturiert und sehr übersichtlich	N/A	Gut strukturiert und übersichtlich	Sehr gut strukturiert und sehr übersichtlich	Gut strukturiert und übersichtlich	Nicht so gut strukturiert und unübersichtlich
Wie hilfreich ist für Sie die Verortung der Spielangebote im Übersichtsbild? Übersichtsbild: Die visuelle Darstellung von SPRINT mit allen Förderebenen, Sprachhandlungen, Pragmatischen Kompetenzen und Modalitäten.	Eher hilfreich	N/A	Eher hilfreich	Eher hilfreich	Eher hilfreich	Sehr hilfreich

Haben Sie Verbesserungsvorschläge zur visuellen Darstellung? Falls ja, welche?	Nein	N/A	Nein	Nein	Nein	Ja
Haben Sie Verbesserungsvorschläge zur visuellen Darstellung? Falls ja, welche? [Kommentar]		N/A				Der Link zu den Spielideen sollte prominenter sein. Ein Button wäre schön.
Hat der SPRINT-Guide Sie bei der Auswahl der Spielideen unterstützt?	Ja, auf jeden Fall	N/A	Eher ja	Ja, auf jeden Fall	Eher nein	Eher ja
Hat der SPRINT-Guide Sie motiviert, die individuelle Spielauswahl mit den Kindern auszuprobieren?	Eher ja	N/A	Eher ja	Eher ja	Eher nein	Ja, auf jeden Fall
Ist der SPRINT-Guide flexibel genug, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen?	Ja, vollständig	N/A	Teilweise	Teilweise	Teilweise	Teilweise
Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen? [Fachpersonen, welche noch nie mit SPRINT gearbeitet haben]	Ja	N/A	Ja	Ja	Ja	Ja
Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen? [Fachpersonen mit geringerem theoretischem Vorwissen]	Ja	N/A	Ja	Nein	Nein	Ja
Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen? [Fachpersonen welche schon viel Erfahrung mit SPRINT haben]	Nein	N/A	Nein	Nein	Nein	Ja
Welchen Fachpersonen würden Sie den SPRINT-Guide empfehlen? [Fachpersonen mit viel theoretischem Vorwissen]	Nein	N/A	Nein	Nein	Nein	Nein

Würden Sie den SPRINT-Guide Ihren Kolleg:innen empfehlen? Weshalb?	Ja	N/A	Bedingt	Ja	Bedingt	Ja
Würden Sie den SPRINT-Guide Ihren Kolleg:innen empfehlen? Weshalb? [Kommentar]	Schnell passende Übung finden	N/A	Schlussendlich muss jeder für sich entscheiden, ob der mit Sprint Guide arbeiten möchte.	SPRINT hat eine sehr grosse Spiele-sammlung. Darin ein passendes Spiel zu finden kann schwierig sein. Mit dem SPRINT-Guide ist das sehr viel einfacher.		
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem SPRINT-Guide?	Sehr zufrieden	N/A	Zufrieden	Zufrieden	Zufrieden	Zufrieden
Haben Sie weitere Anmerkungen oder Vorschläge zum SPRINT-Guide, die Sie mitteilen möchten?		N/A		Ich finde den SPRINT-Guide eine gut Sache, weil er im hektischen Arbeitsalltag eine schnelle und einfache Suche nach dem geeigneten Spiel ermöglicht.		Bei den einen Fragen hätte ich gerne mehrere Items angewählt. Manchmal ist nicht so klar, was die Items bedeuten. Bei "Höflichkeit" hätte ich gedacht, dass es um Sie-Formen geht.